

Bachelor-Arbeit

Förderspielsammlung zur Förderung der Kommunikationsorganisation für polternde Kinder als Therapiebaustein der Zürcher integrativen Poltertherapie (ZiP) von Wolfgang G. Braun im Alter von 5-9 Jahren und 9-12 Jahren

Eingereicht von: Andrea Bütler und Lena Graf

Abbildung 1: eigene Darstellung zur Sprechweise einer polternden Person

Studiengang:
Logopädie

Begleitung:
Prof. Wolfgang G. Braun

Abgabe:
Zürich 2020

Abstract

Das Thema Poltern ist in der Forschung, der Praxis und der Fachliteratur unterrepräsentiert. Es besteht eine grosse Unsicherheit in Bezug auf die logopädische Diagnostik und Therapie. Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Förderspielsammlung als Therapiebaustein «Kommunikationsorganisation» der Zürcher integrativen Poltertherapie (ZiP) von Wolfgang G. Braun. Dazu wurden die folgenden Forschungsfragen gestellt: 1.) Inwiefern berücksichtigen bestehende Polterprogramme die Kommunikationsorganisation, 2.) wie kann eine Förderspielsammlung aufgebaut werden, damit diese entwicklungs- und störungsspezifisch sowie nachvollziehbar ist und 3.) wie schätzen Fachpersonen die Entwicklungs- und Störungsbildspezifität sowie die Nachvollziehbarkeit der erstellten Förderspielsammlung ein? Um die erste Forschungsfrage zu beantworten wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Zur Beantwortung der zweiten Fragestellung wurde die Praxisforschung und insbesondere der Ansatz «Design-Based Research» angewendet. Die dritte Frage wurde mit der Methode der Evaluationsforschung beantwortet. Das Ergebnis der Arbeit ist eine für die logopädische Arbeit Sinn machende Förderspielsammlung. Die 23 entstandenen Förderspiele eignen sich für die Therapie unterschiedlicher Bereiche der Kommunikationsorganisation bei polternden Kindern im Alter von 5-9 Jahren und 9-12 Jahren.

Dank

Zu allererst möchten wir uns bei unserem Betreuer Wolfgang G. Braun bedanken. Er hat uns durch sein breites Fachwissen und seine strukturierte Vorgehensweise sehr gut im Prozess dieser Bachelorarbeit begleitet. Seine Inputs und Feedbacks waren enorm wertvoll.

Wir möchten uns ganz herzlich bei den Logopädinnen Xy und Xy bedanken, die sich Zeit für die Evaluation unserer Förderspielsammlung genommen haben. Ihr Feedback half uns, unsere Förderspiele zu optimieren und ermöglichte uns, das Produkt aus der Sichtweise der Praktikabilität zu beurteilen. Diese Unterstützung ist nicht selbstverständlich, herzlichen Dank!

Ebenso möchten wir uns bei Xy bedanken, der unser Produkt durch die Brille eines Experten für das Phänomen Poltern betrachtete und uns hilfreiche Rückmeldungen gab.

Ein Dank gebührt auch unseren Kommilitoninnen Xy, Xy, Xy, Xy und Xy, die sich unsere Förderspiele angesehen haben und wertvolle Rückmeldungen gaben.

Zu guter Letzt richten wir einen herzlichen Dank an unsere Korrekturlesenden, Xy und Xy, für die eingesetzte Zeit und die differenzierten Rückmeldungen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	Andrea Bütler	1
1.1	Problemstellung und Themenbezug		1
1.2	Fragestellung		1
1.3	Projektziel		2
2	Poltern und Kommunikationsorganisation	Andrea Bütler	3
2.1	Das Phänomen Poltern		3
2.1.1	Definition		3
2.1.2	Symptomatik		4
2.1.3	Diagnostik und Therapie		4
2.2	Kommunikationsorganisation		5
2.2.1	Definition und Modelle		5
2.2.2	Entwicklung und Auffälligkeiten der Kommunikationsorganisation		6
2.3	Vorhandene Poltertherapieprogramme	Lena Graf	10
2.4	Allgemeine Förderprogramme zur Kommunikationsorganisation		12
2.5	Beantwortung der 1. Fragestellung		15
3	Didaktik	Lena Graf	17
3.1	Sprachdidaktische Konzepte		17
3.2	Therapieprinzipien		18
3.3	Entwicklungsspezifität		18
4	Forschungsmethodik	Lena Graf	20
4.1	Prozessüberblick und Wahl der Forschungsmethode		20
4.2	Erläuterung der Forschungsmethode		20
5	Förderspielsammlung	Andrea Bütler	22
5.1	Projektkonzeption		22
5.2	Auswahl der Förderspiele		23
5.2.1	Spieladaption		23
5.2.2	Neu entwickelte Förderspiele		24
5.3	Beantwortung der 2. Fragestellung		25
6	Evaluation	Lena Graf	27
6.1	Methode und Prozess der Evaluationsforschung		27
6.1.1	Wahl und Erläuterung der Forschungsmethode		28

6.1.2	Entwicklung des Interviewleitfadens	29
6.2	Ergebnisse.....	30
6.3	Beantwortung der 3. Fragestellung	35
7	Anpassungen an den Förderspielen Lena Graf	37
8	Zusammenfassung und Ausblick Andrea Bütler.....	39
9	Literaturverzeichnis	41
10	Abbildungsverzeichnis	43
11	Tabellenverzeichnis	43
12	Medienverzeichnis.....	44

Zu Beginn der Arbeit soll zunächst die Relevanz der Arbeit aufgezeigt werden. Anschliessend werden die Fragestellungen präsentiert und das Projektziel definiert, um einen groben Überblick über die vorliegende Bachelorarbeit zu geben.

1.1 Problemstellung und Themenbezug

«Über die Diagnostik und Therapie des Polterns finden sich in der Fachliteratur nur wenige aktuelle Veröffentlichungen, die über eine Auflistung von differentialdiagnostisch relevanten Symptomen und generellen Behandlungsansätzen hinausreichen» (Sick, 2014, S. 5).

Diese Lücke in der Fachliteratur und auch im erhältlichen Therapiematerial ist den beiden Autorinnen bereits während den Vorlesungen zum Thema Störungen der Rede aufgefallen. Während Stottern vielen Menschen ein Begriff ist, erntet man verwirrte Blicke, wenn man vom Phänomen Poltern spricht. Auch nimmt das Phänomen Poltern im deutschsprachigen Raum, sowohl in der Forschung als auch in der logopädischen Praxis sehr wenig Raum ein (Zang & Metten, 2014). Es fehlt an theoriegeleiteten und praxisnahen Arbeitsmaterialien zu diesem Störungsbild (Sick, 2014). Deshalb haben sich die Autorinnen entschieden, das Phänomen Poltern zum Inhalt ihrer Bachelorarbeit zu machen. Dazu erhielten sie die Möglichkeit, im Rahmen der Zürcher integrativen Poltertherapie (ZiP) von Wolfgang G. Braun, eine Förderspielsammlung zum Therapiebaustein Kommunikationsorganisation zu entwickeln. Die Autorinnen hoffen, durch diesen Beitrag eine Lücke im erhältlichen Materialangebot mindestens teilweise füllen zu können.

1.2 Fragestellung

Aufgrund der oben beschriebenen Ausgangslage werden drei Fragestellungen formuliert, welche sich jeweils auf einen Prozessabschnitt der Arbeit beziehen. Zusätzlich werden zu jeder Fragestellung Hypothesen formuliert, welche eine differenziertere Herangehensweise ermöglichen. Die erste Fragestellung fokussiert den aktuellen Forschungsstand im Bereich der Pragmatik und insbesondere der Kommunikationsorganisation. Die zweite Fragestellung bezieht sich auf die theoriegeleitete Entwicklung der Förderspielsammlung und die dritte Fragestellung zielt auf die Evaluation derselben ab.

1. Fragestellung

Inwiefern berücksichtigen bestehende Polterprogramme und allgemeine Förderprogramme für Kinder im Alter von 5-9 Jahren und 9-12 Jahren die Kommunikationsorganisation¹?

Hypothese 1 In der deutschsprachigen Fachliteratur wird im Kontext der Kommunikationsorganisation selten auf das Phänomen Poltern verwiesen.

¹ Die Autorinnen sehen die Kommunikationsorganisation als einen Teil der Pragmatik, der die Eigenschaften einer gelungenen Kommunikation behandelt. Die genaue Definition ist im Kapitel 2.2 zu finden.

Hypothese 2 Von den vorhandenen Förderspielen und Übungen zum Thema Kommunikationsorganisation profitieren auch Kinder, die wegen des Phänomens Poltern therapiert werden.

2. Fragestellung

Wie kann eine Förderspielsammlung zur Kommunikationsorganisation für polternde Kinder im Alter von 5-9 Jahren und 9-12 Jahren aufgebaut sein, damit sie entwicklungs- & störungsspezifisch sowie nachvollziehbar ist?

Hypothese 1 Fachwissen zur Förderdidaktik bei 5-12-jährigen Kindern, der Spielentwicklung und zur pragmatisch-kommunikativen Sprachentwicklung ist Voraussetzung, damit die Förderspielsammlung die Kriterien Entwicklungs- und Störungsspezifität sowie Nachvollziehbarkeit erfüllen.

Hypothese 2 Für die Bereiche paraverbalen Ausdruck, am Thema bleiben, Gesprächsinitiierung, -aufrechterhaltung und -beendigung, Maxime der Relation und Implikaturen gibt es aktuell zu wenig Fördermaterial, weswegen in diesen Bereichen neue Förderspiele entwickelt werden müssen.

3. Fragestellung

Wie schätzen Logopädinnen, ein Polterexperte, die Projektgruppe² sowie eine mit dem Thema vertraute Kommilitonin durch das Studium der Förderspielsammlung, deren Entwicklungs- und Störungsbildspezifität sowie Nachvollziehbarkeit ein?

Hypothese 1 Die Logopädinnen, der Experte, die Projektgruppe und die Studienkollegin setzten die Schwerpunkte in der Bewertung der Förderspiele unterschiedlich.

Hypothese 2 Die Erkenntnisse aus der Evaluation der drei Förderspiele haben Einfluss auf die Überarbeitung der weiteren Förderspiele.

Hypothese 3 Die Förderspielsammlung eignet sich fachlich für die Erreichung der innerhalb der Förderspiele gesetzten Ziele.

1.3 Projektziel

Das Ziel dieses Projektes ist es, eine theoriegeleitete Förderspielsammlung zu kreieren, die im Rahmen der Zürcher integrativen Poltertherapie (ZiP) in der Logopädie zur Therapie des Phänomens Poltern eingesetzt werden kann. Dabei sollen sowohl Kinder zwischen 5 und 9 Jahren als auch Kinder zwischen 9 und 12 Jahren abgedeckt werden. Die Förderspiele zielen auf die Verbesserung der Kommunikationsorganisation innerhalb des Syndroms Poltern ab und sollen praktikabel, also gut im logopädischen Alltag einsetzbar sein.

² Die Projektgruppe setzt sich aus sechs Studierenden des Studiengangs LOG 1720 zusammen, welche sich ebenfalls im Rahmen der Bachelorarbeit mit dem Phänomen Poltern beschäftigen und andere Therapiebausteine der ZiP erarbeiten.

Am Anfang dieses Kapitels steht die Erläuterung der Begriffe *Poltern* sowie *Kommunikationsorganisation*. Anschliessend wird der aktuelle Forschungsstand zur Entwicklung sowie den Auffälligkeiten der Kommunikationsorganisation dargestellt. Weiter werden bereits vorhandene Polterprogramme und allgemeine Förderprogramme zur Kommunikationsorganisation vorgestellt. Die Darlegung dieses Materials in Verknüpfung mit den Forschungsergebnissen ermöglicht die Beantwortung der ersten Fragestellung mit den zugehörigen Hypothesen. Das Kapitel wird mit der Vorstellung der Didaktik geschlossen.

2.1 Das Phänomen Poltern

Obwohl schon in der Antike und im Mittelalter Poltersymptome beschrieben wurden, lassen sich bis zu den 1990er Jahren nur wenige empirische Forschungsergebnisse zum Störungsbild Poltern finden. Seither hat sich die Forschung intensiviert. Das Phänomen Poltern ist aber im Vergleich zu anderen Sprach- und Sprechstörungen immer noch unterrepräsentiert (Sick, 2014). Bisher ist die Ätiologie des Polterns nicht abschliessend geklärt. Sick (2014) erwähnt als Ursache beispielsweise eine mögliche genetische Komponente. Forschungsergebnisse, z.B. von van Zaa-len-op't Hof, Wijnen & Dejonckere (2009), weisen auf neurologische Auffälligkeiten als Ursache für das Poltern hin. So zeigen polternde Personen auffällige Aktivierungen im rechtshemisphärischen Gyrus praecentralis³, was als Kompensationsleistung für Fehlleistungen der entsprechenden linkshemisphärischen Areale interpretiert wird. Zwar ist Poltern nach ICD-10 und ICF eine anerkannte Erkrankung, in der Bevölkerung ist sie aber kaum bekannt (Sick, 2014). Deshalb lassen sich zur Auftretenshäufigkeit keine eindeutigen Zahlen in der Literatur finden (Sick, 2014). Bei einer Untersuchung wurden von 606 Schülern (7 – 8 Jahre) neun Polternde gefunden, was 1.5% entspricht (Becker & Grundmann, 1970). Häufig kommt das Phänomen Poltern in Kombination mit der Redeflussstörung Stottern vor. Das Verhältnis von Jungen zu Mädchen von bis zu 9:1 zeigt, dass Poltern deutlich häufiger bei Jungen auftritt (Sick, 2014).

2.1.1 Definition

Eine verbreitete Definition des Phänomens Poltern liefern St. Louis & Schulte (2011). Da bezüglich dieser Definition laut Sick (2014) momentan der grösste Konsens besteht, wird diese Definition als Grundlage dieser Arbeit dienen:

«Poltern ist eine Redeflussstörung, in der Sprachsegmente der Konversation typischerweise als zu schnell, irregulär oder beides wahrgenommen werden. Die Segmente schnellen oder irregulären Sprechens werden von einem oder mehreren der folgenden Auffälligkeiten begleitet:

- exzessiven normalen Unflüssigkeiten,
- exzessivem Zusammenziehen oder Auslassen von Silben,
- abnormen Pausen, Silbenbetonung oder Sprechrhythmus.» (Sick, 2014, S. 24)

³ Der Gyrus praecentralis ist ein Bestandteil des Grosshirns und befindet sich direkt vor der Zentralfurche auf dem Frontallappen.

2.1.2 Symptomatik

Um das Syndrom Poltern zu beschreiben, definiert Sick (2014) Kernsymptome und Begleitsymptome. Die folgenden Kernsymptome treten fast immer bei polternden Personen auf.

Tabelle 1: eigene Darstellung der Kernsymptome beim Phänomen Poltern

Erhöhtes Sprechtempo	- Sprechtempo wird nicht an die Anforderungen und Kapazitäten angepasst
Irreguläres Sprechtempo	- Variabilität der Sprechgeschwindigkeit wird für den sprachlichen Ausdruck ungenügend verwendet
Phonetische Auffälligkeiten	- sind nicht phonemspezifisch - kommen oft bei einer kurzzeitigen Steigerung des Sprechtempos, aber auch bei normalem Sprechtempo vor
Unflüssigkeiten (spannungsfrei)	- Normale Unflüssigkeiten, v.a. Wiederholungen - Revisionen (Satz- & Wortabbrüche, Umformulierungen) - Interjektionen (auf Flickwort- oder Phrasenebene)

Zusätzlich können verschiedene weitere Auffälligkeiten bestehen, welche aber für die Diagnose «Poltern» nicht zwingend vorhanden sein müssen (Sick, 2014). Dazu gehören:

Abbildung 2: eigene Darstellung der weiteren Auffälligkeiten beim Phänomen Poltern

2.1.3 Diagnostik und Therapie

Zur Diagnostik gehört eine Anamnese, welche Informationen zur sprachlichen und motorischen Entwicklung sowie zum Auftreten von Poltern, Stottern und Sprachproblemen in der Familie gibt. Eine Videoaufnahme ermöglicht eine Analyse der Spontansprache, wobei Symptome wie Sprechgeschwindigkeit, Artikulationsfehler, Unflüssigkeiten und Sprechplanung genau identifiziert werden können. Zudem sollte die eigene Wahrnehmung des Störungsbildes sowie die Therapiemotivation mithilfe eines Fragebogens, z.B. «Selbsteinschätzung des Sprechens und der Kommunikation» (Sick, 2014, S. 226–227), erfasst werden. Da Poltern häufig mit anderen Störungsbildern einhergeht, müssen die Bereiche Sprachentwicklung, Schriftsprache, auditive Verarbeitung und Kommunikationsstrategien ebenfalls überprüft werden. Die Therapie beinhaltet zwingend folgende Bereiche: Identifikation (über Poltern sprechen), Arbeit an der Wahrnehmung (eigenes Sprechen analysieren), Modifikation (Sprechweise kontrollieren und verändern) und Nachsorge (Zang & Metten, 2014).

2.2 Kommunikationsorganisation

2.2.1 Definition und Modelle

Die Begriffe Pragmatik und Kommunikationsorganisation werden in dieser Arbeit nicht als Synonyme verwendet. Jörg Meibauer (2013, S. 6) versteht die Pragmatik «als Theorie der Produktion und Interpretation von Äusserungen im Kontext». Die Pragmatik, als linguistische Ebene, wird von den Autorinnen als Oberbegriff verstanden, zu der die Kommunikationsorganisation als Teilbereich zählt. Lediglich die folgenden pragmatischen Fähigkeiten zählen für die Autorinnen zur Kommunikationsorganisation:

Tabelle 2: eigene Darstellung zu den Fähigkeiten der Kommunikationsorganisation

Verständnis und / oder Verwendung von	
... direkten und indirekten Sprechakten	... Kohärenz und Kohäsion
... Implikaturen	... Präsuppositionen
... nonverbalem- & paraverbalem Ausdruck	... Theory of Mind
... Turn-Taking	... Konversationsstruktur
... Reparaturen	

Zur Festlegung eines Therapieplans ist es oft hilfreich, sich mit Modellen zum entsprechenden Thema auseinanderzusetzen, da durch die theoretische Isolierung einzelner Teilleistungen mögliche Störungsstellen aufgezeigt werden (Kannengieser, 2015). Im Lauf der Zeit wurden verschiedene Theorien und Modelle zum Thema Kommunikation veröffentlicht. Beispiele dafür sind die Kommunikationstheorie nach Watzlawick, Regeln für gelingende Kommunikation nach Rogers und das Vier-Seiten-Modell nach Schulz von Thun (Achhammer, Büttner, Sallat & Spreer, 2016). Ein Modell, das viele der Schwierigkeiten erklären kann, die polternde Personen in der Kommunikationsorganisation aufzeigen, ist das Modell der Konversationsmaximen nach Grice (1989). Der englische Sprachphilosoph Paul Grice (1913-1988) legte in seinem Modell das Kooperationsprinzip als die höchste Maxime der sprachlichen Kommunikation fest. Damit ist gemeint, dass die sprechende Person seine Äusserung dem Zweck und der Richtung des Gesprächs anzupassen hat. Die Konversationsmaximen, deren Befolgung einem Gegenüber unterstellt wird, teilt er in die folgenden vier Submaximen ein (Achhammer et al., 2016):

Tabelle 3: Kommunikationsmaximen in Anlehnung an Achhammer et al., 2016

Quantität	- Möglichst informativ, aber nicht zu informativ (am Gegenüber und dem Gesprächszweck angepasst)
Qualität	- Nicht bewusst etwas Falsches sagen - Für eine Aussage sollen angemessene Gründe vorhanden sein
Relation	- Äusserung soll relevant sein
Modalität	- Fachausdrücke / ungeläufige Wörter möglichst vermeiden - Mehrdeutigkeit vermeiden - Kurze Äusserung ohne Weitschweifigkeit - Einhaltung der Reihenfolge

In Bezug auf die Kommunikationsorganisation sind diese Maximen zum Beispiel für die Implikaturen von Bedeutung. So entstehen konversationelle Implikaturen (z.B. Ironie oder Metaphern) durch eine scheinbare Missachtung dieser Maximen (Meibauer, 2013).

2.2.2 Entwicklung und Auffälligkeiten der Kommunikationsorganisation

Die Entwicklung der Fähigkeiten der Kommunikationsorganisation hängt mit anderen Entwicklungsbereichen – zum Beispiel der Semantik oder der Syntax – zusammen. Bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es nur sehr wenige Arbeiten, die sich systematisch mit der Pragmatikentwicklung auseinandersetzen, weshalb im Folgenden nur einige Aspekte dieser komplexen Entwicklung abgebildet werden können (Meibauer, 2013). Die verschiedenen Fähigkeiten der Kommunikationsorganisation werden nicht gleichzeitig erworben, weswegen auf deren Entwicklung einzeln eingegangen wird.

Implikaturen

«Die Theorie der Implikaturen besagt, dass nicht alles Gemeinte auch explizit geäußert wird, sodass der Hörer aus dem Gesagten Rückschlüsse ziehen muss» (Achhammer et al., 2016, S. 48). Das Kind lernt durch die Interaktion mit anderen Kindern Implikaturen zu verstehen. Das Lexikon wird aufgebaut, die Verarbeitungskapazitäten nehmen zu und das Kind lernt Kontraste kennen. Diese Fähigkeiten werden für Implikaturen benötigt. *Fünf- bis sechsjährige Kinder* erkennen, wenn bei einer Äußerung der Informationsgehalt, also die Maxime der Quantität, verletzt wird. Das Verstehen und Verwenden von Implikaturen, zum Beispiel Ambiguitäten, bereitet aber *Schulkindern* noch Schwierigkeiten (Achhammer et al., 2016). Die Feinheiten im Verständnis von Implikaturen, wie Ironie, werden schliesslich erst im Alter von circa *12 Jahren* verstanden (Meibauer, 2013).

Das sprechende Kind muss seine Äußerung so gestalten, dass sie von der zuhörenden Person richtig interpretiert werden kann. Einige Polternde teilen ihren Gesprächspartner*innen jedoch nicht immer alle nötigen Informationen mit und ihre Aussagen sind oft schwer verständlich. Dies macht es für das Gegenüber schwierig, die Mitteilung richtig zu verstehen. Durch klärende Fragen muss sich die angesprochene Person die nötigen Informationen zur Verständnissicherung beschaffen. Diese Tatsache gilt jedoch nicht nur für implizite Äußerungen, sondern genauso für explizite (Sick, 2014).

Nonverbaler- und paraverbaler Ausdruck

Schon *Neugeborene* sind in der Lage, Emotionen zu spiegeln und auch Gesichtsausdrücke können sehr früh wahrgenommen werden. Bald darauf lernen die Kinder Zeigegesten zu verstehen und anzuwenden. Zwischen dem *zweiten und vierten Lebensjahr* erkennen Kinder die Verbindung zwischen einer Situation und der darauffolgenden emotionalen Reaktion eines Menschen. *Vier- bis Sechsjährige* können mimische Ausdrücke maskieren und schliesslich *ab sechs Jahren* sind Simulationen von Freude bei negativen Effekten immer mehr möglich. Der erste paraverbale Ausdruck, genauer der Einsatz von Prosodie als kommunikatives Mittel, wird *zwischen null und drei Jahren* erworben. Die Rezeption und Produktion auf paraverbaler Ebene wird *zwischen vier und sechs Jahren* weiterentwickelt und *ab sechs Jahren* entsprechen diese immer mehr der Erwachsenensprache (Achhammer, 2014; Achhammer et al., 2016).

Nonverbale Auffälligkeiten, wie der Gebrauch von Gestik und Mimik, werden nicht explizit als Symptom dem Phänomen Poltern zugeschrieben. Auf paraverbaler Ebene können bei polternden Personen einige Auffälligkeiten beobachtet werden. Dies sind zum einen eine unangepasste Intonation und Betonung, andererseits können eine eingeschränkte Tonhöhenvariabilität und Sprechlautstärke vorkommen. Die mangelhafte Intonation und Lautstärke führen dazu, dass das Sprechen von polternden Personen als monoton wahrgenommen werden kann. Zudem führen ein unangepasstes, zu schnelles Sprechtempo, und inadäquate Pausensetzungen zu einem unrhythmischen Sprechen (Sick, 2014).

Turn-Taking

«Turn-Taking bezeichnet die Organisation des Sprecherwechsels in Gesprächen und sonstigen Dialog- und Kommunikationssituationen» (Achhammer et al., 2016, S. 48).

In den *ersten Lebensmonaten* können Kinder ihre Äusserungen noch nicht kontrollieren, sondern sie geschehen im Affekt. Die Eltern und Bezugspersonen nehmen die *Säuglinge* jedoch seit Geburt als Gesprächspartner*in wahr und fördern damit die Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten. Spätestens wenn die erste Lallphase beginnt, geben die Eltern eine dialogische Struktur vor, sodass ein Turn-Taking entsteht (Kannengieser, 2015). Der verbale Sprecherwechsel entwickelt sich *ab ca. 18 Monaten*. Bereits in diesem jungen Alter kommt es kaum zu simultanem Sprechen (Dohmen, 2009).

Einschränkungen bei der Wahrnehmung des Gegenübers können bei polternden Personen beobachtet werden. Ein auffälliges Zuhörerverhalten, bei dem beispielsweise das Ende einer Äusserung des anderen nicht erkannt wird, hat zur Folge, dass Sprecherwechsel inadäquat geschehen. Auf der anderen Seite gelingt es polternden Personen teilweise nicht, von der Sprecherseite zum Zuhören zu wechseln, weswegen von einer Tendenz zum Monologisieren gesprochen wird (Sick, 2014).

Reparaturen und Verständnissicherung

«Reparaturen sind alle Handlungen, bei denen Gesprächsteilnehmer Äusserungen / Äusserungsteile so verändern, dass Verständnisschwierigkeiten in der Konversation behoben werden» (Achhammer et al., 2016, S. 49).

Ab zwei bis drei Jahren können Kinder nachfragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Dies gilt zwar noch nicht als Reparatur, aber als erster Entwicklungsschritt dafür. *Ab drei Jahren* kann ein Kind eine fremdinitiierte Selbstreparatur⁴ vornehmen und seine Äusserung modifizieren. Schon *ab zwei Jahren* kann ein Kind auf eine unzureichende Reaktion des Gegenübers reagieren und seine Äusserung wiederholen. Eine Modifizierung der Äusserung geschieht aber erst später und *ab sieben bis acht Jahren* gelingt schliesslich die selbstinitiierte Reparatur gezielt. Ab diesem Alter erkennt das Kind das Kommunikationsproblem und kann auf die Bedürfnisse der anderen Person eingehen (Achhammer et al., 2016). Ab diesem Alter ist es Kindern auch möglich, die sprechende Person als Ursprung der Probleme zu identifizieren (Dohmen, 2009).

Polternde Personen können im Reparaturverhalten, sei es auf der Sprecher- oder auf der

⁴ Bei einer fremdinitiierten Selbstreparatur korrigiert die sprechende Person seine Aussage selbst (Selbstreparatur), nachdem er vom Hörer auf die Störung hingewiesen wurde (fremdinitiiert) Sick (2014).

Hörerseite, Auffälligkeiten zeigen. Das sprechende Kind muss verbale und nonverbale Zeichen, wie fragende Blicke und Stirnrunzeln der zuhörenden Person wahrnehmen können, damit es eine selbstinitiierte Selbstreparatur vornehmen kann. Diese Wahrnehmungsfähigkeit ist bei Polternden häufig gestört. Auf der Hörerseite bemerken sie teilweise das eigene Miss- oder Nichtverstehen nicht, weshalb sie nicht um Klärung bitten. Werden polternde Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass sie nicht verstanden wurden, sind sie nicht in der Lage das Gesagte so umzuformulieren oder ihre Sprechweise so anzupassen, dass sie nach der Korrektur verstanden werden (Sick, 2014; Zang & Metten, 2014).

Kohärenz und Kohäsion

“Kohärenz beschreibt die zugrunde liegenden Beziehungseigenschaften, die einen Text zu einer thematischen Einheit machen” (Sick, 2014, S. 38).

“Die Kohäsion beschreibt den sprachlichen Zusammenhang der Sätze einer Äusserung / eines Textes und damit die Oberflächenstruktur” (Achhammer et al., 2016, S. 53).

Neben der Fähigkeit Sätze grammatikalisch korrekt zu bilden, ist es wichtig, Zusammenhänge zu erkennen und diese darstellen zu können. Für den inhaltlichen Zusammenhang einer Erzählung müssen Charaktere, die Zeit und der Ort des Geschehens als Ausgangslage erwähnt werden. *Ab ca. 2.5 Jahren* beginnen Kinder Erlebtes zu erzählen. Dabei werden erstmals zwei Sätze mit einem temporalen Konnektiv verbunden und die Vergangenheitsform verwendet. Mit *vier Jahren* beginnt der isolierte Erzählstil; Kinder verwenden pronominale Bezüge, deren Referenz aber nicht eindeutig ist. Gleichzeitig werden bestimmte und unbestimmte Artikel unterschieden, können aber nicht immer korrekt verwendet werden. *Vorschulkinder bis ca. Zweitklässler* erzählen im linearen Erzählstil, in dem sie Ereignisse aneinanderreihen. Die Reihenfolge der Geschehnisse stimmt dabei nicht immer und es findet keine Gewichtung der Ereignisse statt. *Zwischen fünf und neun Jahren* sind Kinder in der Lage, eine Geschichte um ein Problem zu strukturieren und die Handlungsabfolgen zusammenhängend darzustellen, was dem strukturierten Erzählstil entspricht. Dazu verwenden sie eindeutige pronominale Referenzen, differenzieren Pronomenarten und betten diese vermehrt adäquat in grammatische Kontexte ein. Mit *acht bis zehn Jahren* setzen sie kausale, temporale sowie adversative Konjunktive vielfältig ein. Die Erzählung wird narrativ, das heisst die Ereignisse sind episodisch strukturiert, die zuhörende Person wird angesprochen und eingebunden. Der Erwerb von narrativen Fähigkeiten ist sehr individuell, deswegen gibt es Überschneidungen und grosse Zeiträume bei den Altersangaben. Die Kohärenz nimmt mit zunehmendem *Alter bis zu 18 Jahren* immer mehr zu (Achhammer et al., 2016; Boueke, Schüle, Böscher, Terhorst & Wolf, 1995; Dohmen, 2009).

Viele Polternde haben Schwierigkeiten ihre Aussagen durch kohäsive Mittel kohärent zu strukturieren. Dies führt dazu, dass sie sowohl beim Lesen als beim spontanen Sprechen schlecht verstanden werden. Die semantischen Einheiten werden ungenügend sequenziert und sind deshalb für das Gegenüber nicht nachvollziehbar. Ausserdem sind bei einigen polternden Personen plötzliche Themenwechsel zu beobachten, was ebenfalls die Verständlichkeit beeinträchtigt (Sick, 2014).

Präsuppositionen

“Präsuppositionen bezeichnen das Bewusstsein für gemeinsames oder ggf. unterschiedliches Hintergrundwissen von Sprecher und Hörer” (Achhammer et al., 2016, S. 53).

Bereits mit *zwei Jahren* passen Kinder ihren Kommunikationsstil dem Gegenüber an. Mit *vier Jahren* entdecken Kinder, dass Menschen verschiedene Annahmen und Überzeugungen haben und sie können ihre Äusserungen entsprechend anpassen; beispielsweise, was die Höflichkeit betrifft. Sie sind aber noch nicht in der Lage, Vermutungen über das Vorwissen des Gegenübers anzustellen. Diese Fähigkeit erlangen Kinder zwischen dem *fünften und neunten Lebensjahr* und können ab da ihre Äusserungen dem Wissensstand des Gegenübers anpassen. Im selben Zeitraum lernen die Kinder, dass dem Gegenüber nur relevante Informationen (Maxime der Quantität) gegeben werden sollen (Achhammer et al., 2016; Dohmen, 2009).

Teilweise fällt es polternden Personen schwer, einzuschätzen, welches Vorwissen die andere Person hat. Wenn der Wissensstand der anderen Person nicht richtig eingeschätzt wird, werden entweder wichtige Informationen weggelassen, die dann vom Gegenüber erfragt werden müssen, oder es werden unnötige Informationen gegeben. Dies stellt eine Verletzung der Konversationsmaximen Relation und Quantität dar (Achhammer et al., 2016; Sick, 2014).

Konversationsstruktur

Viele der oben genannten Fähigkeiten finden in der Konversationsstruktur ihre Anwendung. Die Entwicklung dieses Bereichs beginnt im Alter von *18 Monaten*, wenn Kinder zum ersten Mal die Gesprächsinitiative ergreifen. Obwohl die Übergänge von Sprechakten zu diesem Zeitpunkt noch schwierig sein können, gelingt es Kindern, ein Gespräch über zwei Akte aufrecht zu erhalten. Einem *dreijährigen Kind* gelingt es, seine Äusserungen auf das Gesprächsthema abzustimmen. Bis zum *Alter von 4-5 Jahren* haben Kinder erlernt, an einem längeren Gespräch mit mehreren Personen teilzunehmen und führen Reparaturen aus. Auch fragen sie in diesem Alter konsequent nach, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Erste Strategien zur Beendigung eines Gesprächs sind bereits vorhanden. In diesem Abschnitt wird klar, dass die Entwicklungsverläufe zwar in einzelnen Fähigkeiten aufgezeigt werden kann, diese sich aber gegenseitig stark beeinflussen (Meibauer, 2013).

Zur Strukturierung einer Konversation gehört auch, dem Gegenüber zuzuhören und auf seine Inputs einzugehen. Bis zum Alter von *7 Jahren* gelingt den Kindern die Gesprächsorganisation in der sprechenden Rolle deutlich besser als in der zuhörenden. Erst ab diesem Zeitpunkt entwickeln sich Kinder zu aktiven Zuhörern*innen und fragen vermehrt nach und so entsteht nach und nach eine gegenseitige Unterhaltung (Runge, 2013).

Bei polternden Personen kann sowohl das Initiieren als auch das Aufrechterhalten und Beenden eines Gesprächs auffällig sein. So werden Gesprächspartner*innen entweder gar nicht angesprochen oder sie werden völlig aus dem Kontext gerissen mit einem beliebigen Anliegen konfrontiert. Wenn ein Kind ein auffälliges Antwortverhalten zeigt, kann dies auf sein Verhalten als Zuhörer*in zurückgeführt werden. Kinder, die poltern, haben häufig eine Neigung zum Detail (nicht auf den Punkt kommen) und es fällt ihnen schwer beim Thema zu bleiben (plötzliche Themenwechsel), was die Aufrechterhaltung eines Gesprächs erschwert (Sick, 2014).

Andere Bereiche der Kommunikationsorganisation

Ausser den bisher genannten Entwicklungsbereichen gehören auch die direkten und indirekten Sprechakte sowie die Theory of Mind zur Kommunikationsorganisation (Achhammer, 2014). Diese werden an dieser Stelle aber nicht differenziert dargestellt, weil in der aktuellen Fachliteratur keinerlei Hinweise gefunden werden konnten, dass diese Bereiche bei Polternden auffällig sind. Sie stehen aber sicherlich in einer gewissen Wechselwirkung mit anderen Bereichen der Kommunikationsorganisation. So haben einige polternde Personen z.B. Schwierigkeiten, das Vorwissen ihres Gegenübers richtig einzuschätzen, was mit einer unzureichenden Theory of Mind zusammenhängen könnte (Sick, 2014).

Zusammenfassend können folgende Auffälligkeiten bei der Kommunikationsorganisation bei polternden Personen festgestellt werden:

- Gesprächspartner*in wird ungenügend oder unpassend angesprochen
- Weitergabe von zu vielen oder zu wenigen Informationen (Relevanz & Quantität)
- Ungenügende Betonung, Tonhöhenvariabilität & Sprechlautstärke (Monotonie)
- Paraverbaler Ausdruck: unangepasste Intonation und Betonung, eingeschränkte Tonhöhenvariabilität und Sprechlautstärke, unangepasstes und zu schnelles Sprechtempo, inadäquate Pausensetzung, unrhythmisches Sprechen
- Inadäquater Sprecherwechsel durch ein mangelhaftes Zuhörerverhalten (monologisieren)
- Ungenügende Wahrnehmung von nonverbalen Zeichen (z.B. Stirnrunzeln)
- Eigenes Miss- / Nichtverstehen wird nicht wahrgenommen
- Ungenügende Reparatur → Gesagtes wird nach Reparatur noch immer nicht verstanden
- Plötzliche Themenwechsel → ungenügende Kohäsion bei Aussagen
- Neigung zum Detail (nicht auf Punkt kommen)
- Schwierigkeiten beim Initiieren, Aufrechterhalten & Beenden von Gesprächen

2.3 Vorhandene Poltertherapieprogramme

Lena Graf

In diesem Kapitel werden einige bekannte Förderprogramme, die aktuell in der Poltertherapie angewendet werden, vorgestellt. Diese Therapieprogramme sind für unterschiedliche Symptome des Phänomen Polterns konzipiert worden und nicht explizit für die Therapie der Kommunikationsorganisation bei polternden Personen.

Polterrallye von Mannhard (2004)

Das Spiel besteht aus 108 Übungskarten und kann mit 2-6 Spielern gespielt werden. Mit dem Spiel wird mit polternden älteren Kindern und jungen Erwachsenen an folgenden Bausteinen gearbeitet: Selbstwahrnehmung / Symptomwahrnehmung, Intention, Pragmatik / Kommunikation, Sprachliche Organisation, Artikulation und Sprechtempo. Die Spielleitung übernimmt entweder die logopädische Fachperson oder zu Hause die Eltern (Mannhard, 2004).

Wakonda von Mannhard (2010)

Mit dieser Spielesammlung für Polternde wird die Sprechkompetenz, die handlungsorientierte Erzählfähigkeit, die auditive Wahrnehmung sowie die Zungen- und Mundmotorik verbessert.

Wakonda enthält drei Spiele. Das Indianer-Spiel ist ein Brettspiel, welches die Förderung der Sprechmotorik, der präzisen Artikulation und des angepassten Sprechtempos inklusive Pausensetzung zum Ziel hat. Beim Indianerohren-Mau-Mau wird an der auditiven Wahrnehmung, der Wortschatzerweiterung und der Artikulation gearbeitet. Mit dem Erleben-Handeln-Sprechen-Kartensatz wird die sprachliche Strukturierung und Sprechplanung gefördert, was die Erzählfähigkeit verbessert (Mannhard, 2010).

Flutschwörter fangen von Sick (2004)

Mit dieser Übung lernen Kinder wahrzunehmen, wann sie ihr Gegenüber nicht verstehen und wann sie von diesem nicht verstanden werden. Die unverständlichen Äusserungen werden bei der Übung «Flutschwörter» genannt. Erst sensibilisiert die logopädische Fachperson die Wahrnehmung des Kindes, indem sie durch normales Sprechen und Pseudopoltern den Unterschied zwischen verständlichem und unverständlichem Sprechen vermittelt. Anschliessend darf das Kind die Flutschwörter der logopädischen Fachperson, erst auf Wort, dann Satz und später auf Textebene, symbolisch mit einem Becher fangen. Schliesslich versucht das Kind Flutschwörter aus und der / die Therapeut*in fängt sie (Sick, 2014).

Zeitlupensprechen von Zückner (2004)

Bei dieser Übung sollen Phoneme und Artikulationsübergänge stark verlangsamt, aber im Tempo gleichbleibend, artikuliert werden. Dabei wird die Sprechkontrolle gefördert, welche durch das Schliessen der Augen zusätzlich erhöht werden kann (Wahrnehmung). Wichtig ist, dass nicht zu leise gesprochen wird. Deshalb wird empfohlen etwas lauter als normal zu sprechen. Das Zeitlupensprechen gilt als Basisübung in der Poltertherapie (Sick, 2014).

Aufbau der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit bei redeflussgestörten Kindern von Katz-Bernstein (1992)

Katz-Bernstein (1992) stellt im gleichnamigen Buch ein systematisch aufgebautes Übungskonzept zur Kommunikationsfähigkeit vor. Sie versucht logopädisch-pädagogische Aspekte und psychotherapeutische Erkenntnisse zu verbinden. Sie richtet sich sowohl an redeflussgestörte als auch z. B. sehr schweigsame Kinder. Dieses gestalttherapeutische Konzept basiert auf drei Prinzipien. Das Erste ist das Prinzip der «Awareness», welches auf die Schulung der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit abzielt. Das Zweite nennt Katz-Bernstein «Hier und Jetzt», womit sie sich auf die symbolische Bedeutung des Rollenspiels und dessen «reflektierende» Wirkung bezieht. Zu guter Letzt beruht das Konzept auf dem Prinzip der Integration. Durch die Integration von neuen Gestalten, Bildern, etc. soll die Persönlichkeit des Kindes wachsen. Das Konzept beginnt mit nonverbalen Spielen im und endet in der Spontansprache (Katz-Bernstein, 1992).

Die folgenden drei Förderprogramme wurden nicht explizit für polternde Personen entwickelt, werden aber von Ulrike Sick (2014) zur Therapie von Polternden empfohlen.

Ping-Pong-Übung von Wendlandt (2002)

Bei dieser Übung wird der Sprecherwechsel sowie dessen Aushalten bewusst geübt. Dazu hört die therapierte Person erst ein Telefongespräch, bei dem der / die Anrufer*in alle Fragen zu Beginn des Gesprächs äussert. Die angerufene Person kann entsprechend nicht auf alle Fragen

eingehen. Beim zweiten abgespielten Telefongespräch beginnt die anrufende Person mit einer Einstiegsfrage und in einem Gespräch mit mehreren Turns erhält diese schliesslich alle benötigten Antworten. Der Person in der Therapie wird bewusst, dass eine Dosierung der Redeinhalte zu mehr Informationsgewinn führt. Nun werden im Rollenspiel und mit In-vivo-Übungen möglichst viele Sprecherwechsel vorgenommen. Mit Hilfe des / der Therapeut*in werden Strategien zur Gesprächseinleitung entwickelt. Die therapierte Person lernt, welche Informationen ein Gegenüber zuerst benötigt. Durch diese Übung wird neben dem Turn-Taking, die Erkennung von Signalen des Gegenübers (Zuhörerverhalten, Wahrnehmung) gefördert (Sick, 2014).

Wiedergabe von Fragen des Gesprächspartners von Liebmann (1900)

Diese Übung stärkt das Zuhörerverhalten und die Wahrnehmung des Gegenübers. Das Kind lernt zudem, Fragen des Gegenübers genau zu verstehen und passend zu antworten. Zu Beginn äussert der / die Therapeut*in beliebige Fragen, welche das Kind aufgreift und dann beantwortet. Ein Beispiel dazu ist: «Was machst du heute Nachmittag?» «Was ich heute Nachmittag mache? Ich gehe spielen.» In einem zweiten Schritt werden die Fragen abwechselnd gestellt, aufgegriffen und beantwortet. Dabei wird zusätzlich am Turn-Taking gearbeitet (Sick, 2014).

Aktives Zuhören von Rogers (2004) & Schulz von Thun (2010)

Diese Intervention ist für Erwachsene konzipiert. Der / die Therapeut*in erzählt von einem Erlebnis und übergibt offensichtlich den Sprechpart an das Gegenüber (Turn-Taking). Dieses fasst dann die Aussage des / der Therapeut*in mit eigenen Worten zusammen (Kohärenz / Kohäsion). Dabei spielt nicht nur der Inhalt des Gesagten eine Rolle, sondern genauso die non- und paraverbalen Botschaften. Dabei soll sowohl die Beziehungsbotschaft, als auch die emotionale Befindlichkeit oder der Appell erkannt und richtig eingeordnet werden können (Sick, 2014).

2.4 Allgemeine Förderprogramme zur Kommunikationsorganisation

Untenstehend werden einige allgemeine Programme zur Förderung der Kommunikationsorganisation aufgeführt, welche vom Phänomen Poltern losgelöst sind. Sie finden Anwendung bei Kindern mit unterschiedlichen Störungsbildern, welche als Symptom Auffälligkeiten bei der Kommunikationsorganisation zeigen.

Therapie Pragmatischer Fähigkeiten mit Improvisations-Techniken (Therapie PraFIT) von Achhammer (2014)

Als Ziele dieser Therapie im Gruppensetting werden die Verbesserung von Turn-Taking, Blickkontakt, Fragehaltung, Wahrnehmung, Zuhörerverhalten und die soziale Interaktion in der Gruppe erwähnt. Zudem werde mittelfristig ein kompetenter Spracheinsatz im Alltag und eine verbesserte Erzählfähigkeit erreicht. Zum Therapieinhalt gehören verschiedene Bereiche des Improvisationstheaters. Aufbauend werden die Therapiebausteine Eigen- und Fremdwahrnehmung (17 Spiele), Sprachverwendung im Kontext (13 Spiele) und Erzählfähigkeit (6 Spiele) behandelt (Achhammer, 2014).

Dortmunder Förderkonzept zur Interaktions- und Narrationsentwicklung (DO-FINE) von Schröder, Katz-Bernstein und Quasthoff (2014)

Dieses Förderkonzept hat die Verbesserung folgender pragmatischer Schwerpunkte zum Ziel: Einsatz von Emotion, die Förderung mündlicher und schriftlicher Erzählfähigkeit, der Einsatz von Kohärenz und Kohäsion, die Fähigkeit den Informationsgehalt anzupassen (Präsupposition) sowie eine angemessene Wortschatzverwendung. Die Vor- und Grundschul Kinder erwerben kleinschrittig neun Förderbereiche durch Beobachtung, Selbsterfahrung und Wiederholung. Zuerst wird ein Kontext erstellt, wobei das Weltwissen des Kindes einbezogen wird. Die anschließende Rollenverteilung mit den zugehörigen Handlungen fördert die Fähigkeit der Perspektivenübernahme. Die Erkennung von Problemen sowie die Fähigkeit dafür Lösestrategien vorschlagen zu können, werden durch einen inszenierten Planbruch trainiert. Ein weiterer Förderbereich ist das Erzählen einer zuvor gespielten Szene, wobei die Kohärenz thematisiert wird. Zum Schluss gerät der Spielkontext in den Hintergrund und die Geschichte wird auf Metaebene reflektiert (Achhammer, 2014).

Das Pragmatische Profil von Dohmen (2009)

Das Pragmatische Profil soll als Leitfaden zur Planung einer Intervention bei Kindern mit Schwierigkeiten in der Pragmatik dienen. Aufgrund eines Interviews werden die primären Defizite eines Kindes identifiziert und es wird einem von 5 Profilen zugeordnet. Aufgrund dieser Profile werden dann individuell Therapiebereiche festgelegt, die auf die Voraussetzungen der Kinder abgestimmt sind. Spezifische Fördersequenzen werden nicht vorgeschlagen (Dohmen, 2013).

Fit for Life: Module und Arbeitsblätter zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche von Jugert, Rehder, Notz & Petermann (2017)

Die Bearbeitung der pragmatischen Schwerpunkte; Verstehen von nonverbalen Mitteln und emotionaler Hinweise, Perspektivenübernahme, Verständnis für Situationskontexte sowie soziale Rollen und Beziehungen geschieht durch Rollenspiele, Verhaltensübungen und das Geben und Erhalten von Feedback. Als Ziele werden eine Verbesserung der Selbst- und Fremdwahrnehmung, des Einfühlungsvermögens, der Kommunikation, der Kooperation und Teamfähigkeit und der Erkennung und dem Ausdrücken von Gefühlen genannt (Achhammer et al., 2016).

Training mit sozial unsicheren Kindern von Petermann & Petermann (2015)

Dieses Training ist für 5 bis 12-jährige sozial unsichere Kinder entwickelt worden, welche Verhaltensauffälligkeiten aufgrund von sozialen Ängsten zeigen. Diese Ängste haben Auswirkungen auf die Sprechart und die Verwendung von Gestik und Mimik. In der Kommunikation zeigen sie häufig keinen Blickkontakt, antworten nicht oder nur knapp auf Fragen, und sprechen undeutlich und leise. Teilweise sprechen sie viel, richten ihre Aussagen aber nicht direkt an ihr Gegenüber. In diesem Training werden die Fähigkeiten Wahrnehmung (Verständnis nonverbaler Mittel und emotionaler Hinweise), Rollenübernahme (Perspektivenübernahme), Interaktion und Selbstbehauptung verbessert, wodurch das Selbstvertrauen gestärkt und ein sozial kompetentes Verhalten durch selbstsicheres Auftreten erreicht werden kann (Achhammer et al., 2016).

Handlungsorientierter Therapieansatz – HOT von Weigl & Reddemann-Tschaikner (2009)

Bei dem HOT werden im Diskurs zwischen Kind und Therapeut*in verschiedene pragmatische Fähigkeiten erlernt oder verbessert. Unterschieden werden drei Zielbereiche: verbale Fähigkeiten, Handlungskompetenz und nonverbale Fähigkeiten. Durch die Verbesserung des Sprachverständnisses und dem Aufbau von Dialogfähigkeit wird eine höhere Formulierungskompetenz erreicht. Durch das Kennen der Gesprächs- und Diskursregeln sowie das Wahrnehmen von Stellen, an denen das Gespräch übergeben werden kann, wird die Kommunikationsfähigkeit verbessert. Für eine adäquate Erzählleistung wird am Einsatz von Kohärenz / Kohäsion, beispielsweise durch das spontane Erzählen von Ereignissen, und der passenden Verwendung von Präsuppositionen, gearbeitet (Achhammer et al., 2016; Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009).

Referentielle Kommunikationsaktivitäten von Larson & McKinley (2003)

Mit dieser Übung wird die Perspektivenübernahme durch das Geben und Erhalten von Informationen gefördert. Zwei Kommunikationspartner sitzen sich, durch einen Sichtschutz getrennt, gegenüber. Vor beiden Personen liegt ein identischer Satz an Material. Der eine beginnt die Gegenstände anzuordnen und erklärt gleichzeitig dem Zuhörer, wie dieser seine Gegenstände positionieren muss, damit er dieselbe Anordnung bekommt. Zum Schluss wird der Sichtschutz entfernt und die entstandenen Produkte werden verglichen. Gemeinsam wird reflektiert, wie das Anweisen und Zuhören funktioniert hat und wie es bei einem nächsten Mal besser gemacht werden kann (Ringmann & Siegmüller, 2014).

Dialogorientiertes Vorgehen von Füssenich (2002)

Dieses Therapiekonzept ist vor allem für die Therapie der Semantik-Lexik gedacht. Daneben werden aber gleichwertige Ziele erwähnt, welche klar eine Verbesserung der Kommunikationsorganisation zur Folge haben. Zum einen lernt das Kind wahrzunehmen, wann es etwas nicht versteht und kann entsprechend bei unbekanntem Wortbedeutungen nachfragen. Auf diese Weise entwickelt das Kind ein Problemlöseverhalten. Zum anderen kann ein Kind auf Fremdkorrektur reagieren und Selbstkorrekturen vornehmen, wenn es Unterschiede zwischen dem Selbstgesprochenen und dem des Gegenübers wahrnehmen kann (Kannengieser, 2015).

Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen – PLAN von Siegmüller & Kauschke (2013)

Dieser Therapieansatz findet grösstenteils Anwendung in der Grammatik- und Wortschatztherapie. Dennoch wird beim PLAN an einigen pragmatischen Fähigkeiten gearbeitet. Das Kind lernt Gesprächs- und Diskursregeln kennen und verbessert dadurch seine Gesprächsführungskompetenz. Ebenso wird das Erkennen von passenden Turn-Taking-Momenten sowie eine adäquate Gesprächsübernahme trainiert. Durch die stimmige Verwendung von Kohärenz / Kohäsion wird ausserdem die Erzählfähigkeit verbessert. Die Therapie wird in einen Dialog eingebettet, wobei neben Modellierung und Kontrastierung auch die Metasprache als didaktisches Mittel eingesetzt wird (Achhammer et al., 2016).

Ansatz der entwicklungsproximalen Sprachtherapie und des inszenierten Spracherwerbs von Dannenbauer (1983) & Füssenich (2002)

Diese beiden Ansätze sind für die Therapie von morphologisch-syntaktischen Auffälligkeiten entwickelt worden. Den Gesprächs- und Handlungsanlass geben reale Handlungssituationen und Themen, die sich stark am Lebensalltag des Kindes orientieren. Durch Modellierungen des / der Therapeut*in, beispielsweise durch Selbstkorrekturen und Umformungen, trainiert das Kind seine Wahrnehmung. Dadurch können weitere pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten, wie das Turn-Taking, Verwendung von Präsuppositionen und Herstellung von Kohärenz / Kohäsion erlernt werden. Die Erlangung von Gesprächs- und Diskurswissen befähigt das Kind schliesslich seine mündliche und schriftliche Erzählfähigkeit zu verbessern (Achhammer et al., 2016).

Förderung der kindlichen Erzählfähigkeit von Schelten-Cornish (2015)

Bei diesem Förderprogramm erwerben Schulkinder durch Übungen und Spiele die Fähigkeit Geschichten zu erzählen. Dabei werden verschiedene pragmatische Fähigkeiten gefördert. Dazu gehört die Verwendung von Kohärenz und Kohäsion, der Einsatz von Emotionen, die passende Wortschatzverwendung und das Verständnis von Präsuppositionen (Sick, 2014).

Musiktherapie

Mit Musik können unterschiedliche pragmatische Fähigkeiten verbessert werden. Das Setting und die Instrumente sollten dabei mit Bedacht gewählt werden. Beim Musizieren können beispielsweise verschiedene Emotionen oder Gefühle erweckt oder dargestellt werden. Andererseits lassen sich Diskurs- und Gesprächsregeln aussersprachlich üben, indem abwechselnd (Rede und Antwort) oder begleitend / synchron (Wahrnehmung) gespielt wird. Unterschiedliche Tonhöhen (Prosodie) und Tempi können wie bei einem Diskurs passend eingesetzt werden. Diese Therapieform fördert ausserdem die Ausdrucks- und Konzentrationsfähigkeit (Sick, 2014).

2.5 Beantwortung der 1. Fragestellung

«Inwiefern berücksichtigen bestehende Polterprogramme und allgemeine Förderprogramme für Kinder im Alter von 5-9 Jahren und 9-12 Jahren die Kommunikationsorganisation?»

Da nicht bei allen polternden Kindern die Kommunikationsorganisation betroffen ist, beachten nicht alle Förderprogramme diesen Bereich. Einige Programme stellen eines der Kernsymptome in den Mittelpunkt der Förderung, wie z.B. das Zeitlupensprechen nach Zückner. Auch bei umfassenden Polterprogrammen wird der Fokus meist auf die Kernsymptome gelegt (z.B. Wakonda nach Mannhard). Klar berücksichtigt wird die Kommunikationsorganisation im umfassenden Buch von Ulrike Sick (2014). Sie beschreibt sowohl die Symptome als auch die Therapieansätze detailliert und stellt eigene Übungsideen sowie Ideen anderer Autor*innen vor.

Da die Autorinnen die Suche der allgemeinen Förderprogramme klar auf die Förderung der Kommunikationsorganisation ausgerichtet haben, konnte hier relativ viel Material zusammengetragen werden. Das Thema der Pragmatik erhielt in den letzten Jahren klar Zuwachs in der deutschen Fachliteratur (Sick, 2014). Die genannten Therapieprogramme wurden für verschiedene Zielgruppen erstellt, zeigen aber viele Überschneidungen.

Hypothese 1 In der deutschsprachigen Fachliteratur wird im Kontext der Kommunikationsorganisation selten auf das Phänomen Poltern verwiesen.

Während der Recherche trafen die Autorinnen auf verschiedene Therapieprogramme und Fachautoren, die sich mit dem Thema Kommunikationsorganisation oder häufiger mit dem übergeordneten Thema Pragmatik beschäftigen. Viele versuchen in ihren Programmen das Turn-Taking, die Erzählkompetenzen oder die Dialogfähigkeit zu fördern. Sie richten sie sich oft an Kinder oder Jugendliche und seltener an Erwachsene. Die Methodenvielfalt in diesen Therapieprogrammen ist enorm. Es wird mit Improvisationstheater, Übungsformen, Rollenspielen oder auch Metasprache gearbeitet. Ein Verweis zum Störungsbild Poltern wird in der Fachliteratur, wenn überhaupt, nur am Rande vorgenommen. Ein Beispiel dafür ist Achhammer (2016); das Phänomen Poltern wird auf einer Seite kurz vorgestellt. Das zeigt nochmals, wie unbekannt das Phänomen Poltern im deutschsprachigen Raum noch immer ist.

Hypothese 2 Von den vorhandenen Förderspielen und Übungen zum Thema Kommunikationsorganisation profitieren auch Kinder, die wegen des Phänomens Poltern therapiert werden.

Diese Hypothese kann bestätigt werden. Wenn ein Kind Mühe bei der Verwendung der Sprache im Kontext zeigt, ist diese Auffälligkeit mit derer anderen Kindern, die in den allgemeinen Therapieprogrammen angesprochen werden, vergleichbar. Die Einschränkungen von polternden Kindern können sich im Bereich der Kommunikationsorganisation aber unterschiedlich und verschieden stark ausprägen. Wenn ein Kind Mühe beim Turn-Taking zeigt, helfen ihm auch Übungen, die zwar nicht explizit für das Phänomen Poltern konzipiert wurden, aber an am Sprecherwechsel ansetzen. Achhammer (2016) stellt beispielsweise verschiedene Störungen des Kindesalters vor, welche im Zusammenhang mit pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten stehen. Im Kapitel «Therapie» werden die Therapiekonzepte zur Förderung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten allgemein vorgestellt und nicht nach Störungsbild, weshalb die Autorinnen davon ausgehen, dass diese Hypothese verifiziert werden kann. Achhammer (2016) schreibt: «[..], dass auch das therapeutische Vorgehen an unterschiedlichen Stellen ansetzen kann und mehrere Aspekte berücksichtigen sollte. [...] Interventionen [können] stärker isoliert auf Teilfähigkeiten zielen und beispielsweise das Augenmerk auf die Fähigkeit zur Theory of Mind, zur Emotionsverarbeitung, zu sozialen Fähigkeiten, zu Höflichkeitsformen oder Mimik und Gestik richten. Hierbei wird angenommen, dass auch die isolierte Arbeit an Teilfunktionen einen Effekt auf pragmatisch-kommunikative Leistungen hat» (Achhammer et al., 2016, S. 125).

Um die didaktischen Überlegungen hinter der Förderspielsammlung darzustellen, werden zuerst die grundlegenden Lerntheorien und deren Einfluss auf die Sprachdidaktik beschrieben. Anschliessend wird die die Entwicklungsspezifität der beiden Altersgruppen beleuchtet.

3.1 Sprachdidaktische Konzepte

Um das Therapiematerial für eine spezifische Aufgabenstellung auswählen zu können, ist es wichtig, die dahinterstehenden theoretischen Vorannahmen zu verstehen und einzuordnen. Therapierende sollen immer wieder reflektieren, welche Vorstellung sie von sprachlichem Lernen und Lehren haben und welche Kernideen sie ihrer Arbeit zu Grunde legen können (Lüdtke & Stitzinger, 2015). Im Folgenden werden einige Spracherwerbstheorien nach Lüdtke & Stitzinger (2015) vorgestellt und ihre Bedeutung für die Förderspielsammlung aufgezeigt.

Therapeutische Interventionen, die auf *Behavioristischen Lerntheorien* basieren, gründen auf der Annahme, dass Sprachentwicklungsstörungen das Produkt von falschem oder fehlgesteuertem Lernen sind. Durch vorbildlichen sprachlichen Input sowie Verhaltensmodifikation kann das Gelernte korrigiert werden. Auf dieser Annahme basieren sprachdidaktische Materialien wie zum Beispiel mundmotorische Übungen nach Adams et al. (2010) oder die Methode des Modellierens nach Dannenbauer (2003).

Wird versucht, Sprachverarbeitungsprozesse durch kognitive Stimulation zu beeinflussen, agiert der / die Therapeut*in anhand *Kognitivistischer Theorien*. Diese Theorien fokussieren den Zusammenhang zwischen Sprache und Kognition. Praxisbeispiele dazu sind z.B. die Kontrastierung von Minimalpaaren (Fox, 2005) oder die Methode der Metasprache nach Motsch (2010).

In sprachdidaktischen Konzepten, die auf *Kulturhistorischen-tätigkeitstheoretischen Theorien* basieren, steht insbesondere das soziale Agieren miteinander im Zentrum. Der Spracherwerb wird als Zusammenspiel von emotionaler Erfahrung und sozialer Tätigkeit und Sprache als soziales Werkzeug verstanden. Entwicklungsschritte werden zum Beispiel durch das Scaffolding in der «Zone der nächsten Entwicklung» erworben. Ein Beispiel dafür ist das Peer Assisted Learning nach Licandro/Lüdtke (2012).

Therapiekonzepte, deren Ziel der Abbau von sozial-kommunikativen Schwierigkeiten durch *gemeinsames sprachliches Handeln* ist, basieren auf *interaktionistischen Theorien*. Im Zentrum dieser Ansätze steht die gemeinsame und geteilte Aufmerksamkeit, welche durch das Triangulieren zwischen Interaktionspartner*innen und dem Handlungsgegenstand entsteht. Ein Beispiel für ein Konzept dieses Ansatzes ist der handlungsorientierte Therapieansatz (HOT) nach Reddemann-Tschaikner (2009).

Da nicht alle Kinder über denselben Weg lernen, versuchen die Autorinnen möglichst verschiedene Lernkonzepte in der Förderspielsammlung einzubauen. Die gleichen Ziele können so auf verschiedene Art und Weisen vermittelt werden.

3.2 Therapieprinzipien

In der Therapie polternder Kinder gelten laut Katz-Bernstein (1992) verschiedene Übungsprinzipien. Bei der Anwendung der folgenden Prinzipien sollte darauf geachtet werden, diese nicht dogmatisch, sondern als Leitfaden zu sehen (Sick, 2014):

1. Übungen als kommunikatives Geschehen: Jede durchgeführte Übung (zum Beispiel auch zum Sprechtempo) kann im Dialog stattfinden, um die Kommunikationsfähigkeiten zu fördern.
2. Einbezug von Körper, Raum und Bewegung: Grobmotorische Aktivitäten können in verschiedenen Bereichen viel zur Therapie von Poltern beitragen. So kann z. B. die Temposteuerung durch rhythmische Körperbewegungen geübt oder die intentionale Haltung durch Anpassung der Lautstärke an den Abstand zum Gegenüber trainiert werden.
3. Erlebte oder gespielte Handlungen sind Übungen: Oft ist bei polternden Kindern die Sprachstrukturierung (Kohärenz und Kohäsion) gestört. Durch das Einbeziehen von fiktiven oder realen Handlungen kann auch die sprachliche Strukturierung gefördert werden.
4. Emotionale Inhalte einbauen: Dadurch kann einerseits die Motivation des Kindes gefördert werden und andererseits kann dem Kind so vermittelt werden, emotionale Inhalte verständlich und strukturiert zu benennen.
5. Ventile schaffen für Fantasien und Emotionen: Bei einigen Kindern kann es sinnvoll sein, in der Therapie Zeit zur freien Gestaltung zur Verfügung zu stellen (Sick, 2014).

Diese Prinzipien beziehen sich auf die gesamte Therapie eines polternden Kindes und geben Hinweise darauf, wie eine ganze Lektion gestaltet werden kann. Einige der Prinzipien sind aber gerade auch für die Kommunikationsorganisation von Bedeutung. So werden die Autorinnen zum Beispiel darauf achten, fiktive oder reale Handlungen in der Sammlung aufzunehmen. Sehr wichtig wird auch das Einbauen von emotionalen Inhalten sein. Auf diese Weise können die Nachhaltigkeit und Effektivität der Förderspielsammlung erhöht werden.

3.3 Entwicklungsspezifität

Damit ein Kind von der Logopädie profitieren kann, ist es unumgänglich, dass der / die Therapeut*in das Spiel- und Übungsangebot an seine Altersstufe anpasst (Wildegger-Lack, 2011). Eine Übersicht der bevorzugten Spiel- und Übungsformen bietet die folgende Darstellung.

Alter in Lebensjahren	Übungen mit Gegenständen	Übungen mit Bildmaterial	Übungen mit Arbeitsblättern	Symbolspiele	Rollenspiele	Regelspiele
10						
9						
8						
7						
6						
5						
4						
3						

Einschulung →

Abbildung 3: Übungen & Spiele in den verschiedenen Altersstufen (Wildegger-Lack, 2011, S. 69)

Aus der Abbildung 3 geht hervor, dass für Kinder im Alter von 5 Jahren andere Übungs- und Spielformen bedeutend sind als für Kinder im Alter von 9 Jahren. Bereits im Alter von *5 Jahren* kann in der therapeutischen Praxis mit Bildmaterial gearbeitet werden. Zur Vermittlung von Therapieinhalten ist es hilfreich, wenn es sich dabei nicht um Stichzeichnungen handelt und die Bilder farbig sind. Kinder in diesem Alter zeigen vorwiegend Symbolspiel, haben aber bereits begonnen, Rollenspiele zu spielen. Während sich das Symbolspiel nach und nach ausschleicht, bleibt das Rollenspiel bis zum Alter von *ca. 8 Jahren* sehr präsent. Parallel dazu entwickeln die Kinder etwa im Alter von *6 Jahren* ein Interesse an Rollenspielen, welches sie bis ins Erwachsenenalter begleiten wird. Gleichzeitig wie das Regelspiel werden auch Übungen mit Arbeitsblättern als motivierend erlebt, wenn diese übersichtlich gestaltet sind (Wildegger-Lack, 2011).

Ab dem Alter von *9 Jahren* stehen für die Kinder Regelspiele und Übungen mit Arbeitsblättern im Zentrum. Kinder in diesem Alter haben noch Mühe damit, wenn sie verlieren. Das kann in der Therapie einen Stolperstein darstellen, da so verhindert wird, dass am eigentlichen Ziel gearbeitet wird. Wenn dieser Konflikt zu Übungszwecken nicht bewusst provoziert werden soll, sollten Förderspiele also so konzipiert werden, dass ein solcher Konflikt vermieden werden kann (Wildegger-Lack, 2011).

.

Im Folgenden sollen die verwendeten Forschungsmethoden erläutert werden, welche die Grundlagen dieser Bachelorarbeit bilden. Zunächst wird ein grober Überblick über den ganzen Verlauf dieser Arbeit gegeben, um im Anschluss die einzelnen Methoden und Ansätze detaillierter zu beschreiben.

4.1 Prozessüberblick und Wahl der Forschungsmethode

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Förderspielsammlung zur Kommunikationsorganisation bei politisierenden Kindern zu entwickeln. Dazu orientieren sich die Autorinnen an der Praxisforschung und insbesondere am Ansatz des «Design-Based Research». Dementsprechend wird in einem ersten Schritt aufgrund einer Fachliteraturrecherche ein Prototyp der Förderspielsammlung erstellt. Dieser wird nach festgelegten Gütekriterien der Praktikabilität und an den Forschungsstand anknüpfend entwickelt. Anschliessend werden die Förderspiele nach den wissenschaftlichen Kriterien der Evaluationsforschung evaluiert und überarbeitet. Die genaue Darstellung dieses Ablaufs findet sich unter 6.1 *Methode und Prozess der Evaluationsforschung*.

4.2 Erläuterung der Forschungsmethode

Die Praxisforschung setzt sich eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis zum Ziel. Deshalb ist das Kriterium der Brauchbarkeit tief in dieser Methode verankert. Es sollen neue theoriegeleitete Impulse für den Berufsalltag geschaffen werden. Es ist daher naheliegend, dass sich die Praxisforschung Problemen aus dem Berufsalltag annimmt und versucht, für diese Problemstellungen Lösungen zu finden. Die Praxisforschung orientiert sich an vier Gütekriterien:

1. **Transparenz:** Um eine Arbeit beurteilen zu können, müssen die Forschenden ihre Ziele, Methoden und getroffenen Entscheidungen transparent darlegen. So können Lesende die Arbeit bezüglich Stärken und Schwächen beurteilen.
2. **Stimmigkeit:** Die gewählten Methoden passen zu den Zielen der Forschung. Ist dies nicht gegeben, kann den Forschungsergebnissen nicht vertraut werden.
3. **Adäquatheit:** Die Daten müssen so erhoben werden, dass wirklich das gemessen wird, was erforscht werden soll.
4. **Anschlussfähigkeit:** Die Resultate knüpfen an das bestehende Fachwissen an und folgern daraus neue Erkenntnisse. Es ist also zwingend, dass in einer Forschungsarbeit Theorien und Konzepte des entsprechenden Fachgebietes dargestellt werden. Es soll auch aufgezeigt werden, wie die eigene Fragestellung damit verknüpft ist (Moser, 2015).

Der Aufbau dieser Arbeit orientiert sich innerhalb der Praxisforschung am Forschungsansatz des «Design-Based Research». Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die Fragestellung pragmatisch angelegt ist und ein starker Theoriebezug für die Entwicklung der Intervention zu Grunde liegt (Wang & Hannafin, 2005). Die Kernelemente dieses Forschungsansatzes lassen sich schematisch wie folgt zusammenfassen:

Abbildung 4: Design-Based Research – ein Verlaufsschema (Amiel & Reeves, 2008, S. 34)

Es wird also aufgrund von theoretischen Überlegungen ein Prototyp für eine Intervention entwickelt, mit dem ein Praxisproblem gelöst werden kann. Dieses wird anschliessend mehrfach in der Praxis erprobt und bei Bedarf verbessert und abgeändert (Moser, 2015).

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit muss dieser Prozess aufgrund der verfügbaren Ressourcen etwas abgekürzt werden. Der Prototyp wurde einmal von Praktikerinnen und einem Polterexperten gesichtet und aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse überarbeitet. Anschliessend wurde die zweite Version von der Projektgruppe sowie einer Studienkollegin gesichtet und bewertet und von den Autorinnen überarbeitet. Dabei beschränkt sich die Evaluation aufgrund der beschränkten Ressourcen dieser Arbeit auf ein Studium des Prototyps. Das heisst, der Prototyp wird nicht aktiv in einer Therapie mit polternden Kindern evaluiert (siehe 6.1 *Methoden und Prozess der Evaluationsforschung*).

In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, welche Vorüberlegungen die Autorinnen zur Förderspielsammlung anstellen und aufgrund welcher Kriterien sie ihre Entscheidungen treffen. Dazu wird in diesem Kapitel Bezug zum Kriterienkatalog (siehe Anhang Seite X) genommen, welcher Kriterien aufzeigt, die die Förderspielsammlung erfüllen soll. Die Adaption von vorhandenen Fördermaterialien und die Entstehung von neuen Förderspielen wird anschliessend thematisiert. Dieses Vorgehen ermöglicht schliesslich die Beantwortung der 2. Fragestellung. Die entstandene Förderspielsammlung ist in einem separaten Dokument zu finden.

5.1 Projektkonzeption

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit entsteht eine Sammlung von 23 Förderspielen für die Therapie von polternden Kindern. Diese sollen auf die Förderung der Kommunikationsorganisation ausgerichtet sein und im logopädischen Alltag eingesetzt werden können. Im Sinne der Praxisforschung sollen die Förderspiele entwicklungspezifisch (siehe Kapitel 3. Didaktik), einfach handhabbar und störungsspezifisch (siehe Kapitel 2. Poltern und Kommunikationsorganisation) sein. Damit das Fördermaterial alle Bedingungen erfüllt, werden die einzelnen Förderspiele bei der Evaluation mithilfe des Kriterienkatalogs überprüft. In Anlehnung an die aktuelle Fachliteratur werden die Förderschwerpunkte auf folgende Bereiche gelegt:

- Sprachliche Strukturierung (Kohärenz, Kohäsion, Implikaturen, Relevanz & Quantität)
- Intentionales Verhalten (nonverbaler und paraverbaler Ausdruck)
- Gesprächseröffnung und -beendigung
- Sprecherwechsel / Turn-Taking
- Zuhörerverhalten
- Verständnissicherung und Reparaturverhalten
- Perspektivenübernahme (direkte & indirekte Sprechakte & Präsuppositionen)

Zusätzlich beeinflussten untenstehende Fakten aus der Theorie die Entstehung, und folglich den Inhalt der Förderspielsammlung:

Tabelle 4: Theoretische Gegebenheiten mit Auswirkungen auf die Förderspielsammlung

Nicht jede/r Polternde zeigt Auffälligkeiten in der Kommunikationsorganisation (Sick, 2014).

Die entstehende Förderspielsammlung deckt ausschliesslich den Bereich Kommunikationsorganisation ab. Für die Arbeit an anderen Auffälligkeiten, welche im Zusammenhang mit dem Phänomen Poltern stehen, empfehlen die Autorinnen störungsspezifisch die weiteren Fördermaterialien der ZiP in Anspruch zu nehmen.

Die Auffälligkeiten auf der Ebene der Kommunikationsorganisation sind individuell (Sick, 2014).

Aus diesem Grund besteht die Förderspielsammlung aus Förderspielen, welche die pragmatischen Fähigkeiten der Kommunikationsorganisation einzeln, aber auch in Kombination

fördern. Weiter werden die Förderspiele im Sinne einer Baukastentherapie konzipiert. Das heisst, die Förderangebote der verschiedenen Fähigkeiten bauen nicht aufeinander auf, sondern können individuell zusammengestellt werden.

Störungen bei der Kommunikationsorganisation sind bei Polternden altersunabhängig (Langová & Morávek, 1970).

Die Sammlung enthält Förderspiele zur Förderung der unterschiedlichen Bereiche der Kommunikationsorganisation für beide Altersgruppen (5-9 Jahre und 9-12 Jahre). Gewisse Fähigkeiten, wie das Verständnis von Implikaturen entwickeln sich bis zum Alter von zwölf Jahren, weswegen für die jüngere Altersgruppe kein Förderspiel zu diesem Bereich entwickelt wird. Für jedes Förderspiel gibt es je eine einfachere und schwierigere Version, damit jedes Kind störungsspezifisch gefördert werden kann.

Motivation ist eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende Therapie (Wildegger-Lack, 2011).

Die für die Evaluation gewählten Logopädinnen sowie die Projektgruppe äussern sich zum motivationalen Aspekt der Förderspiele. Den Autorinnen ist es wichtig, dass sich die Kinder gerne auf die Förderspiele einlassen. Damit steigt die Aufmerksamkeit, was einen stark positiven Effekt auf den Therapieerfolg hat (Sick, 2014).

Ein nachhaltiger Therapieerfolg wird durch die Transferarbeit erreicht (Wildegger-Lack, 2011).

Die Förderspiele sind in vielen Stadien der Therapie einsetzbar. Durch die einfache Handhabbarkeit und das wenige Material sind die Förderspiele auch für Hausaufgaben geeignet. Weiter werden in dieser Hinsicht eine enge Elternarbeit und Interdisziplinarität empfohlen, so dass auch im Alltag gezielt an den entsprechenden Fähigkeiten gearbeitet werden kann (Sick, 2014).

5.2 Auswahl der Förderspiele

Zuerst wird in diesem Abschnitt das Vorgehen der Spieladaption bereits vorhandener Förderspielideen beschrieben. Anschliessend wird aufgezeigt in welchen Bereichen neue Förderspiele entwickelt werden. Daraus kann zum Schluss des Kapitels die Beantwortung der 2. Fragestellung abgeleitet werden.

5.2.1 Spieladaption

Viele der vorgestellten Förderspiele eignen sich, je nach Adaption, zur Therapie unterschiedlicher Förderbereiche. Die in dieser Arbeit vorgestellten Förderspiele werden von den Autorinnen gesichtet und im gemeinsamen Gespräch entwickeln sich nach und nach Adaptionmöglichkeiten. Ein wichtiges Kriterium der Sammlung ist, dass alle unter Kapitel 5.1 aufgeführten Förderschwerpunkte berücksichtigt werden. Diese Bereiche werden in den bereits verfügbaren Spielen unterschiedlich stark thematisiert.

Zur Auswahl der adaptierten Förderspiele wurde das folgende Raster angewandt. Damit ein vorhandenes Förderspiel adaptiert wird, muss es mindestens fünf der folgenden Bedingungen erfüllen. Die fettgeschriebene Bedingung muss zwingend erfüllt sein. Die Zuteilung von «erfüllt» und «nicht erfüllt» wird im Ermessen der Autorinnen vorgenommen und beruht auf deren subjektive Einschätzung.

Tabelle 5: Kriterien für eine Adaption

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die aufgefüllten Raster finden sich im Anhang ab der Seite II. Die getroffene Auswahl bezieht sich einzig auf die Eignung für die im Rahmen dieser Arbeit entstandene Förderspielsammlung und sagt nichts über die Qualität der einzelnen Förderprogramme aus. Adaptiert werden: *Flutschwörter fangen* (Sick, 2014), ausgewählte Förderideen aus dem Buch von Katz-Bernstein (1992), *HOT* (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009), *PraFIT* (Achhammer, 2014), *Förderung kindlicher Erzählfähigkeit* (Shelten-Cornish, 2015) und *Referentielle Kommunikationsaktivitäten* (Larson & McKinley, 2003).

5.2.2 Neu entwickelte Förderspiele

Neue Förderideen werden zu denjenigen Fähigkeiten entwickelt, zu denen noch nicht viel Material vorhanden ist und keine Spiele adaptiert werden können. Im Dialog zwischen den Autorinnen reifen neue Förderspiele aus. Ein Förderschwerpunkt wird jeweils in den Mittelpunkt des Gesprächs gestellt und durch Brainstorming nehmen die Förderspiele langsam Form an. Neben dem Ziel, dass zur Förderung jedes Bereichs der Kommunikationsorganisation Förderspiele entstehen sollen, wollen die Autorinnen sowohl die unterschiedlichen Lerntypen der Kinder als auch didaktische Komponenten berücksichtigen. Zusätzlich sollen die Förderspiele alleamt vereinfacht und erschwert werden können. Die vielen Faktoren kanalisieren die Ideenfindung von Anfang an, weswegen die Anzahl der Förderspiele pro Bereich begrenzt ist. Die entstehenden Förderspiele erfüllen dafür möglichst alle Anforderungen. Neue Förderspiele werden in den Bereichen paraverbalen Ausdruck, Erzählfähigkeit, Gesprächsinitiierung-, Aufrechterhaltung- und Beendigung, Maxime der Relation, Implikaturen und Turn-Taking entwickelt.

Den Autorinnen ist es wichtig klarzustellen, dass die entstandenen ein bis zwei Förderspiele pro Bereich und Alterskategorie nur begrenzt ausreichen, um mit dem Kind eine gewisse kommunikationsorganisatorische Fähigkeit zu erlangen. Da jedes Förderspiel Ideen zur Vereinfachung oder Erschwerung mitbringt, ist es aber möglich, ein Spiel mehrmals, aber auf verschiedene Arten zu spielen. Das Störungsbild Poltern kommt nicht häufig vor und ist sehr heterogen in der

Erscheinungsform, weswegen eine Poltertherapie selten im Gruppensetting stattfinden kann. Die Förderspiele sind deswegen primär für die Eins-zu-eins-Situation konzipiert worden, ein Einsatz in der Gruppentherapie ist jedoch mit vielen Förderspielen möglich. Beispiele dafür sind: «Hör genau hin!», «Ferien für die Ohren», «Vorhang auf, Spiel ab!» oder «Du da! oder Grüezi!».

5.3 Beantwortung der 2. Fragestellung

«Wie kann eine Förderspielsammlung zur Kommunikationsorganisation für polternde Kinder im Alter von 5-9 Jahren und 9-12 Jahren aufgebaut sein, damit sie entwicklungs- & störungsspezifisch sowie nachvollziehbar ist?»

Zum einen beinhaltet die Kommunikationsorganisation viele pragmatische Fähigkeiten, welche von polternden Kindern unterschiedlich stark betroffen sein können. Zum anderen kommen die meisten Auffälligkeiten in diesem Bereich bei Kindern im Alter zwischen 5 und 12 Jahren vor. Deswegen ist es wichtig, dass die Förderspiele zur Förderung einzelner Fähigkeiten der Kommunikationsorganisation zugeordnet werden, damit die Ziele überprüfbar sind. Diese klare Aufteilung ermöglicht eine störungsspezifische Förderung. Die Möglichkeit zur individuellen Variierung des Schweregrades führt dazu, dass jedes Förderspiel störungsspezifisch an das Kind angepasst werden kann. Die Unterteilung in die beiden Altersgruppen, mit der Überschneidung des Alters 9 Jahre, erleichtert die altersgerechte Auswahl eines Förderspiels für die Therapie. Aus diesen Gründen wurde die Förderspielsammlung so konzipiert, dass die Förderspiele nicht aufeinander aufbauen. D.h. die Angebote müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden, sondern der / die Therapeut*in kann sich diejenigen Förderspiele aussuchen, die das einzelne Kind braucht. Die Nachvollziehbarkeit ist eine subjektive Einschätzung, weswegen für dieses Kriterium eine Evaluation der Förderspielsammlung unverzichtbar ist.

Hypothese 1: Fachwissen zur Förderdidaktik bei 5-12-jährigen Kindern, der Spielentwicklung und zur pragmatisch-kommunikativen Sprachentwicklung ist Voraussetzung, damit die Förderspielsammlung die Kriterien Entwicklungs- und Störungsspezifität sowie Nachvollziehbarkeit erfüllen.

Das Wissen zur Entwicklung der Fähigkeiten der Kommunikationsorganisation ermöglicht den Autorinnen nur bedingt die Zuteilung der Förderspiele nach Altersgruppe. Vielmehr ermöglicht das Wissen die Bestimmung der Förderziele, welche mit der Förderspielsammlung erreicht werden sollen. Die Spielentwicklung wird bei der Ausarbeitung der eigenen Förderspiele berücksichtigt. Ebenfalls wird darauf geachtet, dass verschiedene Lerntheorien ihren Platz in der Förderspielsammlung finden, um unterschiedlichen Kindern gerecht zu werden. So ist auf der Basis des *behavioristischen Ansatzes* das Förderspiel, «Flutschwörter jagen», ein Förderspiel zur Förderung des Reparaturverhaltens, konzipiert. Die logopädische Fachperson wirkt als sprachliches Vorbild und das Kind lernt wahrzunehmen, wann eine Aussage verständlich ist und wann «gepoltert» wird. Das Förderspiel 17, «Wir erfinden eine Geschichte», basiert auf dem *kognitivistischen Ansatz*. Dem Kind wird aufgezeigt, wie ein Gespräch begonnen oder beendet werden soll, indem übertrieben freundliche Ausdrücke abrupten und barschen gegenübergestellt werden. Das Vorgehen nach dem *kultur-historischen Ansatz* ist beim Förderspiel 11, «Wer bin ich»

ersichtlich. Der / Die Therapeut*in passt das Förderspiel an die Entwicklungsstufe des Kindes an, aber das Kind wird gefordert. Über den Ansatz des gemeinsamen Handelns, welches den *sozial-kommunikativen Ansatz* abbildet, kann einem Kind zum Beispiel nähergebracht werden, nicht vom Thema abzukommen (z.B. beim Förderspiel 9, «Hier spielt die Musik!») oder die Reihenfolge beim Erzählen einzuhalten (z.B. beim Förderspiel 8, «Handlungsablauf planen»). Eine detaillierte Übersicht der angewandten Lerntheorien und Spiel- bzw. Übungsformen findet sich im Anhang auf Seite VIII.

Hypothese 2: Für die Bereiche paraverbalen Ausdruck, am Thema bleiben, Gesprächsinitiierung, -aufrechterhaltung und -beendigung, Maxime der Relation und Implikaturen gibt es aktuell zu wenig Fördermaterial, weswegen in diesen Bereichen neue Förderspiele entwickelt werden müssen.

Die gesichteten Fördermaterialien, welche im Kapitel 2.3 und 2.4 vorgestellt werden, decken viele der in der Hypothese 2 aufgeführten Bereiche ab. Dazu werden kurz einige Förderprogramme als Beispiele genannt:

Tabelle 6: Förderprogramm-Beispiele pro Bereich

Paraverbalen Ausdruck	<ul style="list-style-type: none"> - «Laut und Silbenübungen» von Katz-Bernstein (1992) - «Impro-Techniken» (Therapie PraFIT) von Achhammer (2014).
Erzählfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - «Geschichtenpuzzle» von Schelten-Cornish (2015) - Erleben-Handeln-Sprechen-Kartensatz» vom Spiel Wakonda von Mannhard (2010) - «DO-FINE» von Schröder, Katz-Bernstein und Quasthoff (2014)
Gesprächsführung	<ul style="list-style-type: none"> - PLAN von Siegmüller & Kauschke (2013) - Musiktherapie
Maxime der Relation	<ul style="list-style-type: none"> - «Referentielle Kommunikationsaktivitäten» von (Larson & McKinley (2003)

Einzig für die spezifische Förderung des Verständnisses und der Verwendung von *Implikaturen* konnten die Autorinnen kein Fördermaterial finden. Da sich viele der aufgelisteten Förderprogramme, wie im Kapitel 5.2 *Auswahl der Förderspiele* erklärt wird, nicht für eine Spieladaption eignen, müssen tatsächlich für diese Bereiche neue Förderspiele entwickelt werden. Die Hypothese kann verifiziert werden.

In diesem Kapitel stellen die Autorinnen das Vorgehen und die Resultate der Evaluation der Förderspielsammlung dar. Dazu wird zunächst begründet, welche Kriterien die ausgewählte Forschungsmethode ausmachen und weshalb diese eingesetzt wird. Anschliessend wird aufgezeigt, wie der Leitfaden für das Interview erarbeitet wurde, um dann darauf einzugehen, wie die Interviews ausgewertet werden. Aufgrund dieser Grundlagen können zum Schluss des Kapitels die Ergebnisse interpretiert und die dritte Fragestellung beantwortet werden.

6.1 Methode und Prozess der Evaluationsforschung

Der Fokus der Evaluation liegt auf den drei Bereichen Anwendbarkeit, theoretische Abstützung und Gestaltung. Drei ausgesuchte Förderspiele («Ferien für die Ohren», «Nicht abschweifen!» und «Fieser Dieb oder gemeine Schwester?») werden zunächst von zwei erfahrenen Logopädinnen (Xy und Xy) und einem Experten für das Poltern (Xy) evaluiert. Nach einer Überarbeitung der Förderspiele sehen sich die Mitglieder der Projektgruppe sowie eine Kommilitonin die zweite Version an. Ziel ist es, diese drei Förderspiele aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und verschiedene Perspektiven in der Evaluation abzubilden. Die Autorinnen berücksichtigen bei der Entscheidung, lediglich drei der insgesamt 23 Förderspiele evaluieren zu lassen, die knappen zeitlichen Ressourcen, über die die angefragten Logopädinnen aus der Praxis verfügen. Einige der Resultate haben jedoch Auswirkungen auf die anderen Förderspiele. Den Autorinnen ist es wichtig, dass alle drei Förderspiele ausführlich und kritisch begutachtet werden, damit sie beim Interview qualitativ hochwertige Rückmeldungen erhalten. Welche drei Förderspiele evaluiert werden sollen, haben die Autorinnen im gemeinsamen Gespräch entschieden. Zum einen soll eine Spieladaption sowie eine Eigenentwicklung dabei sein. Ausserdem achten die Autorinnen darauf, Spiele auszuwählen, bei denen Sie Unsicherheiten bezüglich der Handhabung in der Praxis oder bei der Zielerreichung verspüren. Im Vorfeld der Evaluation erarbeiten die Autorinnen einen Kriterienkatalog (siehe Anhang S. X), der den Evaluierenden zusammen mit den drei Förderspielen als Instrument der Gesprächsvorbereitung zugesendet wird. Auf der Grundlage dieser Kriterien führen die Autorinnen ein qualitatives Interview mit den beiden Logopädinnen. Eine Gruppendiskussion, wie sie die Autorinnen anfangs vorgesehen hatten, scheiterte, weil kein gemeinsamer Termin dafür gefunden werden konnte. Xy und Xy (die Kommilitonin, welche im Rahmen ihrer Bachelorarbeit einen «Polter-Kompass» entwickelt und sich entsprechend intensiv mit dem Thema Poltern auseinandersetzt) nehmen aufgrund der Entfernung und der zeitlich flexiblen Teilnahmemöglichkeit mittels Fragebogen schriftlich an der Evaluation teil. Mit der Projektgruppe kann eine Gruppendiskussion durchgeführt werden. Dieses Vorgehen ermöglicht eine Evaluation in die Tiefe und führt zu vielen spezifischen Rückmeldungen zur bestmöglichen Optimierung der drei Förderspiele. Aus den Gesprächen mit den Logopädinnen und der Projektgruppe erstellen die Autorinnen je ein zusammenfassendes Protokoll, nach Philipp Mayring (2002). Die Resultate werden so gut wie möglich auch auf die nicht-evaluierten Förderspiele angewendet. Der gesamte Ablauf wird in der folgenden Darstellung aufgezeigt.

Abbildung 5: Angepasstes Ablaufmodell der Evaluation in Anlehnung an Misoch (2019)

Die Evaluation der Förderspielsammlung wird anhand von qualitativen Interviews durchgeführt, da diese Form der Datenerhebung Spielraum für subjektive Einschätzungen und Bewertungen zulässt und differenzierte Resultate generiert (Ernst, 2006). Laut Flick (2006) ist ein Kennzeichen der qualitativen Forschung die Berücksichtigung verschiedener Perspektiven. Deshalb haben sich die Autorinnen entschieden, die Evaluation sowohl mit praktizierenden Logopädinnen als auch mit einem Polterexperten und der Projektgruppe durchzuführen.

6.1.1 Wahl und Erläuterung der Forschungsmethode

Die Testung des Prototyps wird nach den wissenschaftlichen Kriterien der Evaluationsforschung konzipiert. Wer Evaluationsforschung betreibt, generiert empirisch Daten zur Bewertung eines Objekts oder eines Sachverhalts und möchte aufgrund dieser Daten eine zielgerichtete Entscheidung treffen (Stockmann & Meyer, 2014). Wissenschaftlich durchgeführte Evaluationen zeichnen sich durch verschiedene Faktoren aus:

1. Sie beziehen sich auf einen klar definierten Gegenstand.
2. Zur Datengenerierung werden objektivierende empirische Datenerhebungsmethoden eingesetzt.
3. Die Kriterien zur Bewertung beziehen sich explizit auf den zu evaluierenden Gegenstand, sind präzise festgelegt und transparent dargestellt.
4. Die Evaluation wird von besonders befähigten Personen durchgeführt.
5. Aufgrund der Evaluation sollen zielgerichtete Entscheidungen bezüglich des Evaluationsgegenstandes getroffen werden (Stockmann & Meyer, 2014).

Der zu bewertende Gegenstand bildet in der vorliegenden Arbeit die Förderspielsammlung zur Kommunikationsorganisation. Die Bewertung wird formativ durchgeführt. Das heisst, es wird evaluiert, ob die angestrebten Ziele durch die Förderspielsammlung erreichbar sind. Leider würde es den Rahmen dieser Bachelorarbeit sprengen, die Förderspiele direkt mit Kindern durchzuführen. Die Kriterien der Evaluation sind im Kriterienkatalog festgehalten und werden in dieser Form den evaluierenden Personen zugestellt. Um sicherzustellen, dass die Förderspielsammlung von befähigten Personen durchgeführt wird, werden verschiedene Personen

(praktizierende Logopädinnen, ein Polterexperte, Projektgruppe, mit dem Thema vertraute Kommilitonin) befragt. Der letzte Punkt wird umgesetzt, indem aufgrund der gewonnenen Aussagen eine Liste mit Punkten erstellt wird, was verändert oder so belassen werden soll.

Die mit den beiden Logopädinnen, Xy und Xy, geführten Experteninterviews orientieren sich am entwickelten Interviewleitfaden und gehören somit zu den semi-strukturierten Datenerhebungsmethoden. Dabei steht der / die Expert*in nicht als individuelle Person im Vordergrund, wie das normalerweise bei qualitativen Interviews der Fall ist, sondern sein spezifisches Fachwissen (Misoch, 2019). In unserem Fall besteht das Expertenwissen in der beeindruckenden Arbeitserfahrung (30 und 19 Jahre) und dem in dieser Zeit erarbeiteten Fachwissen.

Die Befragung des Experten und der Studienkollegin findet im Rahmen einer schriftlichen Befragung statt. Ein Pretest, wie ihn Moser (2015) empfiehlt, kann leider nicht durchgeführt werden. Dabei werden bewusst offene Fragen gestellt, da die Autorinnen nicht eine quantitative Bewertung erreichen wollen. Ziel ist die Ableitung von möglichen Veränderungen an den Förderspielen.

Charakterisierend für eine Fokusgruppe, wie sie mit der Projektgruppe eingerichtet wird, ist, dass das Gespräch strukturiert, zum Beispiel mittels Leitfadens, durchgeführt wird. Dabei dreht sich die zeitlich begrenzte Diskussion um ein vorher bestimmtes Thema, mit vorher festgelegten Kriterien. Initiiert wird die Diskussion durch einen Stimulus. Fokusgruppen bestehen normalerweise aus 6-10 Personen und dauern 1-2 Stunden. Die Gruppen werden vorgängig bewusst ausgewählt, es findet also kein *random sampling* statt (Misoch, 2019). Für Evaluationen werden Fokusgruppensitzungen erst seit neuerem eingesetzt. Ziel dabei ist es, verschiedenen Meinungen Raum zu bieten (Schulz, 2012). Die Methode eignet sich, um unfertige Produkte zu bewerten und anschliessend weiterzuentwickeln (Misoch, 2019). Bei der Diskussion sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass nicht eine Person das Gespräch dominiert. Alle Teilnehmer sollen sich äussern. Dies zu gewährleisten ist Aufgabe des Moderators.

Die erfassten Aussagen werden anschliessend in zusammenfassenden Protokollen dargestellt (siehe Anhang Seite XX). Diese Protokolltechnik zielt darauf ab, die Materialmenge bereits bei der Aufbereitung zu verringern. Die Zusammenfassung erfolgt nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse. Dabei werden nur zentrale Aussagen transkribiert und diese werden nur einmal wiedergegeben. Wenn verschiedene Aussagen abstrahiert werden können, werden sie übergreifend dargestellt. Weniger bedeutungstragende Gesprächsabschnitte werden von den Autorinnen in eigenen Worten wiedergegeben (Mayring, 2002).

6.1.2 Entwicklung des Interviewleitfadens

Ein Interviewleitfaden dient in der Datenerhebung als «roter Faden». Durch die Verwendung eines Leitfadens werden verschiedene Funktionen erfüllt:

- Thematische Rahmung und Fokussierung
- Auflistung aller relevanten Themenkomplexe, die im Interview angesprochen werden müssen
- Bessere Vergleichbarkeit der Daten durch thematische Rahmung

- Strukturierung des gesamten Kommunikationsprozesses (Misoch, 2019)

Da die beiden Autorinnen noch relativ unerfahrene Interviewerinnen sind, arbeiten sie beim Leitfaden mit vorformulierten Fragen, welche aber möglichst offen formuliert sein sollen.

Struktur Leitfaden nach Misoch (2019):

1. Informationsphase: Zielsetzung, Vertraulichkeit der Daten, Einverständniserklärung und Deklaration der Offenheit für Verbesserungsvorschläge.
2. Aufwärm- und Einstiegsphase (Warm-up): Einstieg ins Thema erleichtern, offene Frage stellen, damit die Teilnehmer ins Erzählen kommen.
3. Hauptphase: eigentlich relevante Themen im kommunikativen Austausch erörtern, deduktive Frage (aus dem Vorwissen) oder induktive Fragen (aus neuen Informationen aus dem Interview abgeleitet).
4. Ausklang- und Abschlussphase: Beendigung des Interviews, innehalten und das gesamte Interview nochmals reflektieren. Nachfragen, ob noch Punkte offen sind, die über das bisher Besprochene hinausgehen.

Als Stimulus für die geführten Interviews und Gespräche gestalten die Autorinnen eine Einschätzungsskala für die drei Hauptkriterien. Auf dieser werden Punkte für die drei Kriterien vergeben. Dies dient anschliessend als Ankerpunkt für den weiteren Verlauf. Die Hauptphase wird in drei Teile geteilt, da nacheinander über die verschiedenen Förderspiele gesprochen wird. Zur Vergleichbarkeit der Daten ist es wichtig, dass die drei Kriterien in allen drei Teilen besprochen werden. Zum Schluss wird nochmals nachgefragt, ob bereits über alle Themen gesprochen wurde und das Gespräch wird durch eine kurze Zusammenfassung abgeschlossen. Der entstandene Leitfaden ist im Anhang auf der Seite XI zu finden.

6.2 Ergebnisse

Die vollständigen Interviews und Gespräche finden sich, zur Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse, als Tonbandaufnahme auf eine CD gebrannt hinten in der Arbeit. Die Einverständniserklärungen der beteiligten Personen liegen im Anhang (Seite XIV) bei. Die zusammenfassenden Protokolle sind im Anhang ab der Seite XX zu finden.

Allgemein wird durch die Evaluation klar, dass es sehr geschätzt wird, wenn verschiedene Spielvarianten mit unterschiedlichen Schweregraden aufgeführt werden. Ausserdem plädieren beide Logopädinnen dafür, die Förderspiele systematischer aufzubauen. D.h. mit einer Sequenz zur Erarbeitung der gefragten Fähigkeiten zu Beginnen und erst zum Schluss ein Förderspiel zu deren Anwendung aufzuführen. Die Förderspiele befinden sich auf der Ebene der Anwendung und bilden somit den Abschluss einer erarbeiteten Fähigkeit. In der Evaluation mit der Projektgruppe wird klar, dass der Titel «Einstiegsübung» verwirrend ist und unterschiedliche Ideen evoziert. Ebenso ist die Positionierung so weit oben irritierend.

Aufgrund der zusammenfassenden Protokolle werden in der folgenden Tabelle die wichtigsten Resultate der Evaluation nach den drei bekannten Kriterien unterteilt. Die Aussagen der Evaluationsteilnehmer werden wie folgt aufgeführt:

1. Evaluation: - Logopädinnen & • Experte Xy
2. Evaluation: ➤ Projektgruppe & ○ Xy

Tabelle 7: Resultate der Evaluation zu Förderspiel 4 «Ferien für die Ohren»

Förderspiel 4: Ferien für die Ohren	
Störungsspezifität:	
Positiv	
<ul style="list-style-type: none"> - Zwingt zur Reduktion - Führt dazu, sich selber zu spüren und kontrollieren zu können - Führt zum bewussten Einsatz von nonverbalen Kommunikationsstrategien - Das Ziel wird erreicht ➤ Das Ziel ist klar formuliert, wird erreicht und ist relevant ➤ Die Spielerklärung passt zum Förderspiel ➤ Das Kind muss nonverbale Ausdrücke einsetzen ○ Ziel ist klar und prägnant formuliert und kann durch die Reflexion gut überprüft werden 	
Negativ	
<ul style="list-style-type: none"> - Andere Varianten zur Erschwerung, z.B. Wecker vorschlagen - Nonverbale Kommunikationsstrategien müssten erst erarbeitet werden. Das Förderspiel befindet sich auf der Stufe des Anwendens. • Widerspruch zwischen dem Ziel und der eingesetzten Belohnung / Bestrafung. Das Gewinnen sollte sich am erfolgreichen nonverbalen Kommunizieren festmachen. ➤ Die Rolle der logopädischen Fachperson im Förderspiel ist nicht eindeutig verständlich. ➤ Das Verstehen von nonverbalen Ausdrücken wird mit dem Förderspiel zu wenig gefördert. → eventuell ein neues Förderspiel mit diesem Ziel entwickeln ○ Zielformulierung → «Das Kind kann nonverbale Ausdrücke verstehen und einsetzen.» 	
Entwicklungsspezifität:	
Positiv	
<ul style="list-style-type: none"> - Die therapierende Fachperson kann ein Förderspiel auf dem Niveau des Kindes aussuchen ➤ Spielidee ist didaktisch an das Alter angepasst und das Ziel passt zur Altersgruppe. ○ Das Spiel ist entwicklungspezifisch ○ Einfachere & schwierigere Varianten sprechen für eine altersentsprechende Anpassung 	
Negativ	
<ul style="list-style-type: none"> - Für 5-jährige zu schwierig, da ev. noch zu wenig Strategien vorhanden sind, erst ab ca. 7 Jahren möglich - Das Symbolbild für «leise sein» ist für kleine Kinder abstrakt. - Für einige Kinder ist es einfacher, wenn eine Drittperson (Handpuppe) statt des / der Therapeut*in sie aus dem Konzept bringt und sich nicht regelkonform verhält. - Einige Spiele (z.B. Monopoly) sind für diese Aufgabe zu komplex. 	

<ul style="list-style-type: none"> - Strafpunkte können brutal sein. ➤ Anreiz für das Kind nonverbale Ausdrücke einzusetzen ist mit einem Würfel- / Regelspiel möglicherweise zu wenig gegeben → Besser HOT ➤ Würfel- / Regelspiele funktionieren teils mit wenig Sprache → Spiel-Beispiele vorgeben <ul style="list-style-type: none"> ○ Handpuppe ist für das Alter von 12 Jahren evtl. nicht mehr motivierend ○ Das Reinsprechen / verbale Kommunizieren könnte der/die Therapeut*in übernehmen
Anwendbarkeit:
Positiv
<ul style="list-style-type: none"> - Erklärungen sind verständlich - Übersichtliche Darstellung - Einfach umzusetzen - Gut, dass man irgendein Spiel machen kann ➤ Förderspiel ist gut handhabbar ➤ Spielbeschrieb ist übersichtlich und von der Länge her angemessen ➤ Vereinfachungen und Erschwernisse sind gelungen <ul style="list-style-type: none"> ○ Sehr gut handhabbar → einfach aufgebaut und entsprechend einfach umzusetzen ○ Das Spiel kann bei sehr vielen Handlungen in der Logopädie angewendet werden ○ Einfache, klare Formulierung und kurze & knappe Übersicht des Spiels als Einleitung
Negativ
<ul style="list-style-type: none"> - Benötigt mehr Zeit, eventuell über mehrere Stunden verteilen (mit Vorarbeit) ➤ «Voraussetzung: Das Kind kennt das Spiel» ist unglücklich formuliert <ul style="list-style-type: none"> ○ Das Spiel kann in der Gruppe gespielt werden (mehr Störfaktoren) → wird nicht erwähnt

Tabelle 8: Resultate der Evaluation zu Förderspiel 6 «Nicht abschweifen!»

Förderspiel 6: Nicht abschweifen!, später: Hier spielt die Musik!
Störungsspezifität:
Positiv
<ul style="list-style-type: none"> - Ziel klar formuliert • Tonband für die Verarbeitung von Handlungen etc. sinnvoll ➤ Wahl von HOT <ul style="list-style-type: none"> ○ Ziel ist relevant und nachvollziehbar formuliert
Negativ
<ul style="list-style-type: none"> - Strukturierungen verstärken: Zuerst das benötigte Material versprachlichen, dann die Handlung, dann Reflexion - Eher ein schwieriges Förderspiel, die Planung einer Kugelbahn ist abstrakt und könnte Kinder überfordern (auch nicht-sprachlich), nach Katz-Bernstein befindet sich dieses Förderspiel auf einer der letzten Erwerbsstufen der Kommunikation. - Durch die Komplexität der Aufgabe könnte der Fokus auf das Versprachlichen wegfallen. <ul style="list-style-type: none"> • Die künstliche Trennung zwischen Planung und Handlung ist aus pragmatischer Sicht problematisch. Logischer wäre z.B. das Nacherzählen. ➤ HOT bietet zu wenig Gesprächsthema → Besser Spontansprache, Geschichte erzählen

<ul style="list-style-type: none"> ○ Bezeichnung «längeres Gespräch» ist ungenau. Gesprächsdauer variiert → Eindeutiger: «Das Kind kann beim Gespräch über eine vorgegebene Handlung beim Thema bleiben.»
Entwicklungsspezifität:
Positiv
<ul style="list-style-type: none"> - Motivational gutes Förderspiel ➤ Spielidee ziemlich komplex und altersentsprechend ○ Durch die Wahl verschiedener Handlungen kann sehr flexibel auf das Alter & auf Interessen eingegangen werden ○ Idee mit Tonbandaufnahme
Negativ
<ul style="list-style-type: none"> - Ev. bereits ab 7 Jahren möglich - Schriftsprache einbeziehen - Handlungen zu kompliziert für dieses Alter ➤ Handpuppe ist evtl. nicht mehr altersentsprechend → Alternativen bieten ➤ Thema für diese Altersspanne zu simpel und kindisch → besser z. B. schminken
Anwendbarkeit:
Positiv
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reflexion wird mit Tonband vereinfacht / konkretisiert → auch für jüngere Kinder ➤ Handhabbarkeit ist gut ○ Das Spiel kann sehr gut in der Logopädie eingesetzt werden. ○ Attraktive Handhabung, da je nach Material / Zeit die Handlung gewählt werden kann. ○ Titel
Negativ
<ul style="list-style-type: none"> - Zeit zu knapp bemessen - Titel nicht sehr treffend ○ Schwierige Spielvariante mit Fotos: Es geht ja nicht um das Erinnern → Besser: Dauer der Handlung verlängern oder Störfaktoren, welche das Kind ablenken, einbauen

Tabelle 9: Resultate der Evaluation zu Förderspiel 8 «Frecher Dieb oder gemeine Schwester?»

Förderspiel 8: Frecher Dieb oder gemeine Schwester?
Störungsspezifität:
Positiv
<ul style="list-style-type: none"> - Ziel ist klar formuliert und für polternde Kinder relevant • Gute Auswahl von Personenitems ➤ Förderspiel ist störungsspezifisch ○ Ziel ist klar formuliert, kann erreicht werden & ist für das Störungsbild relevant
Negativ
<ul style="list-style-type: none"> - Ein Bild kann viel sagen, aber die Erfahrung zeigt, dass eine Situation / Person tatsächlich gespielt werden muss, um sie richtig zu spielen. - Die vielen Karten führen zu Verwirrung. Die Karten müssen vorbesprochen werden, sonst sind Kinder überfordert.

- Schnell und langsam beschreiben keine emotionalen Zustände
- Einige Items sind schwierig, z.B. Pilzsammler, weil diese meist schweigen
- Anwendung von Lautstärke, Tempo und Rhythmus wird zu wenig gefördert.
- Förderspiel beinhaltet eher Theory of Mind und Ausdrucksfähigkeit
- Es muss klarer sein, welche paraverbalen Mitteln eingesetzt werden müssen
- Fokus klären, nicht zu viel mit einem Förderspiel wollen
- Rezeptiver und produktiver Aspekt der paraverbalen Kommunikation soll angesprochen werden → Auch die Erkennung dieser Parameter sollte als Zielsetzung erwähnt werden

Entwicklungsspezifität:

Positiv

- Motivational gutes Förderspiel
- Das Förderspiel ist entwicklungspezifisch und motivierend gestaltet
- Altersempfehlung positiv
- Sehr lustvolles und motivierendes Spiel für die Kinder

Negativ

- Die Augen zu verschliessen kann für Kinder herausfordernd sein und verlangt Vertrauen.
- Viele Kinder sind ehrgeizig, sie könnten sich schämen, wenn sie etwas nicht herausfinden.
- Emotionen sind den Kindern in diesem Alter noch kaum genügend bewusst.
- Handpuppe ist für die Erklärung evtl. nicht mehr altersentsprechend
- Einfachere Spielvarianten mehr ausführen: Z. B. Das Kind erkennt zuerst die korrekte Rolle und Sprechweise (nur der/ die Therapeut*in modifiziert die Karten). Oder: Es wird mit einem Kartenset gespielt, das andere wird auf dem Tisch ausgelegt. Das Kind kann durch das Lesen der möglichen Personen und Sprechweisen die Rolle einfacher erraten

Anwendbarkeit:

Positiv

- Fachperson kann Personen etc. aussuchen → Passung mit dem Schulstoff / Niveau
- Gut handhabbar, ev. in Kombination mit Bildmaterial «Berufe» vom Schubi-Verlag
- Förderspiel ist gut handhabbar
- Das Spiel ist sehr gut handhabbar
- Das Material ist sehr gut und anspruchsvoll aufarbeitet und direkt einsetzbar
- Das Spiel ist sehr variabel einsetzbar, was den praktischen Nutzen klar erhöht
- Gut, dass die einzelnen paraverbalen Variablen aufgelistet wurden
- Ergänzung von Beispielen bei der Spielbeschreibung ist sehr sinnvoll und hilfreich

Negativ

- Zeit für das Förderspiel zu knapp bemessen
- Erklärung zu den zwei Kartensets ist nicht einfach verständlich
- Adjektiv «gemein» aus dem Titel des Förderspiels, ist bei den Adjektiven nicht zu finden
- Begriff «Emotion» ersetzen → Besser: z. B. Adjektiv, Eigenschaftswort

Aus diesen Tabellen werden im nächsten Schritt in Kapitel 7 Anpassungen an den Förderspielen abgeleitet. Obwohl die Aussagen der Projektgruppe erst nach einer ersten Überarbeitung entstanden, sind zur besseren Übersicht alle Rückmeldungen in einer Tabelle dargestellt.

6.3 Beantwortung der 3. Fragestellung

Wie schätzen Logopädinnen, ein Polterexperte, die Projektgruppe sowie eine mit dem Thema vertraute Kommilitonin durch das Studium der Förderspielsammlung, deren Entwicklungs- und Störungsspezifität sowie Nachvollziehbarkeit ein?

Zur Beantwortung dieser Fragestellung ziehen die Autorinnen die bei den mündlichen Evaluationsbefragungen ausgefüllten Einschätzungsbögen bei, auf denen die evaluierenden Personen jeweils die drei Kriterien auf einer Skala von 1 bis 10 beurteilten (die originalen Einschätzungsbögen befinden sich im Anhang auf den Seiten XXXIII - XXXVII, eine zusammenfassende Tabelle auf der Seite XXXVII). Dabei ist kein Förderspiel auf der Skala unter dem Wert 5 eingestuft worden, was die Autorinnen darauf schliessen lässt, dass die Förderspiele die Ansprüche dieser Bachelor-Arbeit überwiegend erfüllen. Durchschnittlich am besten beurteilt worden, ist das Kriterium der Störungsspezifität, was sicherlich auch durch die intensive Auseinandersetzung mit der Fachliteratur erreicht werden konnte. Die tiefsten Bewertungen zeigt die Auswertung sowohl in der ersten als auch in der zweiten Evaluation bei der Entwicklungsspezifität. Auch wenn die Autorinnen hier hoffen mit der zweiten Überarbeitung noch einige Punkte ausgemerzt zu haben, besteht hier wohl noch Verbesserungspotential. Ausser beim Förderspiel «Ferien für die Ohren» wurde die Handhabbarkeit der Förderspiele als sehr gut bewertet. Dies liegt vermutlich zumindest teilweise daran, dass die Formulierungen dieses Förderspiels als unverständlich beschrieben wurden. Die teilweise tieferen Werte in der zweiten Evaluationsrunde zeigen, dass die Förderspielsammlung noch nicht in allen Hinsichten vollständig ausgereift ist und in einer weiteren Runde sicherlich nochmals andere Kritikpunkte zum Vorschein gekommen wären. Dies kommt auch daher, dass die Autorinnen durch eine Veränderung an den Förderspielen automatisch auch neue Ideen einbringen, die dann auch wieder kritisiert werden können.

Hypothese 1: Die Logopädinnen, der Experte, die Projektgruppe und die Studienkollegin setzten die Schwerpunkte in der Bewertung der Förderspiele unterschiedlich.

Wie sich in der Auflistung in den Tabellen 7 bis 9 zeigt, setzte Herr Schneider den Schwerpunkt auf die Störungsspezifität und gab zu diesem Kriterium differenzierte Rückmeldungen. Die beiden Logopädinnen legten Wert auf die Umsetzung im logopädischen Alltag, indem sie zum Beispiel darauf aufmerksam machten, dass die entwickelten Förderspiele sich auf der Anwendungsebene befinden. Ebenso hinterfragten sie aber auch die Störungs- und Entwicklungsspezifität. In der zweiten Evaluation mit den Mitstudierenden wurden aus Sicht der Autorinnen nochmals alle Kriterien beleuchtet. Das Ziel, durch die verschiedenen Personen in der Evaluation die drei Kriterien möglichst gut abzudecken, wird als erreicht beurteilt, da in jedem Gespräch und durch jede Rückmeldung andere Faktoren hervorgehoben wurden und die Förderspiele immer weiterentwickelt werden konnten.

Hypothese 2: Die Erkenntnisse aus der Evaluation der drei Förderspiele haben Einfluss auf die Überarbeitung der weiteren Förderspiele.

In einem begrenzten Rahmen konnten einige Erkenntnisse der Evaluation auch auf die anderen Förderspiele übertragen werden. Insbesondere betrifft dies strukturelle Hinweise wie die Reihenfolge oder die Darstellung der Förderspiele oder den grundsätzlichen Aufbau. Es bestehen aber klar Grenzen der Übertragbarkeit. Die Evaluation gab den Autorinnen neue Ideen, auf was bei den anderen Förderspielen zusätzlich geachtet werden sollte, aber die Überarbeitung der anderen Förderspiele erreichte sicherlich nicht die Tiefe der drei ausgewählten Förderspiele. Insofern muss an dieser Stelle auch auf die Grenzen der Evaluation, insbesondere im Hinblick auf die Störungs- und Entwicklungsspezifität, hingewiesen werden.

Hypothese 3: Die Spielesammlung eignet sich fachlich für die Erreichung der innerhalb der Förderspiele gesetzten Ziele.

Zur Beantwortung dieser Hypothese kann auf die Einschätzungsbögen im Anhang auf Seite XXXIII verwiesen werden, welche sowohl von den Logopädinnen als auch von der Projektgruppe ausgefüllt wurden. Diese zeigen, dass das Kriterium der Störungsspezifität von fast allen Beteiligten auf einer Skala von 1 bis 10 zwischen 8 und 10 beurteilt wurde. Somit kann diese Hypothese für die drei evaluierten Förderspiele nach der Evaluation zumindest auf theoretischer Ebene verifiziert werden. Die Übertragbarkeit auf die anderen Förderspiele der Sammlung stösst hier aber wiederum klar an Grenzen, Diese Resultate können nicht ohne Vorbehalt für die gesamte Sammlung angewendet werden. Auch kann die durchgeführte Evaluation ausschliesslich auf einer theoretischen Ebene etwas zur Erreichung der gesetzten Ziele aussagen, da sie «nur» aufgrund einer Sichtung der Förderspiele basiert. Eine effektive Durchführung der Förderspiele mit betroffenen Kindern hätte zur Beantwortung dieser Hypothese methodisch aussagekräftigere Resultate geliefert.

Zusammenfassend wird hier anhand der kriteriengeleiteten Ergebnisse der Evaluation aufgeführt, was an den Förderspielen verändert wurde.

Allgemein ist bei der ersten Evaluation mit den *Logopädinnen* und dem *Experten* klargeworden, dass die *Logopädinnen* die Hinweise zu schwierigeren und einfacheren Spielvarianten schätzen. Durch diesen Ideenpool kann die Fachperson Vorbereitungszeit einsparen. Diese Anregungen werden so belassen oder noch ausgebaut. Durch die Evaluation ist den Autorinnen stärker bewusst geworden, dass sich die zusammengestellten Förderspiele auf der Ebene der Anwendung von Fähigkeiten befinden. Ein polterndes Kind muss also zum Beispiel nonverbalen Kommunikationsstrategien kennen, um diese in einem Spiel erfolgreich anwenden zu können. Es würde den Rahmen dieser Arbeit allerdings sprengen, zu jeder der Fähigkeit innerhalb der Kommunikationsorganisation einen Aufbau zu gestalten. Deshalb haben sich die Autorinnen entschieden, bei jedem Förderspiel eine «Einstiegsübung» hinzuzufügen. Auch die unter «Spielerweiterung / -variante» aufgeführten einfacheren Spielmöglichkeiten können den Einstieg ins tatsächliche Spiel erleichtern. Da jedoch beide *Logopädinnen* die Wichtigkeit des Aufbaus stark betonen, fügen die Autorinnen pro Bereich ein weiteres, auch teilweise die rezeptiven Fähigkeiten förderndes Spiel für die Kinder zwischen 5 und 9 Jahren hinzu.

Zusätzlich sind beim Förderspiel «Ferien für die Ohren» andere Varianten zur Erschwerung aufgenommen worden, wie zum Beispiel der Zeitdruck durch einen Wecker. Anstatt der Bestrafung für Fehler ist ein Belohnungssystem für das erfolgreiche Einsetzen von nonverbalen Strategien eingebaut worden. Aufgrund der Rückmeldungen ist die Altersspanne auf 7 Jahre hinaufgesetzt und die Symbolkarte für «leise sein» durch die Idee mit der Handpuppe mit geschlossenem Mund ergänzt worden. Da es Kinder irritieren kann, wenn die Fachperson gegen Regeln verstößt, schlägt das Förderspiel neu vor, dass dies eine Handpuppe übernimmt. Die Empfehlung für die benötigte Zeit wurde nicht angepasst, weil das Förderspiel an sich tatsächlich nur so lange dauert. Die Vorbereitung, das heisst, das Schaffen der Voraussetzungen sehen die Autorinnen eher als separaten Zeitaufwand.

Da das Förderspiel «Nicht abschweifen» (später: «Hier spielt die Musik!») als sehr herausfordernd beurteilt worden ist, haben die Autorinnen entschieden, die Handlung auf Alltagshandlungen herunterzubrechen und die Strukturierung zu verstärken. Da es nicht primär um den strukturierten Ablauf geht, sondern das «am Thema bleiben» trainiert werden soll, wird die effektive Handlung weggelassen. Es wird über einen Ablauf gesprochen, aber mit dem Fokus, dass nicht vom Thema abgewichen werden darf. Das vorgeschlagene Alter wurde auf 7 Jahre hinuntergesetzt, dafür wird vorgeschlagen, die Schriftsprache in die Umsetzung einzubeziehen. Der Titel wurde zu «Hier spielt die Musik!» geändert.

Die Grundkonzeption des Förderspiels «Frecher Dieb oder gemeine Schwester?» wurde so belassen, auch wenn manche Kinder die verschiedenen Personen erst richtig erfahren, wenn sie sie spielen. Dies, weil für die Autorinnen nicht die Theory of Mind im Fokus steht, sondern die paraverbale Variabilität. Da zu viele Karten verwirren, wurde die Anzahl der Personen und

Adjektive in der Beschreibung angepasst. Die schwierigen Personenitems, wie «der Pilzsammler», sind, auf Hinweis des *Experten*, aus den Vorschlägen gestrichen worden. Auch wenn es für verschiedene Kinder schwierig sein kann, die Augen zu schliessen, wurde diese Variation als optionaler Vorschlag beibehalten. Weil sich die jüngeren Kinder ihren Emotionen noch nicht bewusst sind, wurde die Auswahl der Emotionen überarbeitet und auf einfachere Emotionen beschränkt. Der Begriff «Emotionen» wurde schliesslich in «Adjektive» umgeändert, da es sich bei den neuen, einfacheren Eigenschaften nicht mehr um Emotionen handelt.

Nach der zweiten Evaluation durch die *Projektgruppe* und eine *Kommilitonin* sind die eingefügten Einstiegsübungen der Verständlichkeit halber in «Voraussetzungen» umbenannt und aufgrund der Verständlichkeit unterhalb vom «Material» und «Ziel» platziert worden.

Beim Förderspiel «Ferien für die Ohren» ist die Formulierung in der Spielanleitung nochmals überarbeitet worden, sodass die Rolle der therapeutierenden Person deutlicher herauszulesen ist. Unter «Material» sind als Idee drei Beispiele von Regelspielen eingefügt worden, mit denen dieses Spiel gut umgesetzt werden kann. Als einfachere Spielvariante ist ein handlungsorientiertes Vorgehen eingefügt worden. Dieses evoziert stärker die Verwendung der nonverbalen Kommunikation, da diese eingesetzt werden muss, um Gegenstände zu erhalten. Das Verstehen von nonverbalen Ausdrücken wird aus Sicht der Autorinnen mit diesem Förderspiel genügend dadurch gefördert, dass die logopädische Fachperson auch nicht sprechen darf.

In der Diskussion zum Förderspiel «Hier spielt die Musik!» ist darauf hingewiesen worden, dass bei der handlungsorientierten Therapie nicht wirklich ein Gespräch entsteht, sondern die Versprachlichung einer Abfolge im Zentrum steht. Ausserdem könne die Dauer des Gesprächs je nach Gesprächsthema sehr variieren. Deshalb ist die Zielformulierung angepasst worden und als erschwerende Version ist das Gespräch über Alltagsthemen ohne fixen Ablauf eingefügt worden. Da die Handpuppe bei 12-jährigen Kindern nicht mehr altersentsprechend ist, ist vermerkt worden, dass diese nur bei kleineren Kindern eingesetzt werden soll. Aus demselben Grund sind andere Themen, wie z.B. das Schminken als Gesprächsanlass aufgeführt worden.

In Bezug zum Förderspiel «Frecher Dieb oder gemeine Schwester?» haben die Mitglieder der Projektgruppe festgestellt, dass die Anwendung der Lautstärke, des Tempos und des Rhythmus wenig gefördert wird. Deshalb fördere dieses Förderspiel eher die Theory of Mind und deren Ausdrucksfähigkeit. Um mit dem einen Spiel nicht zu viele Ziele anzustreben, haben sich die Autorinnen entschieden, die Emotionen aus dem Förderspiel wegzulassen und sie durch Faktoren der paraverbalen Kommunikation zu ersetzen. Wie beim Förderspiel «Ferien für die Ohren» ist auch hier der Einsatz der Handpuppe bei der Erklärung eventuell nicht mehr altersentsprechend, weswegen die Spielerklärung nochmals überarbeitet worden ist.

In Bezug zur Theorie (Kapitel 3.3 *Entwicklungsspezifität*) mit der Thematik «nicht verlieren können» ist beim Förderspiel «Rate mal!» ein entsprechender Hinweis hinzugefügt worden. Der / Die Therapeut*in kann entsprechend entscheiden, ob bei Kindern, welche Mühe mit dem Verlieren haben, das Ziel «Gewinnen» bewusst weggelassen wird oder ob mit dem Spiel das Thema «Gewinnen und Verlieren» bearbeitet werden soll.

In diesem letzten Kapitel ziehen die Autorinnen ein Fazit über die verschiedenen Arbeitsschritte dieser Bachelor-Arbeit und reflektieren die getroffenen Entscheidungen. Im Ausblick werden Aspekte erwähnt, welche weiter erforscht werden sollten.

Am Anfang der vorliegenden Arbeit stand die Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur. In Bezug auf das Phänomen Poltern gelang die theoretische Abstützung nur bedingt und einseitig, da sich die Autorinnen aufgrund der raren Fachliteratur vor allem auf die Angaben von Ulrike Sick (2014) stützen konnten. Im Bereich Pragmatik mit dem Fokus Kommunikationsorganisation war das literaturgestützte Vorgehen durch unterschiedliche Autoren differenzierter möglich. Es konnte aber auch in diesem erweiterten Bereich kaum evidenzbasiertes Fördermaterial gefunden werden.

Aus dem gewonnenen theoretischen Wissen sowie der Sichtung unterschiedlicher Förderprogramme wurde eine Förderspielsammlung mit 23 Förderspielen entwickelt. Für die Autorinnen war es nicht ganz einfach zu entscheiden, welche Fähigkeiten mit der Förderspielsammlung explizit gefördert werden sollten. Grund dafür war, dass aus der Literatur nicht immer eindeutig entschieden werden konnte, welche Bereiche bei polternden Kindern betroffen sind und welche nicht. Zum Beispiel fand sich kein eindeutiger Hinweis, ob Auffälligkeiten der Theory of Mind (ToM) ein Symptom des Phänomen Polterns darstellen oder nicht. Die ToM scheint aber als Voraussetzung für andere Fähigkeiten, wie Präsuppositionen, welche bei Polternden betroffen sein können, wichtig zu sein. Den Autorinnen ist es wichtig, dass mit der entstandenen Förderspielsammlung alle Bereiche der Kommunikationsorganisation abgedeckt werden, welche mit dem Störungsbild Poltern in Verbindung gebracht werden können. Die Ausarbeitung der Spieladaptionen sowie Eigenentwicklungen gestaltete sich nicht ganz einfach. Den Anspruch der Autorinnen, alle Förderinterventionen jeweils eindeutig in ein lustvolles und altersentsprechendes Spiel, und nicht etwa in eine Übung, zu verpacken, stellte eine Herausforderung dar. Es musste festgestellt werden, dass der Übergang vom Spiel zur Übung sehr fließend geschieht und die beiden Begriffe, je nach Förderidee und Interpretation, nicht eindeutig zu trennen sind. Die stricke Festhaltung am genannten Anspruch führte dazu, dass sich in der ersten Fassung alle Förderspiele auf der Anwendungsebene befanden.

Bei der Evaluation durch die Logopädinnen, wurde diese Tatsache als hohe Anforderung an das Kind beurteilt. Beide befragten Logopädinnen teilten die Meinung, dass vor dem Spiel erst ein Aufbau stattfinden muss. Diese Rückmeldung führte zu einer Ergänzung um eine zu Beginn jedes Förderspiels geschilderte Spielvoraussetzung. Zudem wurde zu jedem Förderbereich ein einfacheres Spiel, welches als Aufbau genutzt werden kann, hinzugefügt. An diesem Beispiel wird deutlich, dass die Autorinnen stark von den Evaluationsergebnissen profitierten und entsprechend viele Optimierungen an den Förderspielen vornehmen konnten. Einen merklichen Unterschied konnte zwischen den mündlichen Befragungen und der schriftlichen Rückmeldung festgestellt werden. Bei den Interviews und der Gruppendiskussion konnte konkret nachgefragt werden und die Rückmeldungen fielen deutlich reichhaltiger, ausführlicher und spezifischer aus.

Im Gegensatz dazu, konnte die schriftliche Befragung zu wenig gesteuert werden und bei Unklarheiten musste per E-Mail nachgefragt werden, was sehr umständlich und zeitaufwändig ist. Die Autorinnen kommen zum Schluss, die mündliche Befragung zur Überarbeitung eines Produkts der schriftlichen deutlich überlegen ist.

Generell haben die Autorinnen vom Prozess einer Entwicklungsarbeit vielseitig profitiert. Die strukturierte Vorgehensweise, welche durch den Betreuer Wolfgang G. Braun stark unterstützt wurde, hat den Autorinnen geholfen, den Überblick zu behalten und nicht zu weit vom Thema abzukommen. Für die einzelnen Arbeitsschritte konnte ausreichend Zeit investiert werden, was eine sorgfältige Evaluation der Förderspiele ermöglichte. So wurde die Evaluation einerseits von erfahrenen Logopädinnen aus der Praxis sowie einem Experten für das Thema Poltern vorgenommen. Nach der Überarbeitung der Förderspiele, aufgrund deren Rückmeldungen, konnte diese durch die Evaluation der Projektgruppe sowie einer Kommilitonin ein zweites Mal optimiert werden. Auch wenn durch die gewählte Evaluationsform der Tiefenevaluation nicht alle Förderspiele von Experten gesichtet wurden, konnten die Autorinnen einige Rückmeldungen auch für die restlichen Förderspiele verwenden. Die Autorinnen sahen sich alle subjektiven Rückmeldungen an und nahmen dann Änderungen an den Förderspielen vor, wenn diese aus ihrer Sicht eine Optimierung darstellten. Für diese Entscheidung müssen sie auf ihr fachliches Wissen zurückgreifen können, welches mit der vertieften themenbezogenen Auseinandersetzung immer mehr anwuchs.

Als Fazit lässt sich sagen, dass den Autorinnen eine Förderspielsammlung gelungen ist, die ihren Ansprüchen entspricht. Die Autorinnen freuen sich entsprechend sehr, ihr Projektziel erreicht zu haben und einen Beitrag zur Füllung der Lücke im erhältlichen Materialangebot zum Störungsbild Poltern geleistet zu haben. Eine besondere Freude wäre es, wenn die entstandene Förderspielsammlung den Weg in einige Logopädiezimmer findet und somit zukünftig in der Praxis verwendet wird.

Für die weitere Forschung wäre es sinnvoll, die entwickelten Förderspiele mit polternden Kindern, die Schwierigkeiten in der Kommunikationsorganisation haben, auszuprobieren und zu evaluieren. Damit könnte in Sinne der evidence-based practice beurteilt werden, ob die angegebenen Ziele auch tatsächlich erreicht werden können. Eine Erweiterung der Förderspielsammlung wäre zusätzlich auch wünschenswert, da für polternde Kinder wie erwähnt, noch sehr wenig Therapiematerial besteht.

Im grösseren Rahmen wäre weitere Grundlagenforschung zum Phänomen Poltern wünschenswert, um die bestehenden Lücken zu füllen und den logopädischen Fachpersonen mehr Fakten für die Therapie an die Hand zu geben. Auch könnte eine Förderspielsammlung dann noch besser auf die Bedürfnisse der betroffenen Kinder angepasst werden.

9 Literaturverzeichnis

- Achhammer, B. (2014). *Pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten fördern. Grundlagen und Anleitungen für die Sprachtherapie in der Gruppe*. München: Ernst Reinhardt.
- Achhammer, B., Büttner, J., Sallat, S. & Spreer, M. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter* (Forum Logopädie). Stuttgart: Georg Thieme.
- Amiel, T. & Reeves, T. C. (2008). Design-Based Research and Educational Technology: Rethinking Technology and the Research Agenda. *Educational Technology & Society* (11), 29 ff.
- Becker, K.-P. & Grundmann, K. (1970). Investigations on Incidence and Symptomatology of Cluttering. *Folia Phoniatri* (22), 261–271.
- Boueke, D., Schüle, F., Büscher, H., Terhorst, E. & Wolf, D. (1995). *Wie Kinder erzählen: Untersuchungen zur Erzähltheorie und zur Entwicklung narrativer Fähigkeiten*. München: Wilhelm Fink.
- Dohmen, A. (2009). *Das Pragmatische Profil. Analyse kommunikativer Fähigkeiten von Kindern* (1. Aufl.). München: Elsevier.
- Dohmen, A. (2013). Rahmenplan zur Therapiekonzeption bei pragmatisch-kommunikativen Defiziten. In C. W. Glück (Hrsg.), *Fokus Pragmatik. Erwerb - Beeinträchtigung - Intervention* (Interdisziplinäre und angewandte Beiträge zu Sprache und Kommunikation, Bd. 1, S. 158–168). Köln: Prolog.
- Ernst, S. (2006). Die Evaluation von Qualität - Möglichkeiten und Grenzen von Gruppendiskussionen. In U. Flick (Hrsg.), *Qualitative Evaluationsforschung. Konzepte - Methoden - Umsetzungen* (S. 183–213). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (Hrsg.). (2006). *Qualitative Evaluationsforschung. Konzepte - Methoden - Umsetzungen*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Grice, P. (1989). *Studies in the Way of Words*. Harvard: Harvard University Press.
- Kannengieser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (3. Aufl.). München: Elsevier.
- Katz-Bernstein, N. (1992). *Aufbau der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit bei redeflussgestörten Kindern. Ein sprachtherapeutisches Übungskonzept* (5. Aufl.). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Langová, J. & Morávek, M. (1970). Some Problems of Cluttering. *Folia Phoniatri* (22), 325–336.
- Lüdtke, U. M. & Stitzinger, U. (2015). *Pädagogik bei Beeinträchtigung der Sprache*. München: Ernst Reinhardt.
- Mannhard, A. (2004). *Polterrallye. Ein Spiel zur Therapie von Redeflussstörungen für ältere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene*. Schaffhausen: SCHUBI.

- Mannhard, A. (2010). *Wakonda. Mit Indianern auf dem Sprechpfad*. Köln: Prolog.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Meibauer, J. (2013). Pragmatik: Grundlagen, Entwicklung, Störung. In C. W. Glück (Hrsg.), *Fokus Pragmatik. Erwerb - Beeinträchtigung - Intervention* (Interdisziplinäre und angewandte Beiträge zu Sprache und Kommunikation, Bd. 1, S. 20–44). Köln: Prolog.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2. Auflage). Berlin: Walter de Gruyter.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (6. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Ringmann, S. & Siegmüller, J. (Hrsg.). (2014). *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Jugend- und Erwachsenenalter*. München: Elsevier.
- Runge, A. (2013). Kooperation herstellen und aufrechterhalten? Die Aneignung von Mitteln der Diskursorganisation bei Kindern im Alter von 5 bis 8 Jahren. In C. W. Glück (Hrsg.), *Fokus Pragmatik. Erwerb - Beeinträchtigung - Intervention* (Interdisziplinäre und angewandte Beiträge zu Sprache und Kommunikation, Bd. 1, S. 45–77). Köln: Prolog.
- Schulz, M. (2012). Quick and easy!? Fokusgruppen in der angewandten Sozialwissenschaft. In M. Schulz, B. Mack & O. Renn (Hrsg.), *Fokusgruppen in der empirischen Sozialwissenschaft* (S. 9–22). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Sick, U. (2014). *Poltern. Theoretische Grundlagen, Diagnostik, Therapie* (Forum Logopädie, 2. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme.
- St. Louis, K. O. & Schulte, K. (2011). Defining cluttering: the lowest common denominator. *Cluttering: a handbook of research, intervention and education*, 233.
- Stockmann, R. & Meyer, W. (2014). *Evaluation. Eine Einführung* (2. Aufl.). Opladen: Barbara Budrich.
- Van Zaalen-op't Hof, Y., Wijnen, F. & Dejonckere, P. H. (2009). Differential diagnostic characteristics between cluttering and stuttering part one. *J Fluency Disord* (34), 137–146.
- Wang, F. & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. *Educational Technology Research and Development* (4), 5 ff.
- Weigl, I. & Reddemann-Tschaikner, M. (2009). *HOT - ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen* (Forum Logopädie, 2. Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme.
- Wildegger-Lack, E. (2011). *Therapie von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen (3-10 Jahre)* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik, Bd. 7). München: Ernst Reinhardt.
- Zang, J. & Metten, C. (2014). *Poltern. Ein Ratgeber für Betroffene und Therapeuten*. Idstein: Schulz-Kirchner.

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: eigene Darstellung zur Sprechweise einer polternden Person	1
Abbildung 2: eigene Darstellung der weiteren Auffälligkeiten beim Phänomen Poltern	4
Abbildung 3: Übungen & Spiele in den verschiedenen Altersstufen (Wildegger-Lack, 2011, S. 69)	18
Abbildung 4: Design-Based Research – ein Verlaufsschema (Amiel & Reeves, 2008, S. 34).....	21
Abbildung 5: Angepasstes Ablaufmodell der Evaluation in Anlehnung an Misoch (2019).....	28

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: eigene Darstellung der Kernsymptome beim Phänomen Poltern	4
Tabelle 2: eigene Darstellung zu den Fähigkeiten der Kommunikationsorganisation	5
Tabelle 3: Kommunikationsmaximen in Anlehnung an Achhammer et al., 2016	5
Tabelle 4: Theoretische Gegebenheiten mit Auswirkungen auf die Förderspielsammlung.....	22
Tabelle 5: Kriterien für eine Adaption	24
Tabelle 6: Förderprogramm-Beispiele pro Bereich	26
Tabelle 7: Resultate der Evaluation zu Förderspiel 4 «Ferien für die Ohren».....	31
Tabelle 8: Resultate der Evaluation zu Förderspiel 6 «Nicht abschweifen!»	32
Tabelle 9: Resultate der Evaluation zu Förderspiel 8 «Frecher Dieb oder gemeine Schwester?»	33

12 Medienverzeichnis

- Adams, I., Struck, V. & Tillmann-Karus, M. (2010). *Kunterbunt rund um den Mund*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Achhammer, B. (2014). *Pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten fördern. Grundlagen und Anleitungen für die Sprachtherapie in der Gruppe*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Dannenbauer, F. M. (2003). Grundlagen der Sprachtherapie bei spezifischer Sprachentwicklungsstörung. In Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie* (Beratung, Therapie und Rehabilitation, Bd. 4, S. 159-177). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Dohmen, A. (2009). *Das Pragmatische Profil. Analyse kommunikativer Fähigkeiten von Kindern* (1. Aufl.). München: Elsevier.
- Fox, A. V. (2005). *Kindliche Aussprachestörungen. Phonologische Entwicklung, Differenzialdiagnostik, Therapie* (2. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Füssenich, I. (2002). Semantik. In: Baumgartner, S. / Füssenich I., (Hrsg.): *Sprachtherapie mit Kindern*, 5. Auflage (S. 63–104). München: Reinhardt.
- Jugert, G., Rehder, A., Notz, P. & Petermann, F. (2017). *Fit for Life: Module und Arbeitsblätter zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche* (11. Auflage). Basel: Betz.
- Katz-Bernstein, N. (1992). *Aufbau der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit bei redeflussgestörten Kindern. Ein sprachtherapeutisches Übungskonzept* (5. Aufl.). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Larson, V. & McKinley, N. (2003). *Communication Solutions for Older Students. Assessment and Intervention Strategies*. Eau Claire, WI, United States: Thinking Publications.
- Licandro, U. & Lüdtke, U. (2012). «*With a little help from my friends...*» - Peers in Sprachförderung und Sprachtherapie mit mehrsprachigen Kindern. In LOGOS Interdisziplinär 20 (4, S. 288-295).
- Liebmann, A. (1900). *Vorlesungen über Sprachstörungen – Poltern*. Berlin: Oscar Coblentz.
- Mannhard, A. (2004). *Polterrallye. Ein Spiel zur Therapie von Redeflussstörungen für ältere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene*. Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien.
- Mannhard, A. (2010). *Wakonda. Mit Indianern auf dem Sprechpfad*. Köln: Prolog.
- Motsch, H. (2012). *Kontextoptimierung: Evidenzbasierte Intervention bei grammatischen Störungen in Therapie und Unterricht* (3. Auflage). München / Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2015). *Training mit sozial unsicheren Kindern* (11. Auflage). Weinheim: Beltz.

- Rogers, C. (2004). *Therapeut und Klient. Grundlagen der Gesprächspsychotherapie* (18. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer.
- Schelten-Cornish, S. (2015). *Förderung der kindlichen Erzählfähigkeit* (2. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Schröder, A., Katz-Bernstein, N. & Quasthoff, U. (2014). *Erzählen: Ein „Spiel für Kinder“, aber kein „Kinderspiel“*. *Aufbau der Erzählkompetenz mit Kindern mit Spracherwerbsstörungen anhand des Dortmunder Förderkonzepts zur Interaktions- und Narrationsentwicklung (DO-FINE)*. *dgs Sprachheilarbeit, Praxis Sprache* (4, S. 229-238).
- Siegmüller, J. & Kauschke, C. (2013). *Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen (PLAN)* (2. Auflage). München: Urban & Fischer.
- Sick, U. (2004). *Poltern. Theoretische Grundlagen, Diagnostik, Therapie* (Forum Logopädie). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Weigl, I. & Reddemann-Tschaikner M. (2009). *HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz: für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen* (2. Auflage). Stuttgart: Thieme Verlag.
- Wendlandt, W (2002). *Therapeutische Hausaufgaben: Materialien für die Eigenarbeit und das Selbsttraining. Eine Anleitung für Therapeuten, Betroffene und Erzieher*. Stuttgart: Thieme.
- Zückner, I. (2004). *Intensiv-Modifikation Stottern*. Neuss: Ulrich Natke.

Anhang

I.	Auswahlverfahren zur Adaption der Förderspiele.....	II
II.	Übersicht der Förderspiele	VIII
III.	Kriterienkatalog zur Vorbereitung auf das Evaluationsgespräch.....	X
IV.	Interviewleitfaden Evaluation.....	XI
V.	Einverständniserklärungen Evaluation	XIV
VI.	Zusammenfassende Protokolle und Rückmeldungen	XVIII
1.	Interview Logopädin 1	XVIII
2.	Interview Logopädin 2	XX
3.	Schriftliche Rückmeldung Experte	XXIII
4.	Fokusgruppendiskussion Projektgruppe.....	XXIII
5.	Ausgefüllter Kriterienkatalog von Kommilitonin	XXVI
VII.	Einschätzungsbogen Förderspiele	XXXI
6.	Einschätzung der Logopädin 1	XXXI
7.	Einschätzung der Logopädin 2	XXXII
8.	Einschätzung der Projektgruppe.....	XXXIII

I. Auswahlverfahren zur Adaption der Förderspiele

Polterrallye (Mannhard, 2004)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das «Polterrallye» wurde nicht adaptiert. Das Spiel ist zu umfassend, um in die Förderspielsammlung aufgenommen zu werden und benötigt sehr viel Material.

Wakonda (Mannhard, 2010)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Spiel «Wakonda» wurde nicht adaptiert. Es ist zu umfassend, um in die Förderspielsammlung aufgenommen zu werden und benötigt sehr viel Material.

Flutschwörter fangen (Sick, 2004)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dieses Spiel wird adaptiert. Die Autorinnen versuchen die Grundidee zu übernehmen, aber in eine spielerische Form zu bringen.

Zeitlupensprechen (Zückner, 2004)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dieses Spiel wird nicht adaptiert, weil mit diesem Förderansatz nicht primär die Kommunikationsorganisation gefördert wird. Dieses Spiel setzt bei den Artikulationsproblemen an.

Aufbau der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit bei redeflussgestörten Kindern (Katz-Bernstein, 1992)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Obwohl dieses Förderprogramm als Ganzes sehr umfassend ist, wurden einige Ideen davon (Laut- und Silbenübungen, Nonverbale Kommunikation und Handlungs- oder Themenbezogene abwechselnde freie Satzgestaltung) adaptiert, da sie aus Sicht der Autorinnen auch als eigenständige Förderspiele ohne Einbettung in das Gesamtkonzept funktionieren und sehr spezifisch Fähigkeiten fördern.

Ping-Pong-Übung (Wendlandt, 2002)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Da dieses Spiel aufgrund der subjektiven Einschätzung zu wenige Bedingungen erfüllt, wurde es nicht adaptiert.

Wiedergabe von Fragen des Gesprächspartners (Liebmann, 1900)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Da diese Übung ein relativ hohes Verständnis auf Metaebene voraussetzt und die Fähigkeiten nicht auf spielerische Art und Weise eingeübt, werden ist diese Förderidee aus Sicht der Autorinnen nicht für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren geeignet.

Aktives Zuhören (Rogers, 2004) & Schulz von Thun, 2010)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Diese Förderidee erscheint den Autorinnen nicht für Kinder im gefragten Alter geeignet, da sie eine sehr gute Reflexion über das eigene Verhalten (hier das Zuhören) verlangt. Sie wurde deswegen nicht adaptiert.

Therapie Pragmatischer Fähigkeiten mit Improvisations-Techniken (Achhammer, 2014)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Improvisationstechniken wurden in die Förderspielsammlung aufgenommen werden. Da die Einarbeitung in die Improvisationstechniken für den/die Therapeut*in grossen Vorbereitungsaufwand bedeutet, wurde der Ablauf stark vereinfacht.

Dortmunder Förderkonzept zur Interaktions- und Narrationsentwicklung (Schröder, Katz-Bernstein und Quasthoff, 2014)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Auch dieses Therapieprogramm konnte nicht adaptiert werden, obwohl es 5 Bedingungen erfüllt und sehr ansprechend gestaltet ist. Dieses Programm macht aus Sicht der Autorinnen dann

Sinn, wenn es als eigenständiges Programm durchgeführt wird. Diese Idee für nur eines der entwickelten Förderspiele zu übernehmen, macht hingegen für die Autorinnen nicht viel Sinn.

Das Pragmatische Profil (Dohmen, 2009)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Da das Pragmatische Profil keine konkreten Förderideen vorschlägt, können auch keine Spiele aus diesem Material adaptiert werden. Um einen Rahmenplan für die Therapie zu erstellen, ist diese Literatur sicher zu empfehlen.

Fit for Life (Jugert, Rehder, Notz, Petermann, Franz, 2017)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dieses Förderprogramm wurde aus verschiedenen Gründen nicht adaptiert. Es benötigt zusätzliches Material, wurde nicht als Spiel konzipiert und ist zu umfassend für eine Adaption.

Training mit sozial unsicheren Kindern (Petermann & Petermann, 2015)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Diese Förderidee wurde nicht adaptiert, da die Ursachen für die Kommunikationsschwierigkeiten aus Sicht der Autorinnen bei einer anderen Teilleistung zu suchen ist. Bei sozial unsicheren Menschen liegt der Schwerpunkt der Förderung auf dem Selbstvertrauen, wohingegen die Förderung von polternden Menschen den Fokus auf die Organisation einer Kommunikation liegt.

Handlungsorientierter Therapieansatz (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dieser Förderansatz wurde adaptiert und im Ablauf etwas vereinfacht.

Referentielle Kommunikationsaktivitäten (Larson & McKinley 2003)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Diese Übung erfüllt, bis auf das letzte, alle Kriterien. Wobei die Autorinnen diese Übung auch als Spiel werten können. Deswegen wurde diese Übung fast gar nicht abgeändert, aber durch Spielvarianten ergänzt.

Dialogorientiertes Vorgehen (Füssenich, 2002)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Das dialogorientierte Vorgehen wurde nicht für ein spezifisches Förderspiel adaptiert. Aus Sicht der Autorinnen kann dieses Vorgehen von dem / der Therapeut*in bei jeder Fördereinheit niederschwellig im Rahmen der Therapeutesprache angewandt werden. Es eignet sich aber nicht für die Förderung einer spezifischen Fähigkeit im Rahmen eines Förderspiels.

Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen (Siegmüller & Kauschke, 2013)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dieses Förderprogramm wurde nicht adaptiert, da es viel zusätzliches Material erfordert und sehr umfangreich ist.

Ansatz der entwicklungsproximalen Sprachtherapie und des inszenierten Spracherwerbs (Dannenbauer, 1983 & Füssenich, 2002)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dieses Therapieprogramm wurde nicht adaptiert, da es sehr umfangreich ist und als eigenständiges Programm sinnvoller erscheint.

Förderung der kindlichen Erzählfähigkeit (Schelten-Cornisch, 2008)

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Diese Förderidee wurde adaptiert und in eine spielerische Form verpackt.

Musiktherapie

Bedingung	erfüllt	nicht erfüllt
Das Fördermaterial hat eine Verbesserung mindestens eines relevanten Bereiches der Kommunikationsorganisation zum Ziel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es eignet sich für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Vorbereitungszeit ist angemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material ist ansprechend und motivierend gestaltet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Fördermaterial wurde als Spiel konzipiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Förderung im Rahmen einer Musiktherapie wurde nicht adaptiert, da diese in der Umsetzung nicht einfach ist und auch Material benötigt, welches nicht in jedem Logopädiezimmer vorhanden ist.

II. Übersicht der Förderspiele

Nr.	Spielname	Quelle	Spiel- / Übungsform	Theorie	Alter	Therapiebereich
1	Hör genau hin!	Sick	- Bild - Regelspiel	- Kognitiv	5 – 9	Nichtverstehen wahrnehmen, Zuhörerverhalten
2	Flutschwörter jagen	Sick	- Gegenstand - Regelspiel	- Behavioristisch - Kognitiv	5 – 9	Nichtverstehen wahrnehmen, Zuhörer- & Reparaturverhalten
3	Rate mal!	Tabu Junior	- Schrift - Regelspiel	- Behavioristisch - Kognitiv	9 – 12	Zuhörer- & Reparaturverhalten (Begriff umschreiben)
4	Ohren gespitzt und hergesehen	Katz-Bernstein	- Bild - Regelspiel	- Behavioristisch - Kognitiv	5 – 9	Non- und paraverbalen Ausdruck verstehen
5	Besuch in China	Katz-Bernstein	- Gegenstand - Rollenspiel	- Soz. – komm.	5 – 9	Non- und paraverbalen Ausdruck verstehen und anwenden
6	Ferien für die Ohren	Katz-Bernstein	- Bild - Regelspiel	- Soz.- komm.	5 – 12	Nonverbale Kommunikation verstehen und anwenden, Turn-Taking
7	Geschichten-Puzzle	Eigenentwicklung	- Bild - Regelspiel	- Kognitiv	5 – 9	Roten Faden erkennen
8	Handlungsablauf planen	Weigl & Reddemann-Tschaikner	- Gegenstand - Handlung	- Soz. – komm.	5 – 12	Roter Faden, Kohärenz / Kohäsion, am Thema bleiben
9	Hier spielt die Musik!	Katz-Bernstein	(- Gegenstand) - Gespräch	- Behavioristisch - Kulturhist.	9 – 12	Roter Faden, Kohärenz / Kohäsion, am Thema bleiben
10	Vorhang auf, Spiel ab!	Eigenentwicklung	- Gegenstand - Symbolspiel	- Behavioristisch - Kognitiv	5 – 9	Perspektivenübernahme, paraverbale Variabilität
11	Wer bin ich?	Achhammer	- Bild - Rollenspiel	- Behavioristisch - Soz. – komm.	5 – 9	Perspektivenübernahme, paraverbale Variabilität
12	Frecher Dieb oder gemeine Schwester	Eigenentwicklung	- Schrift - Regel- / Rollenspiel	- Behavioristisch - Soz. – komm.	9 – 12	Perspektivenübernahme, Paraverbale Variabilität
13	Da fehlt doch was...	Eigenentwicklung	- Bild - Regelspiel	- Kognitiv	5 – 9	Erzählfähigkeit (Anfang, Mitte, Schluss), Kohärenz / Kohäsion
14	Es war so:	Schelten-Cornish	- Bild - Regelspiel	- Kognitiv - Kulturhist.	5 -12	Erzählfähigkeit (Anfang, Mitte, Schluss), Kohärenz / Kohäsion
15	Heute in der Logo	Eigenentwicklung	- Bild / Schrift - Regelspiel	- Kognitiv - Kulturhist.	9 – 12	Erzählfähigkeit (Anfang, Mitte, Schluss), Kohärenz / Kohäsion, Präsuppositionen

16	Du da! Oder Grüezi!	Eigenentwicklung	- Gegenstand - Symbolspiel	- Kognitiv - Kulturhist.	5 – 9	Gesprächseröffnung
17	Wir erfinden eine Geschichte	Eigenentwicklung	- Bild - Regelspiel	- Behavioristisch - Kognitiv	5 – 9	Gesprächseröffnung, -aufrechterhaltung & -beendigung
18	Sie wünschen?	Eigenentwicklung	- Schrift - Regel- / Rollenspiel	- Behavioristisch - Kognitiv	9 – 12	Gesprächseröffnung, -aufrechterhaltung & -beendigung, direkte Ansprache, non- & paraverbalen Ausdruck verstehen & anwenden, Turn-Taking
19	Verstecken und Suchen	Eigenentwicklung	- Gegenstand - Regelspiel	- Behavioristisch - Kulturhist.	5 – 9	Maxime der Relation & Quantität → Reduzierung der Neigung zum Detail, Zuhörerverhalten
20	Auf den ersten Blick	Eigenentwicklung	- Bild - Regelspiel	- Behavioristisch	5 – 9	Maxime der Relation & Quantität → Reduzierung der Neigung zum Detail, Zuhörerverhalten
21	Ich sage, was gemacht wird.	Larson & McKinley	- Gegenstand - Regelspiel	- Kognitiv - Soz. – komm.	9 – 12	Maxime der Relation & Quantität → Reduzierung der Neigung zum Detail, Zuhörerverhalten, Perspektivenübernahme (ToM)
22	Bedeutungs-Detektiv	Eigenentwicklung	- Schrift - Regelspiel	- Kognitiv	9 – 12	Implikaturen richtig einschätzen, Kooperieren, Maxime der Relation
23	Was bin ich?	Eigenentwicklung	- Schrift - Regelspiel	- Kognitiv	9 – 12	Turn-Taking & Zuhörerverhalten

III. Kriterienkatalog zur Vorbereitung auf das Evaluationsgespräch

Um die Anforderungen der Förderspielsammlung zu überprüfen, wurden **drei Hauptkriterien** festgelegt. Wir bitten Dich nach der Sichtung der Förderspiele, **für jedes Spiel Notizen** zu den einzelnen Punkten zu machen. Uns ist es wichtig, dass Du die **Spiele kritisch begutachtest** und **konkrete Rückmeldung** geben kannst; so dass wir anschliessend wissen, welche Änderungen vorzunehmen sind. Dieses Formular dient Dir als **Grundlage für die Diskussion**.

1. Die Förderspiele sind in Bezug auf die Kommunikationsorganisation⁵ störungsspezifisch.

- Das Ziel ist klar formuliert.
- Das Ziel wird erreicht.
- Das Ziel ist innerhalb des Störungsbildes Poltern relevant.

Meine Notizen dazu:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

2. Die Förderspiele sind entwicklungsspezifisch.

- Die Förderspiele sind didaktisch an das Alter angepasst.
- Das zu erreichende Ziel ist für die Altersgruppe passend.
- Die Förderspiele sind für Kinder motivierend gestaltet.

Meine Notizen dazu:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

3. Die Förderspiele sind in der logopädischen Praxis gut handhabbar.

- Die Vorbereitungszeit ist für den Therapiealltag realistisch.
- Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.
- Die Erklärungen zum Spiel sind einfach verständlich.
- Die Darstellung ist übersichtlich.

Meine Notizen dazu:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

4. Ich würde das Spiel selbst verwenden.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

5. Was ich gelungen und / oder weniger gelungen finde:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Vielen herzlichen Dank für Deine Mitarbeit!

⁵ Die Pragmatik, wird von uns als Oberbegriff verstanden, zu der die Kommunikationsorganisation als Teilbereich zählt. Folgende pragmatische Fähigkeiten zählen wir zur Kommunikationsorganisation: Verständnis/Verwendung von: direkten & indirekten Sprechakten, Implikaturen, non- & paraverbalem Ausdruck, Turn-Taking, Reparaturen, Kohärenz/Kohäsion, Präsuppositionen, Theory of Mind und Konversationsstruktur.

IV. Interviewleitfaden Evaluation

Vor dem Start ohne Tonbandaufnahme:

- Begrüssung
- Ziel des Treffens
- Kommunikation: sowohl negative als auch positives Feedback ist sehr wichtig. Wir möchten die Förderspielsammlung anschliessend verbessern und optimieren können. Aus diesem Grund profitieren wir von deiner Ehrlichkeit. Wir möchten diese Evaluation gerne als Diskussion gestalten. Falls du Fragen an uns hast, können die jederzeit während des Gesprächs gestellt werden.
- Einverständniserklärung: anonym oder nicht.
- Zeitlicher Rahmen

Aufwärm- und Einstiegsphase (Warm up)	
Wir möchten mit einer ungefähren Einschätzung aller Spiele beginnen. Dazu bitten wir dich, Punkte auf einer Skala zu 1 – 10 zu setzen. Jedes Förderspiel hat eine andere Punktfarbe. Die 1 steht für: Das Kriterium (von Vorbereitungsbogen) wird gar nicht erfüllt und die 10 steht für: Das Kriterium wird vollständig erfüllt.	<ul style="list-style-type: none">- Was waren deine ersten Gedanken, als du die Förderspiele angesehen hast?- Was gefällt dir am besten und was gefällt dir nicht / weniger gut?

Hauptphase
Die drei Förderspiele werden nacheinander besprochen. Bei allen soll über alle Kriterien gesprochen werden.

Kriterium 1: Die Förderspiele sind in Bezug auf die Kommunikationsorganisation störungsspezifisch.

<p>Wir möchten nun Spiel für Spiel unsere drei Hauptkriterien durchgehen. Wir beginnen also beim Förderspiel «-----», zu dem du dir bereits vorgängig Notizen gemacht hast.</p> <p>Ferien für die Ohren Nicht abschweifen! Frecher Dieb oder gemeine Schwester</p>	<p>Aufgrund welcher Gedanken hast du deinen Punkt hier hin geklebt?</p> <p>Muss das Spiel mehrmals gespielt werden, damit das Ziel erreicht werden kann? Habe ich dieses Ziel bei einer Poltertherapie schon mal angestrebt? Wie könnte das Spiel erschwert oder vereinfacht werden? Wird mit diesem Spiel der Bereich der Kommunikationsorganisation gefördert, der als Ziel genannt wird, oder kannst du noch andere Ziele nennen, die mit diesem Spiel erreicht werden können? Weshalb ist das Ziel für die Altersspanne passend? Hast du Optimierungsvorschläge?</p>
--	---

Definition Kommunikationsorganisation: Die Pragmatik, wird von uns als Oberbegriff verstanden, zu der die Kommunikationsorganisation als Teilbereich zählt. Folgende pragmatische Fähigkeiten zählen wir zur Kommunikationsorganisation:

Verständnis/Verwendung von: direkten & indirekten Sprechakten, Implikaturen, non- & paraverbalem Ausdruck, Turn-Taking, Reparaturen, Kohärenz/Kohäsion, Präsuppositionen, Theory of Mind und Konversationsstruktur.

Kriterium 2: Die Förderspiele sind entwicklungspezifisch.

<p>Neben dem störungsspezifischen ist es auch wichtig, dass die Förderspiele der Entwicklung der Kinder und ihren Interessen entsprechen. Darauf zielt unser zweites Kriterium ab.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="846 1085 1635 1133">Trifft dieses Kriterium zu?</td> <td data-bbox="1635 1085 2096 1133">Gesetzter Punkt ansprechen</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="846 1133 2096 1362"> <p>Weshalb ist es zu herausfordernd / unterfordernd? Ist die Spielform für die Altersgruppe passend? Welche Art von Förderspielen nutzt du gewöhnlich für diese Altersgruppe? Kann ein Kind mit geringer Aufmerksamkeitsspanne das Spiel von Anfang bis zum Ende spielen? Wobei siehst du Probleme?</p> </td> </tr> </table>	Trifft dieses Kriterium zu?	Gesetzter Punkt ansprechen	<p>Weshalb ist es zu herausfordernd / unterfordernd? Ist die Spielform für die Altersgruppe passend? Welche Art von Förderspielen nutzt du gewöhnlich für diese Altersgruppe? Kann ein Kind mit geringer Aufmerksamkeitsspanne das Spiel von Anfang bis zum Ende spielen? Wobei siehst du Probleme?</p>	
Trifft dieses Kriterium zu?	Gesetzter Punkt ansprechen				
<p>Weshalb ist es zu herausfordernd / unterfordernd? Ist die Spielform für die Altersgruppe passend? Welche Art von Förderspielen nutzt du gewöhnlich für diese Altersgruppe? Kann ein Kind mit geringer Aufmerksamkeitsspanne das Spiel von Anfang bis zum Ende spielen? Wobei siehst du Probleme?</p>					

	Hast du Optimierungsvorschläge?
Kriterium 3: Die Förderspiele sind in der logopädischen Praxis gut handhabbar.	
Bis jetzt haben wir das Spiel eher aus der theoretischen Sichtweise begutachtet. Damit die Förderspiele aber wirklich Sinn machen, ist es genau so wichtig, dass sie in der Praxis gut anwendbar sind.	Wie gut sind die Spiele im logopädischen Alltag anwendbar? Gesetzter Punkt ansprechen
	Was erschwert die Anwendung im logopädischen Alltag? Kann das Material leicht aufgetrieben werden (anderswo im Schulhaus)? Vorbereitungsaufwand Anleitung verständlich Wo würdet ihr das Spiel ablegen? Online in einem Ordner oder ausgedruckt → schnell zur Hand?

Ausklang- und Abschlussphase	
Wir haben in der letzten halben Stunde über drei Förderspiele zur Kommunikationsorganisation gesprochen.	Sind noch Punkte offen, über die jetzt noch nicht gesprochen wurde?
	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es Optimierungsvorschläge, die noch nicht genannt wurden? - Gefällt dir das Spiel? Findest du es ansprechend? Würdest du es anwenden? - Dank!

V. Einverständniserklärungen Evaluation

VI. Zusammenfassende Protokolle und Rückmeldungen

1. Interview Logopädin 1

Minute	Gespräch
1 – 3 Einstieg	Die Autorinnen erläutern das Ziel des Gespräches und fordern die Logopädin auf, ehrlich positives und negatives Feedback zu geben. Nur durch ein ehrliches Feedback können die Spiele anschliessend verbessert werden. Sie weisen die Logopädin auf den zeitlichen Rahmen hin. Xy gibt an, seit 30 Jahren Logopädin zu sein und bereits polternde Kinder in der Therapie gehabt zu haben. Sie konnte zwei der drei Spiele mit einem Kind, bei dem sie Poltern vermutet, ausprobieren.
2 – 11 «Ferien für die Ohren»	«Sie [das Kind in Therapie] hat das Spiel gerne gespielt und stieg sofort darauf ein.» Xy erzählt, dass sie den Eindruck habe, dass diese Fokussierung auf eine Komponente Kommunikation, beim Kind eine Strukturierung ausgelöst hat. Sie sei auch in den Bewegungen viel kontrollierter gewesen. «Sie setzte die nonverbale Kommunikation fast schon übertrieben ein, damit ich sie verstand.» Zur Entwicklungsspezifität meint Xy : «Sie [das Kind in Therapie] ist 9. Ich weiss nicht, ob ein 5-jähriges Kind schon genügend Möglichkeiten hätte, sich auszudrücken. Ich würde sagen, das Spiel eignet sich so für Kinder ab etwa 7 Jahren. Mit kleineren Kindern müsste man die nonverbale Kommunikation zuerst erarbeiten.» Auf Nachfrage bestätigt sie, dass das Ziel des Förderspiels aus ihrer Sicht erfüllt wird und merkt an: «Wenn ich jetzt bei einem Kind sehen würde, es kann das [nonverbale Kommunizieren] gar nicht, dann müsste ich einfach einen Gang zurückschalten. Dann müsste ich zuerst den Vorläufer erarbeiten. [...] Es gibt auch Kinder, die immer reden würden und dann ist es natürlich brutal, wenn es jedes Mal einen Strafpunkt gibt.» Als weiteren Einwand fügt sie an: «Dieses Spiel beinhaltet bereits eine Anwendung, also eine höhere Stufe und vielleicht müsste man zuerst schauen, was es überhaupt ist. Das Spiel ist wie das Ende von etwas, das man erarbeitet hat. Wenn ein Kind dieses Spiel sofort kann, muss man sich fragen, ob das wirklich das Problem des Kindes ist. Anwenden ist eigentlich immer schon die letzte Stufe.» Aus ihrer Sicht ist das Förderspiel gut im Alltag anwendbar: «Es ist einfach zum Machen und man kann irgendein Spiel machen. Dadurch kann man auch machen, was dem Kind Spass macht. Dann gibt es aber auch Spiele, die zu komplex sind. Zum Beispiel Monopoly geht nicht. Aber einfache Würfelspiele oder das UNO eignen sich gut.»
11 – 20 «Nicht abschweifen!»	Da alle Kriterien zum ersten Förderspiel besprochen wurden, leiten die Autorinnen das Gespräch zum zweiten Förderspiel. Xy meint: «Wenn ich das so anschau, denke ich, dass das schon eine recht komplexe und schwierige Aufgabe ist. Nitzka Katz-Bernstein baut ja die Kommunikation auf mit Vormachen – Nachmachen und so weiter und am Schluss kommt das gemeinsame Gestalten und das ist schon recht komplex. Und das dann auch noch zu versprachlichen, ist ein hohes Level.» Daraus folgert sie auch: «Das Ziel des Spieles ist ja dann aber der

	<p>sprachliche Ausdruck. Diese Aufgabe könnte, muss aber nicht, den Fokus von der Sprache wegnehmen, weil die Problemlösung recht komplex ist.» Sie merkt an, dass auch nicht einfach ist, eine Anleitung zu einer Kugelbahn zu schreiben. Dazu müsse man zuerst abmachen, wie diese Teile heißen und was man damit allen machen kann. Weiter kritisiert sie: «Das Ganze nicht-sprachlich zu machen wäre wahrscheinlich schon eine Herausforderung für einen Polterer, ohne dass man verlangt, dass dann noch Sprache dabei ist.» Als Anpassung schlägt sie vor: «Man könnte auch etwas zusammen machen und jeden Schritt fotografieren und dann muss das Kind jeden Schritt in einfachen Sätzen erzählen. Dann kann auch das Tonband weggelassen werden oder erst dann nach vorne genommen werden, wenn der Fokus dann auf der Sprache, dem Erzählen, liegt.» Sie würde das Förderspiel auf mindestens zwei Lektionen verteilen. Die Altersangaben stimmen aus ihrer Sicht so und «das machen sie [die Kinder] sicher gerne!».</p>
<p>20 – 33 «Fieser Dieb oder gemeine Schwester?»</p>	<p>Die Autorinnen leiten das Gespräch zum letzten Förderspiel über. Xy erzählt, dass das Therapiekind gleich auf dieses Spiel eingestiegen sei und es sehr lustig gefunden habe. Sie kritisiert aber: «Da muss man eine Auswahl treffen. Das sind eindeutig zu viele [Karten]. Und man muss auch aufpassen, dass nicht zu viele [Personen] der gleichen Art vorkommen, also zum Beispiel die Mutter, der Vater, der Bruder und die Schwester. Entweder möchte man das so anbieten, dass das Kind herausfinden muss, wer denn jetzt genau gemeint ist, dann hätte man zum Beispiel das Thema Familie. Mit ganz vielen Personen, ist das Kind überfordert. Man könnte zum Anfangen ganz unterschiedliche Personen nehmen und dann würde ich ganz wenige dieser Emotionen aussuchen. Das muss aber auch unbedingt mit dem Kind besprechen, was diese Emotionen bedeuten.»</p> <p>Wichtig sei aber auch, dass man zuerst kläre, dass das Kind jetzt die Person auf der Karte spielen muss, da dies bei ihr zu Verwirrungen geführt habe. Sie erzählt: «Ich war erstaunt, wie viel sie zu sagen wusste. Ich hätte eher gedacht, dass die Schwierigkeit eher darin liegen würde, dass sie [das Therapiekind] gar nicht wissen würde, was sie in den Situationen sagen könnte.» Zur Umsetzung des Spiels meint sie: «Ich habe sechs Personen und sechs Zustände offen liegen gelassen und habe sie dann so raten lassen, wen ich gespielt habe. Schwieriger kann man das dann zum Beispiel machen, in dem man mehr Karten nimmt oder Personen, die näher beieinander sind.» Sie findet es sinnvoll, wenn die Logopädin die Emotionen selber aussuchen kann, so kann sie die Auswahl z.B. auch an den aktuellen Schulstoff anpassen. Weiter führt sie aus: «Man könnte die Personen und Zustände auch vorher besprechen. Also das Kind zum Beispiel fragen, was denn passieren würde, wenn ein Taxifahrer faul wäre. Das hilft denn Kindern, wenn bei ihnen schon so ein innerer Film abläuft.» Sie merkt an, dass sie sich für jedes Spiel mehr Zeit lassenwürde, weil auch dieses Spiel eigentlich eine Anwendung sei und sagt: «Man muss einen Aufbau haben, man kann nicht einfach mal etwas machen. Es braucht immer vorher etwas, damit ein Kind das dann auch anwenden kann. Man muss immer schauen, was die Kinder für dieses Spiel alles können</p>

	müssen. Ihr müsst wissen, wo in diesem Prozess ihr euch befindet.» Auch dieses Spiel ist aus ihrer Sicht gut anwendbar. «Man überlegt manchmal nach einem langen Arbeitstag lange, wie man das jetzt machen soll. Ich kenne diese Übungen ja eigentlich alle, aber es ist super, sie so gebündelt in einem Buch zu haben, das man zücken kann.»
33 – 37 Ausklang	Xy setzt Bewertungspunkte auf dem mitgebrachten Skalierungsformat und notiert darunter die wichtigsten Punkte. Die Autorinnen bedanken sich herzlich für die Mitarbeit bei der Evaluation und das Gespräch.

2. Interview Logopädin 2

Minute	Gespräch
1 Einstieg	Die Autorin Andrea Bütler (A.B.) startet direkt mit den Fragen; die Rahmenbedingungen wurden zuvor bei der mündlichen Teilnahme-Anfrage erwähnt und deswegen im Interview nicht nochmals wiederholt. Xy (XY) gibt an, seit dem Jahr 2000 als Logopädin zu arbeiten (seit 19 Jahren) und seither zwei polternde Kinder in der Therapie gehabt zu haben. Sie konnte die drei Förderspiele sichten und hat nun den Kriterienkatalog als Vorbereitung auf das Gespräch mit ihren Notizen vor sich liegen.
2 – 8 «Ferien für die Ohren»	A. B. fragt nach der Störungsspezifität des Spiels. XY findet das Spiel sehr geeignet für polternde Kinder, aber auch für stotternde Kinder. Ihr gefällt vor allem der Titel. «Ich finde es auch gut umsetzbar. Es zwingt einen zu reduzieren. Reduktion auf sich selbst und auf das Gegenüber setzen zu können und alles andere ausblenden zu können; Ablenkung, Unsicherheit und sich selbst zu spüren zu beginnen und der andere zu spüren beginnen.» XY kann sich gut vorstellen das Spiel in der Therapie anzuwenden. Sie beurteilt die Störungsspezifität mit 9 von 10 möglichen Punkten. A.B. macht XY bei der Frage jedoch nicht klar, dass sich die Störungsspezifität auf die Kommunikationsorganisation bezieht und die Punkte werden allgemein für die Eignung in der Therapie bei Polternden vergeben. Sie gibt nicht zehn Punkte, weil für sie das Spiel für Fünfjährige zu schwierig ist, obwohl dieses Kriterium erst bei der nächsten Frage berücksichtigt werden sollte. Bei der Entwicklungsspezifität gibt XY 6-7 von 10 möglichen Punkten. «Vor allem, weil ich eben das Gefühl habe, ein fünfjähriges [Kind] wird sich eventuell, je nachdem welche Störungsbilder sonst noch dazu kommen, schwer reinfühlen können oder reingeben können in das «Nichtsprechen», in die nonverbale Kommunikation. Ich finde es extrem wichtig, aber ich habe das Gefühl für ein fünfjähriges [Kind] könnte es ein bisschen schwierig werden.» Für sie wäre die Altersspanne von 7- 12 Jahren optimal. Für fünfjährige Kinder müsste das Spiel adaptiert werden. Z. B. mit Puppen. Zuerst sollte das Ganze so gespielt werden, dass das Kind versteht, was die unterschiedlichen Personen machen und erst danach wird das Spiel wie vorgegeben gespielt. XY schlägt vor diese Vorarbeit als

	<p>einfachere Variante beim Spiel dazuzuschreiben. XY würde das Spiel aufteilen und in mehreren Stunden spielen. Für die Fünfjährigen empfiehlt XY mit einer Handpuppe, statt mit einem Bild zu signalisieren, dass nicht gesprochen werden darf, dies sei für die Kinder besser zu verstehen. Für XY ist das Spiel in Bezug auf die Handhabbarkeit sehr gut in der logopädischen Praxis anwendbar: «Die Erklärungen sind verständlich, die Darstellung ist übersichtlich.» Ihr gefällt, dass wir uns eine Idee überlegt haben und dazu einfachere und schwierigere Spielideen mitgeben. So kann das Spiel genau dem Kind angepasst werden, so dass die Herausforderung zum Niveau des Kindes passt. XY gibt 8 von 10 Punkten, denn es gäbe bestimmt noch andere Möglichkeiten, um das Spiel schwieriger zu machen: «Das eine ist, dass sich der / die Therapeut*in nicht regelkonform verhält, aber es gibt ja auch immer jemand anderen, der einen aus dem Konzept bringen kann. Es ist dann zwar schon der / die Therapeut*in aber in Form von Handpuppe oder in Form eines Weckers (zeigt Bombe von Tick Tack Bumm).»</p>
<p>9 – 16 «Nicht ab-schweifen!»</p>	<p>Für XY ist das Ziel klar formuliert. «Tonbandaufnahme vom Gespräch finde ich so wichtig. Es ist ein Medium, das man noch nicht solange hat, oder beziehungsweise auch Videomaterial. Dass aufgenommen wird und man sich dann genau danach richtet. Das was man gesagt hat wird anschliessend «verspielt» und «gehandelt». Das finde ich super.» Auch bei diesem Spiel findet XY dass die Zeit zu knapp bemessen ist. Zuerst würde sie das Bastelmaterial versprachlichen. Zuerst: Was wird alles benötigt, dann in einem zweiten Schritt, was damit gemacht werden muss und als drittens die Reflektion. Das Spiel kann in drei bis vier Lektionen aufgeteilt werden. Man könnte Fotos dazu machen. Sie dienen als Erinnerungshilfe bei der Reflexion. «Das [Spiel] könnte man eigentlich sogar ab acht Jahren [spielen], weil als acht jähriges [Kind] hat man eine Handlungsplanung, man hat eine Vorstellung. Sobald man beginnt zu lesen und zu schreiben, also eigentlich schon ab Sieben. Man weiss, wenn man von A nach B kommt, welche Schritte gemacht werden müssen, um dort hinzukommen. Also könnte man es eigentlich so ab sieben Jahren schon machen.» XY gibt der Störungsspezifität 10 von 10 Punkten, weil ihr vor allem das Medium Tonband sehr zusagt. Der Entwicklungsspezifität gibt XY eine 8. Sie gibt Vorschläge für das Vereinfachen des Spiels: z. B. ein Spiel aufstellen oder alltagsnahe und automatisierte Handlungen, wie Tisch decken, Schuhe anziehen, und als schwierigere Variante würde sie die Schriftsprache miteinbeziehen: Fotos von den Arbeitsschritten machen und anschliessend die Handlung inkl. Gefühle verschriftlichen. Bei der Handhabbarkeit gibt XY 10 Punkte. «Sobald der Humor da ist, dann ist es spielen.» Spontane Alltagshandlungen (z. B. Jacke anziehen, Handschuhe umdrehen) können ebenso zu einem Spiel werden. XY würde für das Spiel einen anderen, treffenderen Titel wählen.</p>
<p>17 – 27 «Frecher Dieb oder</p>	<p>XY antwortet auf die Frage, ob das Spiel für die Therapie mit polternden Kindern geeignet ist mit «Ja, das ist sehr, sehr sinnvoll. Es macht wahrscheinlich sehr viel Spass. Man kann aber auch wahrscheinlich, noch fast besser als am Tisch, wirklich am Boden oder draussen mit Puppen oder Tieren spielen. Um sich wirklich [in</p>

gemeine Schwester?»	<p>das Spiel/Thema] zu vertiefen. Ich merke jeweils, dass ein Bild zwar etwas sagt, aber die vertiefte Handlung kommt erfahrungsgemäss erst, wenn man ein Tier vor sich hat oder man eine Maske anzieht.» XY ergänzt, dass im 2. Spiel die Maske gebastelt werden könnte und dann das ganze vertont wird. Sie ist wieder für einen Aufbau des Spiels. Das Kind soll sich erst in die Rolle einfühlen. XY war nicht klar, dass wir noch weitere Förderspiele in der Sammlung haben und dachte es seien insgesamt die drei, die sie gesehen hat. Deswegen hat sie die genauere Ausarbeitung des Spiels und die Variationsmöglichkeiten angesprochen. Nun findet sie es sinnvoll, dass man Kartensätze oder ein Bild hat und dazu Emotionen, die man dazu wählen kann. XY findet das Spiel für Polternde sehr sinnvoll und gibt deswegen 10 Punkte. Bei der Entwicklungsspezifität gibt XY 8 Punkte, weil das Spiel ihrer Meinung nach, in einer vereinfachten Form, auch schon mit Siebenjährigen gespielt werden kann. Die von uns vorgeschlagene schwierigere Variante des Spiels findet XY je nach Kind heikel. Es braucht viel Vertrauen in eine Person, sich vor ihr die Augen zu verschliessen und viele Kinder seien sehr ehrgeizig. Es könne zu einem ungünstigen Nebeneffekt kommen, wenn sie sich zu schämen beginnen, wenn sie etwas nicht rausfinden. Deswegen sei diese Spielvariante nicht für alle Kinder geeignet. «Der Schwierigkeitsgrad vom haptischen, erleben zu können, zum Zweidimensionalen; sprich Bild und erklären, finde ich eigentlich schon den Schwierigkeitsgrad [...] der das Kind geleistet hat.» Das Spiel könnte noch weitergeführt werden: z. B. Warum ist die Oma wütend? und daraus könnte eine Geschichte entwickelt werden. Allgemein wird ein bisschen vom Thema abgeschweift. XY gibt für die Entwicklungsspezifität eine 8., weil sie sich nicht sicher ist, ob 7-8-jährige Polternde mit Emotionen schon gut umgehen können und wissen was sie bedeuten. Bei der Handhabbarkeit gibt XY eine 9.</p>
27 – 37 Allgemeines und Ausklang	<p>In den letzten Minuten wird über die Bilder auf den Spielen gesprochen. XY empfiehlt ein anderes Bild beim Spiel «Nicht abschweifen» zu nehmen. Das «Audio-bild» hat XY nicht als solches wahrgenommen. Sie würde eher einen Blitz als Bild nehmen. XY würde die Spiele anwenden. «Ich wäre sehr froh um einen solchen Satz [...], [damit ich weiss,] wo ich zugreifen könnte, damit ich Ideen habe.» Sie ist immer froh um gute Quellen. A.B. erzählt kurz etwas über das Endprodukt. XY erwähnt, dass das Produkt von Fachpersonen für Fachpersonen sei und findet es passend wie die Fachbegriffe verwendet werden. Weitere Ausführungen sind ihrer Meinung nach nicht nötig. XY mag es, wenn hinter der Spielbeschreibung gleich das Material dazu folgt. Sie findet es aber wichtig, dass Kopiervorlagen nicht zerknittert werden, wenn man sie in den Kopierer legt. Deswegen findet sie es trotzdem sinnvoller, wenn alles Material am Schluss ist, so bleibt alles länger schön. Das Interview endet mit dem Dank und der Verabschiedung.</p>

3. Schriftliche Rückmeldung Expert

Spiel 4: «Ferien für die Ohren»

Die Spielbeschreibung ist wenig aussagekräftig bzw. auch widersprüchlich. Z.B.: Warum gewinnt „derjenige mit den wenigsten Strafpunkten“ (für Laute von sich geben), wenn das Ziel ist, nonverbale Ausdrücke (verständlich) einzusetzen bzw. nonverbale Ausdrücke zu verstehen?

Warum macht sich das Gewinnen nicht am erfolgreichen Zielverhalten fest?

Auch die genannten Spielerweiterungen erschließen sich mir nicht. Deshalb kann ich Ihnen zu diesem Spiel nichts weiter zurückmelden.

Spiel 6: «Nicht abschweifen!»

Es geht darum, den Bau einer Kugelbahn verbal/theoretisch zu planen „bis der Ablauf vollständig ist“? Dann erst wird mit dem Abhören der TB-Aufnahme die Handlung umgesetzt?

Diese künstliche Trennung von Planung und Handlung ist aus pragmatischer Sicht problematisch und lässt sich m.E. allenfalls für einzelne Handlungsschritte realisieren.

Logischer wäre das schrittweise Nacherzählen des zuvor erfolgten Bastelns der Kugelbahn.

Spiel 8: «Frecher Dieb oder gemeine Schwester?»

Anspruchsvolles Spiel, das neben den paraverbalen Fähigkeiten aber auch hohe Anforderungen an die Sprechplanung stellt mit den zu erfindenden „typischen Sätzen“. So viele typische Sätze fallen mir z.B. für Pilzsammler und Vogelbeobachterin nicht ein (die schweigen meistens, oder J?).

Ansonsten gute Auswahl vielfältiger Personenitems; bei den Adjektiven fallen die beiden Items schnell und langsam heraus, da sie keine emotionalen Zustände beschreiben.

Handhabbarkeit im logopädischen Arbeitsalltag gut! Evt. in Verbindung mit Bildmaterial: z.B. „Berufe“ für Personenitems und emotionale Zustände (von SCHUBI?)

4. Fokusgruppendifkussion Projektgruppe

Minute	Gespräch
1. Minute Einstieg	Die Autorinnen erwähnen, dass die Projektgruppe negatives und positives Feedback geben sollen. Der Zeitrahmen von ca. einer halben Stunde wird vorgegeben. Die Projektgruppe wird aufgefordert, den mitgebrachten Kriterienbogen mit den Notizen zu öffnen oder hervor zuziehen. Das Vorgehen wird kurz vorgestellt: Spiel für Spiel wird angeschaut und die Kriterien «Störungsspezifität», «Entwicklungsspezifität» und «Handhabbarkeit» werden diskutiert. Die Autorinnen öffnen die Gesprächsrunde mit dem ersten Spiel und dem ersten Kriterium «Störungsspezifität».
2 – 10 «Ferien für die Ohren»	Störungsspezifität: «Ich finde, es hat alle drei Punkte [Das Ziel ist klar formuliert. Das Ziel wird erreicht. Das Ziel ist innerhalb des Störungsbildes Poltern relevant.] erreicht, von diesem Spiel. Es ist klar formuliert und auch die Spielerklärung passt zum Ziel.» Das Spiel sei relevant für zur Förderung der Kommunikationsorganisation. Anmerkung zum Spielablauf: «Mir war nicht ganz klar, ob die Logopädin mitspielt, weil im Ziel steht, dass das Kind auch lernt nonverbale Ausdrücke zu verstehen. Und aus der Spielbeschreibung war mir nicht ganz klar, wodurch das Kind

	<p>dies lernt. Also, ob der / die Therapeut*in mitspielt oder ob sie die ist, die beim Regelspiel alle Sachen hat und sie jeweils rausgibt.» «Dass es [Das Kind nonverbale Ausdrücke] einsetzen muss, das finde ich super [...], aber das Verstehen [von nonverbale Ausdrücken], falls dies auch wichtig ist, ist mir das zu wenig [im Spiel integriert].»</p> <p>Entwicklungsspezifität: «Ich finde es passt didaktisch zum Alter. Aber ich habe mich gefragt, ob Karten- und ein Würfelspiel optimal für das Spiel sind.» «Damit der Anreiz für das Kind riesig ist, sich nonverbal mitzuteilen zu müssen, könnte man vielleicht ein Frappé machen, wie bei HOT. Und der / die Therapeut*in hat das Material bei sich und gibt das Material nur raus, wenn sich das Kind korrekt nonverbal danach fragt.» [...] «so finde ich es ein bisschen abstrakt, mir vorzustellen, wie es dann genau aussehen könnte bei einem Regelspiel.» «Die Motivation zu gewinnen muss riesig sein, damit das Kind eine grosse Motivation hat sich nonverbal mitzuteilen.» Ein Produkt herzustellen, stellt für das Kind eine grosse Motivation dar. «Die Spielidee finde ich didaktisch an das Alter angepasst und auch das Ziel ist für die Altersgruppe passend.» «Ich habe mir auch überlegt Regelspiel? Gewisse funktionieren mit ziemlich wenig Sprache, da wäre zu wenig Anlass und da könnte es langweilig werden. Und andere funktionieren ohne Sprache schlecht, gerade, wenn es ums Verhandeln geht. [...] Vielleicht wäre es hilfreich eine Art von Regelspielen definieren, z. B. HOT oder ein paar Beispiele geben.» «Ich hatte auch keine genaue Vorstellung wie das [mit dem Regespiel] genau umgesetzt wird [...] aber für das Kind ist es altersentsprechend.» Empfehlung: «Ein Beispiel für ein Regelspiel vorgeben, so dass ihr sagt, mit diesem Spiel funktioniert es gut.»</p> <p>Alle finden das Spiel ist gut handhabbar. «Ihr habt immer den Übertitel <i>Einstiegsübung</i>, aber eigentlich habt ihr dort immer die Erklärung oder Vorbereitung. Ich finde der Titel passt nicht ganz zum Text.» Zustimmung: «Das habe ich mir auch überlegt. Als ich es gelesen habe, habe ich es erst nicht verstanden, ob dies ein eigenes Spiel sei und anschliessend kommt noch ein anderes Spiel. [...] Für mich wäre es logischer, wenn das Material und das Ziel oberhalb der Einstiegsübung sind.» Man könnte statt <i>Einstiegsübung</i> das Ganze <i>Vorbereitung mit dem Kind</i> nennen. «Was ich noch wirklich gut finde ist, dass es [der Spielbeschrieb / das Spiel] übersichtlich und knapp ist. Und bei allen drei Spielen fand ich es mehr oder weniger verständlich, nicht zu knapp, sondern gerade das richtige Mass.» «Ich finde die Vereinfachungen und Erschwernisse gelungen.» «Bei der Spielbeschreibung [...] <i>Voraussetzung: das Kind kennt das Spiel</i>, musste ich diese einige Male lesen, bis ich verstanden habe, was damit gemeint ist.» Andere stimmen zu.</p> <p>Tippfehler: Bei Spielbeschreibung «das Kind»</p>
11 – 16	<p>«Als ich das Spiel gelesen habe, habe ich ein bisschen etwas anderes erwartet. [...] Ich finde die Idee cool, dass ihr HOT gewählt habt, aber für mich bietet HOT nicht wirklich ein Gesprächsthema. Es ist ein Handlungsablauf, der versprachlicht</p>

<p>«Nicht ab-schweifen!»</p>	<p>wird [...]. Ich hätte eher eine Spontansprache erwartet oder dass gemeinsam über eine Geschichte oder das Wochenende gesprochen wird.» «Statt <i>Gespräch</i> könnte man es so formulieren: <i>Während einer Handlung beim Thema bleiben und dort nicht abschweifen.</i>»</p> <p>Entwicklungsspezifität: «Da habe ich mir überlegt [...], ob die älteren Kinder das [mit der Handpuppe] immer noch cool finden. Für die jüngeren absolut, aber bei den älteren müsste man vielleicht noch Alternativen anbieten.» «Auch ich fand das Thema für Kinder Richtung zwölf Jahren zu simpel und zu kindisch.» «Zähneputzen ist für diese Kinder schon so ritualisiert, deswegen gibt das Spiel zu wenig her. Vielleicht könnte man bei den Mädchen schon eher Richtung schminken gehen.» «Ich hätte da eher die Gruppe <i>Kindergarten</i> erwartet.» «Ich habe auch notiert; ich finde die Idee super, aber ich hätte das Spiel eher für den ersten Zyklus gewählt.» Intervention: «Wobei die Idee an sich finde ich schon ziemlich komplex, also wenn man über ein längeres Gespräch beim Thema bleiben muss. Das Beispiel ist eher für die kleineren, aber die Spielidee passt sehr gut für die Altersgruppe.» Antwort auf Frage zum Einsatz vom Tonband «Ich finde allgemein reflektieren über das Sprechen immer wichtig bei Polterern» «Und so ist es eine konkrete Reflektion [...]: ist es noch beim Thema oder nicht?» «Deswegen ist es doch auch für die jüngeren [Kinder] möglich, wenn man es hört kann man klar Unterscheiden ob es noch Zähneputzen ist oder nicht.» «Ich kann es nicht einschätzen. Ich weiss nicht ob ein kleineres Kind dem Ding [Audioaufnahme] zuhören mag. Ich würde das Spiel für den älteren Zyklus wählen, aber das Gesprächsthema anpassen.»</p> <p>Handhabbarkeit: Alle finden es gut handhabbar.</p>
<p>16 – 23 «Fieser Dieb oder gemeine Schwester?»</p>	<p>Das Spiel sei störungsspezifisch. «Ich habe den Eindruck, dass das Spiel weniger die Lautstärke, das Tempo und den Rhythmus fokussiert, sondern eher den emotionalen Ausdruck. Je nachdem welche Adjektive verwendet werden, werden Lautstärke und so berücksichtigt. Aber ich sichtete die Adjektive nochmals und für mich ist es nicht eins zu eins dasselbe.» «Es ist schon auch Prosodie drin, aber für mich ist es eher Theory of Mind, Ausdrucksfähigkeit, als Tempo oder Rhythmus.» Zustimmung aus der Gruppe. «Ich hätte einen anderen Ausdruck gewählt.» «Ziel und Spielbeschreibung stimmen überein, aber bei der Umsetzung das Sprechtempo und die Lautstärke noch mehr hervorgehoben werden können.» Es muss klarer sein, welche paraverbalen Mittel eingesetzt werden müssen. Z. B. <i>laut schimpfen</i> und nicht nur <i>schimpfen</i>. Evtl. können auch drei verschiedene Kartenreihen (3. für Umsetzung: Sprechtempo, Lautstärke, Rhythmus) oder Zeichen für die Umsetzung <i>schnell / langsam</i> auf einem Spielstapel verwendet werden. «Es sind nicht alles Emotionen.» Besser wäre <i>Eigenschaft</i> oder <i>Adjektiv</i>. «Je nachdem was euer Fokus ist. Wenn euer Fokus Emotionen ist, dann müssten die Adjektive eher Richtung Emotionen gehen. Wenn der Fokus Betonung, Lautstärke, Tempo usw. ist, dann müsste das bestimmt noch verstärkt werden.» «Wenn das Ziel Theorie of Mind ist, kann man das [die Umsetzungsart]</p>

	<p>nicht vorgeben.» Wichtig: nicht zu viel mit einem Spiel wollen. «Aber sonst finde ich es mega cool» Zustimmung «Ich würde es gleich ausprobieren.»</p> <p>Entwicklungsspezifität: Ja es ist entwicklungspezifisch und motivierend gestaltet: «Für die Logopädin und das Kind.» Thema Handpuppe und Altersspanne kommt wieder auf. Ist die Handpuppe noch altersentsprechend für 9-12-Jährige?</p> <p>Handhabbarkeit: Spiel ist gut handhabbar. Anmerkung zur Formulierung: «Die Erklärung zu den zwei Kartensets [...] ich brauchte ein bisschen, bis ich es verstanden hatte.» Zustimmung aber «Ich denke, wenn man das Ganze [die ganze Spielanleitung] liest und es verständlich ist, finde ich es okay.» Weitere Anmerkung zum Spiel: «<i>gemein</i> (kommt im Titel vor) habe nicht gefunden bei den Adjektiven.»</p> <p>Allgemein: Sie finden alle drei Spiele gut.</p>
23 - 25 Ausklang	Kriterienbogen «Ranking» wird vorgestellt und an die vier Teilnehmerinnen der Gruppendiskussion zum Ausfüllen verteilt.

5. Ausgefüllter Kriterienkatalog von Kommilitonin

Kriterienkatalog zur Vorbereitung auf das Evaluationsgespräch

1. Ferien für die Ohren

Um die Anforderungen der Förderspielsammlung zu überprüfen, wurden **drei Hauptkriterien** festgelegt. Wir bitten Dich nach der Sichtung der Förderspiele, **für jedes Spiel Notizen** zu den einzelnen Punkten zu machen. Uns ist es wichtig, dass Du die **Spiele kritisch begutachtest** und **konkrete Rückmeldung** geben kannst; so dass wir anschliessend wissen, welche Änderungen vorzunehmen sind. Dieses Formular dient Dir als **Grundlage für die Diskussion**.

1. Die Förderspiele sind in Bezug auf die Kommunikationsorganisation⁶ störungsspezifisch.

- Das Ziel ist klar formuliert.
- Das Ziel wird erreicht.
- Das Ziel ist innerhalb des Störungsbildes Poltern relevant.

Meine Notizen dazu:

Das Ziel ist klar und prägnant formuliert. Da ein Teil des Spieles die Reflexion darstellt, kann das Ziel dementsprechend gut überprüft werden. Da ich das Verständnis der nonverbalen Kommunikation als ersten und die Verwendung als zweiten, aufbauenden Schritt erachte, würde ich das Ziel wie folgt formulieren: Das Kind kann nonverbale Ausdrücke verstehen und einsetzen.

Das hat nun allerdings keine inhaltliche, sondern lediglich eine stilistische Veränderung zur Folge.

⁶ Die Pragmatik, wird von uns als Oberbegriff verstanden, zu der die Kommunikationsorganisation als Teilbereich zählt. Folgende pragmatische Fähigkeiten zählen wir zur Kommunikationsorganisation: Verständnis/Verwendung von: direkten & indirekten Sprechakten, Implikaturen, non- & paraverbalem Ausdruck, Turn-Taking, Reparaturen, Kohärenz/Kohäsion, Präsuppositionen, Theorie of Mind und Konversationsstruktur.

2. Die Förderspiele sind entwicklungsspezifisch.

- Die Förderspiele sind didaktisch an das Alter angepasst.
- Das zu erreichende Ziel ist für die Altersgruppe passend.
- Die Förderspiele sind für Kinder motivierend gestaltet.

Meine Notizen dazu:

Ja, ich finde das Spiel ist als entwicklungsspezifisch zu werten. Der Aspekt, dass jeweils einfachere sowie schwierigere Varianten formuliert werden, spricht für die altersentsprechende Anpassung. Vielleicht würde ich die schwierigere Spielvariante in Bezug auf die Handpuppe anpassen, da sich diese im Alter von zwölf Jahren evtl. nicht mehr als ganz so motivierend erweist. Das Reinsprechen / Verwenden der verbalen Kommunikation könnte auch beispielsweise von der Therapeutin selber umgesetzt werden.

3. Die Förderspiele sind in der logopädischen Praxis gut handhabbar.

- Die Vorbereitungszeit ist für den Therapiealltag realistisch.
- Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.
- Die Erklärungen zum Spiel sind einfach verständlich.
- Die Darstellung ist übersichtlich.

Meine Notizen dazu:

Ich erachte das Förderspiel als sehr gut handhabbar. Das Spiel ist sehr einfach aufgebaut und dementsprechend einfach umzusetzen. Das Spiel kann bei sehr vielen Handlungen in der logopädischen Therapie angewendet werden.

4. Ich würde das Spiel selbst verwenden.

Ich würde das Spiel ganz klar selber verwenden. Es ist eine einfache Möglichkeit, die nonverbale Kommunikation des Kindes zu fördern und lässt sich sehr vielseitig in die Therapie integrieren.

5. Was ich gelungen und / oder weniger gelungen finde:

gelungen: - einfache, klare Formulierung
 - einleitender Block: kurze und knappe Übersicht des Spieles

weniger gelungen: - Zielformulierung (siehe Punkt 1)
 - schwierige Spielvariante: Um das Spiel wirklich altersentsprechend umsetzen zu können, würde ich für die älteren Kinder noch Varianten erwähnen, welche sich als tendenziell motivierender erweisen könnten. Zum Beispiel könnte die erste erschwerende Spielvariante etwas ausgebaut werden.

Zum einen

könnte die Therapeutin mit Absicht die verbale Kommunikation verwenden. Oder die Therapeutin setzt falsche nonverbale Kommunikationsmittel ein und das Kind muss entscheiden, ob das Mittel passt oder nicht (gemeinsame Reflexion). So könnte auch gemeinsam der Einsatz eines passenden nonverbalen Kommunikationsmittel besprochen werden. Sofern man die Möglichkeit hätte, das Spiel in einer Grupsituation durchzuführen, könnten so Mitspieler / Kinder / Therapeuten genutzt werden, welche an stelle der Handpuppe Störfaktoren wie hineinsprechen einbauen

Vielen herzlichen Dank für Deine Mitarbeit!

Kriterienkatalog zur Vorbereitung auf das Evaluationsgespräch

2. Hier spielt die Musik!

Um die Anforderungen der Förderspielsammlung zu überprüfen, wurden **drei Hauptkriterien** festgelegt. Wir bitten Dich nach der Sichtung der Förderspiele, **für jedes Spiel Notizen** zu den einzelnen Punkten zu machen. Uns ist es wichtig, dass Du die **Spiele kritisch begutachtest** und **konkrete Rückmeldung** geben kannst; so dass wir anschliessend wissen, welche Änderungen vorzunehmen sind. Dieses Formular dient Dir als **Grundlage für die Diskussion**.

1. Die Förderspiele sind in Bezug auf die Kommunikationsorganisation⁷ störungsspezifisch.

- Das Ziel ist klar formuliert.
- Das Ziel wird erreicht.
- Das Ziel ist innerhalb des Störungsbildes Poltern relevant.

Meine Notizen dazu:

Ich finde das Ziel sicherlich relevant innerhalb des Störungsbildes Poltern und an sich auch nachvollziehbar formuliert. Einzig die Bezeichnung «längeres Gespräch» erachte ich als etwas ungenau. Es werden zwar verschiedene Handlungen / Gesprächsthemen vorgestellt, doch die Dauer des Gespräches darüber kann sehr variieren. Ich würde daher eine Formulierung wie zum Beispiel «Das Kind kann beim Gespräch über eine vorgegebene Handlung beim Thema bleiben» als eindeutiger definieren.

2. Die Förderspiele sind entwicklungsspezifisch.

- Die Förderspiele sind didaktisch an das Alter angepasst.
- Das zu erreichende Ziel ist für die Altersgruppe passend.
- Die Förderspiele sind für Kinder motivierend gestaltet.

Meine Notizen dazu:

Da für die Umsetzung des Förderspieles eine Vielzahl verschiedenere Handlungen gewählt werden kann, kann dementsprechend sehr flexibel auf das Alter sowie die Interessen (in Bezug auf die Motivation) des Kindes eingegangen werden. Die Idee mit der Tonbandaufnahme schätze ich als sehr positiv ein.

3. Die Förderspiele sind in der logopädischen Praxis gut handhabbar.

- Die Vorbereitungszeit ist für den Therapiealltag realistisch.
- Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.
- Die Erklärungen zum Spiel sind einfach verständlich.
- Die Darstellung ist übersichtlich.

Meine Notizen dazu:

Das Spiel kann sehr gut in der Logopädie eingesetzt werden. Dafür kann eine grosse Bandbreite an Situationen gewählt werden. Je nach Material oder Zeit kann eine andere Handlung gewählt werden, was die Handhabung des Spieles sehr attraktiv macht.

⁷ Die Pragmatik, wird von uns als Oberbegriff verstanden, zu der die Kommunikationsorganisation als Teilbereich zählt. Folgende pragmatische Fähigkeiten zählen wir zur Kommunikationsorganisation: Verständnis/Verwendung von: direkten & indirekten Sprechakten, Implikaturen, non- & paraverbalem Ausdruck, Turn-Taking, Reparaturen, Kohärenz/Kohäsion, Präsuppositionen, Theorie of Mind und Konversationsstruktur.

4. Ich würde das Spiel selbst verwenden.

Ich würde das Spiel ganz klar selber in der Therapie verwenden. Es kann sehr vielfältig eingesetzt / umgesetzt werden und super an das Kind angepasst werden.

5. Was ich gelungen und / oder weniger gelungen finde:

Gelungen: - Titel
- Idee mit der Tonaufnahme

Weniger Gelungen:- schwierige Spielvariante mit den Fotos: Sofern diese Variante umgesetzt wird und das Kind die Handlung in der nächsten Lektion nochmals erzählen soll, erachte ich es als sehr wichtig, dass das Ziel des Spieles nochmals erläutert wird. Denn eigentlich geht es ja nicht zwingend um das Erinnern der Handlung von der letzten Lektion, sondern vielmehr um das «beim Thema bleiben». Als schwierige Variante würde ich vielleicht die Dauer der Handlung verlängern oder Störfaktoren, welche das Kind ablenken, einbauen.

Vielen herzlichen Dank für Deine Mitarbeit!

Kriterienkatalog zur Vorbereitung auf das Evaluationsgespräch

3. Frecher Dieb oder gemeine Schwester?

Um die Anforderungen der Förderspielsammlung zu überprüfen, wurden **drei Hauptkriterien** festgelegt. Wir bitten Dich nach der Sichtung der Förderspiele, **für jedes Spiel Notizen** zu den einzelnen Punkten zu machen. Uns ist es wichtig, dass Du die **Spiele kritisch begutachtest** und **konkrete Rückmeldung** geben kannst; so dass wir anschliessend wissen, welche Änderungen vorzunehmen sind. Dieses Formular dient Dir als **Grundlage für die Diskussion**.

1. Die Förderspiele sind in Bezug auf die Kommunikationsorganisation⁸ störungsspezifisch.

- Das Ziel ist klar formuliert.
- Das Ziel wird erreicht.
- Das Ziel ist innerhalb des Störungsbildes Poltern relevant.

Meine Notizen dazu:

Die Formulierung des Zieles ist klar und kann dementsprechend auch erreicht werden. Relevant in Bezug auf das Störungsbild Poltern ist das Ziel auch ganz klar. Ich würde bei dem Ziel allerdings den rezeptiven sowie produktiven Aspekt dieser paraverbalen Kommunikation ansprechen. Ich finde, auch die Erkennung und nicht nur die Modifikation dieser Parameter sollte als Zielsetzung erwähnt werden.

2. Die Förderspiele sind entwicklungsspezifisch.

- Die Förderspiele sind didaktisch an das Alter angepasst.
- Das zu erreichende Ziel ist für die Altersgruppe passend.
- Die Förderspiele sind für Kinder motivierend gestaltet.

Meine Notizen dazu:

⁸ Die Pragmatik, wird von uns als Oberbegriff verstanden, zu der die Kommunikationsorganisation als Teilbereich zählt. Folgende pragmatische Fähigkeiten zählen wir zur Kommunikationsorganisation: Verständnis/Verwendung von: direkten & indirekten Sprechakten, Implikaturen, non- & paraverbalem Ausdruck, Turn-Taking, Reparaturen, Kohärenz/Kohäsion, Präsuppositionen, Theorie of Mind und Konversationsstruktur.

Ich finde es gut, wurde bei diesem Förderspiel die Altersempfehlung neun bis zwölf Jahre gewählt. Um das Spiel bestmöglich dem Kind anpassen zu können, würde ich die Spielerweiterungen / -varianten noch etwas ausführen (siehe Punkt 5). In Bezug auf die Motivation empfinde ich dieses Spiel als sehr lustvoll und motivierend für die Kinder.

3. Die Förderspiele sind in der logopädischen Praxis gut handhabbar.

- Die Vorbereitungszeit ist für den Therapiealltag realistisch.
- Das benötigte Material ist im Logopädiezimmer vorhanden.
- Die Erklärungen zum Spiel sind einfach verständlich.
- Die Darstellung ist übersichtlich.

Meine Notizen dazu:

Ich finde das Spiel sehr gut handhabbar in der Praxis. Das Material wurde sehr gut sowie anspruchsvoll aufbereitet und direkt einsetzbar so. Auch dieses Spiel erachte ich als sehr variabel einsetzbar, was den praktischen Nutzen des Spieles klar erhöht.

4. Ich würde das Spiel selbst verwenden.

Auch dieses Spiel würde ich selber sofort verwenden. Ich finde es eine sehr reizvolle Variante / Möglichkeit, mit der Sprache ein wenig zu spielen.

5. Was ich gelungen und / oder weniger gelungen finde:

Gelungen: - Ich finde es sehr gut, wurden einzelne paraverbale Variablen aufgelistet. Diese haben eine gute Verständlichkeit des Förderspiels zur Folge.
- Die Ergänzung von Beispielen bei der Spielbeschreibung erachte ich als sehr sinnvoll sowie hilfreich.

Weniger Gelungen:- Emotionen: Bei der Formulierung bei der Spielbeschreibung würde ich den Begriff «Emotion» ersetzen. Genau das Beispiel mit dem heiseren Lokführer widerspricht meiner Meinung nach ein wenig dieser Definition. Ich würde eher von einem Adjektiv, Eigenschaftswort, Beschreibung, Sprechweise etc. sprechen.

- einfachere Spielvarianten: Aufgrund der hohen Komplexität des Spieles, würde ich die einfacheren Spielvarianten etwas ausführen. Dafür einige Beispiele:

- rezeptiv: Als Vereinfachung könnte ein Ziel sein, dass das Kind erstmals die korrekte Rolle sowie Sprechweise lediglich erkennt. Nur die Therapeutin modifiziert die Karten.
- Auslegen der Karten: Als Hilfe / Vereinfachung könnte mit einem Kartenset gespielt, das andere offen auf dem Tisch ausgelegt werden. So kann das Kind durch das Lesen der möglichen Personen sowie Sprechweisen die Rolle vereinfacht erraten.

Vielen herzlichen Dank für Deine Mitarbeit!

VII. Einschätzungsbogen Förderspiele

6. Einschätzung der Logopädin 1

Evaluation der Förderspielsammlung

Einschätzung der einzelnen Kriterien

Wie schätzt du die Störungsspezifität der Förderspiele in Bezug auf die Kommunikationsorganisation ein?

Wie schätzt du die Entwicklungsspezifität der Förderspiele ein?

Wie schätzt du die Handhabbarkeit der Förderspiele in der logopädischen Praxis ein?

Punktfarbe der Spiele

- Spiel 1: Ferien für die Ohren
- Spiel 2: Nicht abschweifen!
- Spiel 3: Frecher Dieb oder gemeine Schwester

7. Einschätzung der Logopädin 2

Evaluation der Förderspielsammlung

Einschätzung der einzelnen Kriterien

Wie schätzt du die Störungsspezifität der Förderspiele in Bezug auf die Kommunikationsorganisation ein?

Gar nicht störungsspezifisch

eindeutig störungsspezifisch

viel auseinander nehmen

Handlung → Versprachlichen

Wie schätzt du die Entwicklungsspezifität der Förderspiele ein?

Gar nicht entwicklungsspezifisch

eindeutig entwicklungsspezifisch

Spanne 5-12 zu gross

Wie schätzt du die Handhabbarkeit der Förderspiele in der logopädischen Praxis ein?

Gar nicht anwendbar

eindeutig anwendbar

Punktfarbe der Spiele

Spiel 1: Ferien für die Ohren

Spiel 2: Nicht abschweifen!

Spiel 3: Frecher Dieb oder gemeine Schwester

8. Einschätzung der Projektgruppe

Einschätzung der einzelnen Kriterien

Spiel 1: Ferien für die Ohren

Wie schätzt du die Störungsspezifität der Förderspiele in Bezug auf die Kommunikationsorganisation ein?

Wie schätzt du die Entwicklungsspezifität der Förderspiele ein?

Wie schätzt du die Handhabbarkeit der Förderspiele in der logopädischen Praxis ein?

Einschätzung der einzelnen Kriterien

Spiel 2: Hier spielt die Musik!

Wie schätzt du die Störungsspezifität der Förderspiele in Bezug auf die Kommunikationsorganisation ein?

Wie schätzt du die Entwicklungsspezifität der Förderspiele ein?

Wie schätzt du die Handhabbarkeit der Förderspiele in der logopädischen Praxis ein?

Einschätzung der einzelnen Kriterien

Spiel 3: Frecher Dieb oder gemeine Schwester

Wie schätzt du die Störungsspezifität der Förderspiele in Bezug auf die Kommunikationsorganisation ein?

Wie schätzt du die Entwicklungsspezifität der Förderspiele ein?

Wie schätzt du die Handhabbarkeit der Förderspiele in der logopädischen Praxis ein?

Zusammenfassende Tabelle der Einschätzungsbögen

	Erste Evaluation	Zweite Evaluation	Differenz	Durchschnitt
Förderspiel «Ferien für die Ohren»				
Störungsspezifität	9, 8	alle 8	-0.5	8.2
Entwicklungsspezifität	6, 8	4, 5, 6, 6	-1.75	5.9
Handhabbarkeit	8, 8	6, 7, 8, 9	-0.5	7.7
Förderspiel «Hier spielt die Musik!»				
Störungsspezifität	10, 5	9, 9, 9, 10	+1.75	9.2
Entwicklungsspezifität	8, 8	5, 5, 6, 8	-2	6.7
Handhabbarkeit	10, 8	alle 10	+1	9.7
Förderspiel «Fieser Dieb oder gemeine Schwester?»				
Störungsspezifität	10, 6	8, 8, 9, 9	+0.5	8.3
Entwicklungsspezifität	8, 8	6, 7, 8, 10	-0.5	7.8
Handhabbarkeit	9, 8	alle 10	+1.5	9.5

Förderspielsammlung

für polternde Kinder

Mit dem passenden Förderspiel
die Kommunikationsorganisation fördern

Abbildung 1: Titelbild

Spielübersicht

Nr.	Name	Therapiebereich	Alter
1	Hör genau hin!	Nichtverstehen wahrnehmen, Zuhörerverhalten	5 - 9 Jahre
2	Flutschwörter jagen	Nichtverstehen wahrnehmen, Zuhörer- & Reparaturverhalten	5 - 9 Jahre
3	Rate mal!	Zuhörer- & Reparaturverhalten (Begriff umschreiben)	9 - 12 Jahre
4	Ohren gespitzt und hergeschaut	Non- und paraverbalen Ausdruck verstehen	5 - 9 Jahre
5	Besuch in China	Non- und paraverbalen Ausdruck verstehen und anwenden	5 - 9 Jahre
6	Ferien für die Ohren	Nonverbale Kommunikation verstehen und anwenden, Turn-Taking	7 - 12 Jahre
7	Geschichten-Puzzle	Roten Faden erkennen	5 - 9 Jahre
8	Handlungsablauf planen	Roter Faden, Kohärenz / Kohäsion, am Thema bleiben	5 - 12 Jahre
9	Hier spielt die Musik!	Roter Faden, Kohärenz / Kohäsion, am Thema bleiben	7 - 12 Jahre
10	Vorhang auf, Spiel ab!	Perspektivenübernahme, paraverbale Variabilität	5 - 9 Jahre
11	Wer bin ich?	Perspektivenübernahme, paraverbale Variabilität	5 - 9 Jahre
12	Frecher Dieb oder gemeine Schwester?	Perspektivenübernahme, Paraverbale Variabilität	9 - 12 Jahre
13	Da fehlt doch was...	Erzählfähigkeit (Anfang, Mitte, Schluss), Kohärenz / Kohäsion	5 - 9 Jahre
14	Es war so:	Erzählfähigkeit (Anfang, Mitte, Schluss), Kohärenz / Kohäsion	5 - 12 Jahre
15	Heute in der Logo	Erzählfähigkeit (Anfang, Mitte, Schluss), Kohärenz / Kohäsion, Präsuppositionen	9 - 12 Jahre
16	Du Da! oder Grüezi!	Gesprächseröffnung	5 - 9 Jahre
17	Wir erfinden eine Geschichte	Gesprächseröffnung, -aufrechterhaltung & -beendigung	5 - 9 Jahre
18	Sie wünschen?	Gesprächseröffnung, -aufrechterhaltung & -beendigung, direkte Ansprache, non- & paraverbalen Ausdruck verstehen & anwenden, Turn-Taking	9 - 12 Jahre
19	Verstecken und suchen	Maxime der Relation & Quantität → Reduzierung der Neigung zum Detail, Zuhörerverhalten	5 - 9 Jahre
20	Auf den ersten Blick	Maxime der Relation & Quantität → Reduzierung der Neigung zum Detail, Zuhörerverhalten	5 - 9 Jahre
21	Ich sage, was gemacht wird.	Maxime der Relation & Quantität → Reduzierung der Neigung zum Detail, Zuhörerverhalten, Perspektivenübernahme (ToM)	9 - 12 Jahre
22	Bedeutungs-Detektiv	Implikaturen richtig einschätzen, Kooperieren, Maxime der Relation	9 - 12 Jahre
23	Was bin ich?	Turn-Taking & Zuhörerverhalten	9 - 12 Jahre

1. Hör genau hin!

Altersempfehlung	5 – 9 Jahre
Therapiebereich	Nichtverstehen wahrnehmen Zuhörerverhalten
Zeitbedarf	5 – 10 Minuten

Abbildung 2: Symbolbild "Hör genau hin!"

Material

- Sichtschutz
- Beliebiges Wimmelbild
- Streifen mit 8 farbigen Punkten
- Muggelsteine

Ziel

Das Kind erkennt, ob das gehörte Wort ein Flutschwort oder ein normal gesprochenes (verständliches) Wort war.

Voraussetzungen: Das Kind lernt wahrzunehmen, wenn es das Gegenüber nicht versteht. Diese nicht verständlichen Wörter werden «Flutschwörter» genannt. Gemeinsam wird der Unterschied zwischen einem Flutschwort und einem normal gesprochenen Wort besprochen.

Spielbeschreibung

- Therapeut*in und Kind sitzen einander am Tisch gegenüber.
- Zwischen ihnen steht der Sichtschutz, beide haben den Punkte-Streifen vor sich.
- Vor der therapeutischen Fachperson liegt das Wimmelbild und sie benennt irgendetwas auf diesem Bild. Dabei spricht sie das Wort entweder als Flutschwort oder normal aus.
- Beide legen beim ersten farbigen Punkt des Streifens (rot) einen Muggelstein hin, wenn sie ein Flutschwort gehört haben, sonst kommt nichts auf den Streifen.
- Therapeut*in benennt das zweite Bild und beim orangen Punkt wird ein Muggelstein abgelegt, wenn ein Flutschwort gehört wurde.
- Nach den 8 Wörtern wird der Sichtschutz entfernt und die Muggelsteine verglichen.
- Wurden die Steine gleich gesetzt?

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Muggelsteine werden nach jedem Wort verglichen.

Schwieriger:

- Augen schliessen, wenn die logopädische Fachperson das Bild benennt.
- Neben dem Zuhören kann das Kind auch Flutschwörter ausprobieren. Erst wird geübt, dann kann das Kind das Wimmelbild auf seine Seite ziehen und acht Wörter nacheinander entweder mit einem Flutschwort oder in normalem Sprechtempo benennen.

Abbildung 3: Punkte-Streifen

2. Flutschwörter jagen

Altersempfehlung	5 – 9 Jahre
Therapiebereich	Nichtverstehen wahrnehmen, Zuhörer- & Reparaturverhalten
Zeitbedarf	5 – 10 Minuten

Abbildung 4: Symbolbild "Flutschwörter jagen"

Material

- Ball

Ziele

Das Kind realisiert, wenn eine Aussage von seinem Gegenüber nicht verständlich ausgesprochen wurde.

Das Kind kann seine Aussage so modifizieren, dass sie für das Gegenüber verständlich wird.

Voraussetzungen: Das Kind versteht, dass das Gegenüber nicht immer versteht, was es sagt. Solche nicht verständlichen Aussagen werden «Flutschwörter» genannt. Mit der logopädischen Fachperson lernt das Kind festzustellen / wahrzunehmen, wenn es das Gegenüber nicht versteht.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Therapeut*in und Kind sitzen mit einem Abstand von ca. 2 Metern am Boden und schauen sich an.- Derjenige, der den Ball in den Händen hält, nennt ein Wort und rollt anschliessend den Ball zum Gegenüber.- Das Gegenüber entscheidet, ob das Wort verstanden wurde.- Wenn ja, wird das Wort wiederholt & ein dem Gegenüber ein neues Wort zugeworfen.- Wenn nein, wird der Ball zurückgegeben und um Wiederholung gebeten.

Spielerweiterung / -variante

Wird das Flutschwort verstanden, wird es vom anderen in normalem Sprechtempo wiederholt (fremdinitiierte Fremdreparatur). Der Ball geht zurück und die erste Person wiederholt das Wort in normalem Sprechtempo.

Einfacher:

- Es wird ein Themenfeld vorgegeben

Schwieriger:

- Statt Wörter werden Sätze verwendet.
- Bei der Reparatur muss der Satz modifiziert werden.

3. Rate mal!

Altersempfehlung	9 – 12 Jahre
Therapiebereich	Zuhörer- & Reparaturverhalten (Begriff umschreiben)
Zeitbedarf	10 – 20 Minuten

Abbildung 5: Symbolbild "Rate mal"

Material

- Begriffskarten

Ziel

Das Kind kann ein Wort auf verschiedene Arten beschreiben.

Voraussetzungen: Zusammen wird besprochen, wie ein Gegenstand umschrieben werden kann. Das Kind lernt Merkmale von gewissen Gegenständen, wie z. B. einem Bleistift kennen. Es lernt, wie das Gegenüber merkt, wovon gesprochen wird, ohne dass das Wort genannt wird.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Abwechslungsweise ziehen Kind und logopädische Fachperson eine Karte.- Sie versuchen den Begriff dem Gegenüber zu erklären, ohne den Begriff selbst zu nennen oder typische Geräusche zu machen.- Errät das Gegenüber den Begriff, darf die Karte behalten werden.- Wer zuerst 10 Karten hat, hat gewonnen.

Spielerweiterung / -variante

- Schwierigkeit des Wortschatzes an Kind anpassen.
- Begriff mit Wörtern oder in Sätzen beschreiben.
- Falls das Kind Mühe mit dem Verlieren hat, kann entweder zu Beginn festgelegt werden, wie viele Runden gespielt werden und die Karten werden nicht gesammelt oder das Thema Verlieren, wird vor dem Spiel thematisiert und der Umgang mit diesem emotionalen Konflikt wird mit dem Spiel gleich mitgeübt.

Einfacher:

- Wortschatz semantisch eingrenzen.
- Vorhandene Wörter werden erst gemeinsam besprochen.

Schwieriger:

- Die Erklärung findet erst mit Poltern / Pseudopoltern statt, dann korrigiert sich der Sprecher und passt sein Sprechtempo und die Artikulationsdeutlichkeit an.

die Karotte	die Tasse	die Blume
der Vorhang	der Kühlschrank	der Igel
der Regenbogen	der Strand	das Flugzeug
das Buch	das Schiff	der Bleistift
die Maus	die Biene	das Haus

das Ballett	die Schokolade	das Brot
die Tür	die Fledermaus	der Spinat
die Familie	das Seepferd	die Glühbirne
das Lied	die Welle	das Plastik
das Fernglas	die Wolke	der Sonnenstrahl

kariert	rund	müde
verwöhnt	mutig	sauber
kaputt	langweilig	verwirrt
hungrig	schnell	ängstlich
stark	schlau	lustig

erzählen	putzen	schreien
verbieten	ausfragen	lernen
warten	verlieren	gewinnen
klauen	helfen	trinken
fangen	suchen	husten

4. Ohren gespitzt und hergeschaut

Altersempfehlung	5 – 9 Jahre
Therapiebereich	Non- und paraverbalen Ausdruck verstehen
Zeitbedarf	10 – 20 Minuten

Abbildung 6: Symbolbild "Ohren gespitzt und hergeschaut"

Material

- Bildkarten

Ziel

Das Kind kann non- und paraverbale Ausdrücke verstehen und dem passenden Bild zuordnen.

Voraussetzungen: Das Kind lernt non- und paraverbale Kommunikationsmerkmale kennen. Gemeinsam wird besprochen, wann beispielsweise die Stirn gerunzelt wird, die Mundwinkel nach unten zeigen oder laut gesprochen wird. Die Satzarten werden besprochen.

Spielbeschreibung

- Die logopädische Fachperson und das Kind sitzen sich gegenüber.
- Zwischen ihnen liegen die Bildkarten zum Kind gewandt und aufgedeckt: Auf der einen Seite liegen die Emotionen und auf der anderen Seite die Satzarten.
- Die logopädische Fachperson sagt ein Wort oder einen kurzen Satz in «chinesischer» Fantasiesprache. Sie versetzt sich in einen gegebenen emotionalen Zustand und wählt eine Satzart.
- Das Kind schaut und hört genau hin.
- Das Kind zeigt mit dem Finger erst auf den emotionalen Zustand, den die logopädische Fachperson spielt, dann auf die geäußerte Satzart.
- Die logopädische Fachperson gibt eine Rückmeldung und wiederholt die Aussage inkl. Erklärung, falls das Kind die falschen Bilder gewählt hat.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Es werden nur die Emotions-Bildkarten benutzt.
- Es werden nur die Satzart-Karten benutzt

Schwieriger:

- Die Rollen werden getauscht. Als Hilfestellung kann ein beliebiges Wimmelbild hinzugezogen werden, damit das Kind Ideen für ein Wort oder einen Satz findet.

<p>überrascht</p>		
<p>müde</p>		
<p>Aussage</p>		

5. Besuch in China

Altersempfehlung	5 – 9 Jahre
Therapiebereich	Non- und paraverbalen Ausdruck verstehen und anwenden
Zeitbedarf	10 – 20 Minuten

Abbildung 7: Symbolbild "Besuch in China"

Material

- Verkaufsladen

Ziel

Das Kind kann non- und paraverbale Ausdrücke verstehen und einsetzen.

Voraussetzungen: Mit dem Kind werden non- und paraverbale Kommunikationsstrategien angeschaut, sodass es erkennt, welche Strategien zu mehr Verständlichkeit führen (z.B. Satzmelodie, Zeigegesten, etc.).

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Der Verkaufsladen befindet sich in China.- Das Kind ist hinter der Theke und die logopädische Fachperson kauft ein.- In «chinesischer» Fantasiensprache wird ein Verkaufsgespräch geführt.- Gestik und Mimik sollen eingesetzt werden, um sich verständlich zu machen.- Paraverbale Ausdrücke wie Prosodie sollen gezielt eingesetzt werden.

Spielerweiterung / -variante

- Die Rollen werden getauscht.
- Anstatt der Verkaufssituation kann eine Sequenz zum Beispiel mit der Brio-Bahn oder beim Kochen gespielt werden.

Einfacher:

- Statt «chinesische Fantasiensprache» wird eine Vokalsprache verwendet, z. B. alle Vokale werden zum /a/: «Ach machta Brat kafan».
- Vorgängig wird ein Einkaufszettel gezeichnet / geschrieben.
- Nur wenige Waren befinden sich im Laden.

Schwieriger:

- Viele Waren im Laden
- Pro Runde müssen mindestens drei Dinge eingekauft werden

6. Ferien für die Ohren

Altersempfehlung	7 – 12 Jahre
Therapiebereich	Nonverbale Kommunikation verstehen und anwenden, Turn-Taking
Zeitbedarf	Je nach ausgewähltem Spiel (5 – 20 Minuten)

Abbildung 8: Symbolbild "Ferien für die Ohren"

Material

- Karten- oder Würfelspiel, wie z.B. UNO, Leiterspiel, Schoko Hexe (welches das Kind kennt)

Ziel

Das Kind kann nonverbale Ausdrücke verstehen und einsetzen.

Voraussetzungen: Die Vorläufer der nonverbalen Kommunikation werden erarbeitet. Das Kind lernt den mimischen und gestischen Ausdruck kennen. Die logopädische Fachperson zeigt dem Kind, wie sie sich verhält, wenn sie beispielsweise etwas möchte. Der Blickkontakt und die Mimik werden gezielt eingesetzt und das Kind wird animiert, sich selbst auch darauf einzulassen.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Das Spiel wird von dem/der Therapeut*in und auch vom Kind ohne Sprechen gespielt.- Die logopädische Fachperson behält die Karten oder den Würfel bei sich. Das Kind soll über nonverbale Kommunikationsmittel zeigen, dass es diese Gegenstände haben will.- Für jedes erfolgreich eingesetzte nonverbale Kommunikationsmittel erhält das Kind / der/die Therapeut*in einen Muggelstein.- Nach dem Spiel wird mit dem Kind reflektiert, wie es ihm dabei ging, ob die Umsetzung einfach oder schwierig war.

Spielerweiterung / -varianten

Einfacher:

- Statt einem Spiel wird gemeinsam gehandelt: Um eine einfache Handlung auszuführen, muss das Kind nonverbal nach benötigten Gegenständen verlangen (z.B. Basteln, Backen)
- Gemeinsam einen Turm bauen, statt ein Regelspiel zu spielen
- Visuelle Erinnerung, dass nicht gesprochen werden darf: Handpuppe mit geschlossenem Mund oder die Bildkarte.

Schwieriger:

- Therapeut*in spielt mit Absicht nicht regelkonform und provoziert so eine Reaktion des Kindes.
- Handpuppe mischt sich ein und spricht. Kind darf sich von ihr nicht ablenken lassen und ihr keine lautsprachliche Antwort geben.

Abbildung 9: Visuelle Erinnerung

7. Geschichten-Puzzle

Altersempfehlung	5 – 9 Jahre
Therapiebereich	Roten Faden erkennen
Zeitbedarf	10 – 15 Minuten

Abbildung 10: Symbolbild "Geschichten-Puzzle"

Material

- Verschiedene Bildergeschichten (z. B. von «Der kleine Herr Jakob» vom Schubi Verlag)

Ziel

Das Kind erkennt, welches Bild zur Bildergeschichte gehört und ordnet es richtig ein.

Voraussetzungen: Die gewählten Bildkarten werden gemeinsam angeschaut und es wird besprochen, was auf den Bildern zu sehen ist.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Die logopädische Fachperson wählt eine Bildergeschichte mit vier Bildkarten sowie zwei Ablenkbilder (zwei Bilder von anderen Bildergeschichten)- Die drei Bildkarten der Geschichte werden dem Kind in der korrekten Reihenfolge vorgelegt. Dort wo das vierte Bild fehlt, wird eine Lücke gelassen.- Das fehlende Bild wird dem Kind mit den zwei Ablenkern vorgelegt.- Das Kind entscheidet, welches der drei Bilder zur Geschichte gehört und legt es in die Lücke.- Das Kind erzählt die gelegte Geschichte.- Gemeinsam wird besprochen, ob die Geschichte so stimmt oder ob etwas komisch ist.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Nur ein Ablenkbild verwenden.
- Bildergeschichte mit vier statt fünf Bildern verwenden

Schwieriger:

- Reihenfolge nicht vorgeben und das Kind diese selbst legen lassen.
- Bildergeschichte mit fünf statt vier Bildern verwenden

8. Handlungsablauf planen

Altersempfehlung	5 – 12 Jahre
Therapiebereich	Roter Faden, Kohärenz / Kohäsion, am Thema bleiben
Zeitbedarf	2x 20 Minuten

Abbildung 11: Symbolbild "Handlungsablauf planen"

Material

- Teil 1: Beliebige Gegenstände wie z. B. Zitruspresse, Orange & Glas
- Teil 2: Fotos der Handlungsschritte

Ziel

Das Kind gibt einen Ablauf verständlich wieder.

Voraussetzungen: Teil 1: Produkt wird hergestellt (z. B. Orangensaft). Die logopädische Fachperson spricht handlungsbegleitend. Zu den einzelnen Arbeitsschritten werden Bilder gemacht.

Spielbeschreibung
Teil 2: <ul style="list-style-type: none">- Dem Kind werden die gemachten Bilder vorgelegt.- Gemeinsam werden die einzelnen Handlungsschritte besprochen.- Die Bilder werden dem Gebrauch entsprechend in eine Reihenfolge gelegt.- Das Kind erklärt den Ablauf und was als Endprodukt entsteht.- Der Ablauf wird besprochen.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Dem Kind mit den Satzanfängen (kohäsiven Mitteln) helfen (nicht immer «und dann...»)

Schwieriger:

- Reihenfolge wird vom Kind gelegt, Logopäd*in schaut zu.
- Das Kind gibt anhand der selbst gelegten Bildabfolge die Handlungsschritte wieder. Die Logopäd*in kommentiert die Aussagen des Kindes nicht und führt die Handlungen Schritt für Schritt aus. Das Kind beobachtet und merkt, wenn etwas nicht aufgeht.
- Logopäd*in lässt ein Bild weg & das Kind soll merken, dass der Ablauf, so nicht funktionieren kann.
- Zu den Bildern wird je einen Satz geschrieben.

9. Hier spielt die Musik!

Altersempfehlung	7 – 12 Jahre
Therapiebereich	Roter Faden, Kohärenz / Kohäsion, am Thema bleiben
Zeitbedarf	15 – 20 Minuten

Abbildung 12: Symbolbild "Hier spielt die Musik!"

Material

- Für die jüngeren Kinder: Handpuppe
- Gegenstände, die zum gewählten Thema gehören
- Handy / Tonbandgerät

Ziel

Das Kind kann bei einem Gespräch über eine vorgegebene Handlung beim Thema bleiben.

Voraussetzungen: Das benötigte Material wird vorgestellt und es wird gemeinsam besprochen, was damit gemacht werden kann.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Während der ganzen Spielsequenz darf nicht vom Thema abgewichen werden.- Der/Die Therapeut*in und das Kind sitzen am Tisch. Gemeinsam überlegen sie, welche Schritte gemacht werden müssen, damit die Handpuppe, oder je nach Alter des Kindes eine fiktive Person, z. B. Zähneputzen, sich schminken, die Wohnung streichen, eine Pflanze umtopfen oder ein Legoauto / Vogelhaus bauen kann.- Die Tonbandaufnahme wird gestartet, sobald das Kind den Ablauf verstanden hat.- Abwechslungsweise werden Sätze formuliert und die Handlung dazu ausgeführt oder mit Gesten gespielt. Z. B. Ich nehme die Zahnbürste aus dem Becher. Ich gebe Zahnpasta auf die Zahnbürste.- Nachdem die ganze Handlung beendet ist, wird die Tonaufnahme gestoppt.- Gemeinsam wird die Tonaufnahme abgehört.- Anschliessend wird die Handlung mit dazu gesagten Sätzen reflektiert: Sind wir immer beim Thema geblieben? Stimmt die Reihenfolge?

Spielerweiterung / -varianten

Einfacher:

- Einfachere Handlungen: Jacke oder Schuhe anziehen, Tisch decken.

Schwieriger:

- Längere Handlung wählen und / oder Störfaktoren einbauen
- Schriftsprache miteinbeziehen: Handlungen mit passenden Adjektiven und Gefühlen verschriftlichen. Z.B. Nili ist stur und möchte seinen Mund nicht öffnen.
- Gespräche führen z.B. über den Geburtstag, den Zoobesuch, von einem Film erzählen, etc.

10. Vorhang auf, Spiel ab!

Altersempfehlung	5 – 9 Jahre
Therapiebereich	Perspektivenübernahme, paraverbale Variabilität
Zeitbedarf	15 – 20 Minuten

Abbildung 13: Symbolbild "Vorhang auf, Spiel ab!"

Material

- Playmobil-Figuren / Puppenhaus-Figuren
- Spielort festlegen: z. B. im Haus, Bauernhof, Bahnhof, Flughafen → je nach vorhandenem Material

Ziel

Das Kind kann sich in die Spielfiguren hineinversetzen und die Prosodie, die Sprechlautstärke, den Rhythmus und das Sprechtempo der gespielten Figur anpassen.

Voraussetzungen: Gemeinsam wird bestimmt, welche Playmobil- / Puppenhaus-Figuren mit-spielen und wie diese Personen sprechen.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Die logopädische Fachperson und das Kind bestimmen gemeinsam, welche Situation / Szene mit den Figuren gespielt wird.- Das Spiel startet. Die logopädische Fachperson und das Kind übernehmen Sprechakte verschiedener Spielfiguren.- Entsprechend wird die Prosodie, die Sprechlautstärke und das Sprechtempo verändert.- Nach der Spielsequenz wird besprochen, weshalb die Stimmen jeweils so angepasst wurden.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Wenige Spielfiguren einsetzen: z. B. nur die Mama und ein Kind → eine Figur pro Person
- Kurze Spielsequenzen

Schwieriger:

- Viele verschiedene Spielfiguren einsetzen → mehrere Figuren pro Person
- Spielsequenzen verlängern
- Spielsequenz nicht vorbesprechen und einfach starten

11. Wer bin ich?

Altersempfehlung	5 – 9 Jahre
Therapiebereich	Perspektivenübernahme, paraverbale Variabilität
Zeitbedarf	10 – 15 Minuten

Abbildung 14: Symbolbild "Wer bin ich?"

Material

- Bildkarten mit unterschiedlichen Personen
- Kaufladen

Ziel

Das Kind kann sich in eine Rolle hineinversetzen und entsprechend Prosodie, Sprechlautstärke, Rhythmus und Sprechtempo der Rolle anpassen.

Voraussetzungen: Die Personen werden vorbesprochen, damit das Kind weiss, was diese auszeichnet. Es kann besprochen werden, wie die verschiedenen Personen in einer spezifischen Situation reagieren.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Verdeckter Kartenstapel mit verschiedenen Personen (z.B. Bauer, kleines Kind, ...) liegt auf einem Tisch, etwas entfernt vom Kaufladen.- Das Kind spielt Verkäufer*in. Die therapeutische Fachperson zieht eine Karte und geht in dieser Rolle beim Kind einkaufen.- Das Kind versucht nun herauszufinden, welche Rolle gespielt wurde.- Nennt es die richtige Person, darf das Kind die Karte behalten.- Wenn nicht, kommt die Karte wieder unter den Stapel.- Die Rollen werden getauscht.- Der mit den meisten Karten gewinnt.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Karten werden erst beim Kaufladen aufgedeckt, Logopäd*in als Verkäuferin begrüsst entsprechend: «Guten Tag, was wünscht der Bauer mit der tiefen Stimme?»
- Blatt mit allen Bildern liegt beim Kaufladen, sodass das Kind die Auswahl immer sieht und auch nach Ausschlussverfahren die richtige Person wählen kann.
- Nicht alle Karten verwenden.

Schwieriger:

- Neue Figuren verwenden, welche zuvor nicht besprochen wurden.

12. Frecher Dieb oder gemeine Schwester?

Altersempfehlung	9 – 12 Jahre
Therapiebereich	Perspektivenübernahme, Paraverbale Variabilität
Zeitbedarf	15 – 20 Minuten

Abbildung 15: Symbolbild "Frecher Dieb"

Material

- Die beiden Kartensätze doppelt: 2x unterschiedliche Personen und 2x Adjektive
- Muggelsteine

Ziel

Das Kind kann Betonung, Lautstärke, Sprechtempo und Rhythmus gezielt modifizieren.

Voraussetzungen: Karten vorgängig besprechen, so kann sich das Kind vorstellen, wie sich eine bestimmte Person in einem gewissen Zustand verhält: z. B. ein fauler Taxifahrer. Dies kann z. B. mit einer Handpuppe anschaulich erklärt werden.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Logopäd*in und Kind sitzen sich gegenüber.- Auf dem Tisch liegt der erste Kartensatz «Personen» und der erste Kartensatz «Adjektive» verdeckt auf zwei Stapeln.- Die jeweils 2. Kartensätze (mit denselben Personen und Adjektiven) liegen aufgedeckt auf dem Tisch.- Eine Person beginnt, zieht von beiden verdeckten Stapeln eine Karte und schaut sie kurz an, ohne sie dem Gegenüber zu zeigen. (z. B. Lokführer & leise)- Nun versetzt sich die Person in die Rolle der gezogenen Person und modifiziert passend dazu seine Sprechweise (leiser Lokführer) und nennt einen für die Person typischen Satz (z. B. «Nächster Halt Zürich.»)- Die andere Person darf 2x Mal raten, welche Person und welches Adjektiv gespielt wurde und tippt entsprechend auf die passenden aufgedeckten Bildkarten.- Errät sie die Person oder die Adjektive richtig, bekommt sie einen Muggelstein, errät sie beides, bekommt sie zwei davon

Spielerweiterung / -varianten

Einfacher:

- Statt alle Karten zu nehmen, eine Auswahl treffen und weniger Karten verwenden.

Schwieriger:

- Die Person, die erraten muss, schliesst die Augen und verlässt sich nur aufs Gehör

die Mutter	der Vater	die grosse Schwester
der kleine Bruder	die Oma	der Opa
die Nachbarin	der Lokführer	der Dieb
der Wurst- verkäufer	der Kellner	der Lehrer
der Freund	die Freundin	die Taxifahrerin

die Babysitterin	die Auto- mechanikerin	der Schüler
die Schwimm- lehrerin	der Feuerwehr- mann	die Fotografin
die Sängerin	die Zirkus- direktorin	der Verkäufer
laut	leise	langsam
schnell	tief	hoch

13. Da fehlt doch was...

Altersempfehlung	5 – 9 Jahre
Therapiebereich	Erzählfähigkeit (Anfang, Mitte, Schluss), Kohärenz / Kohäsion
Zeitbedarf	5 – 15 Minuten

Abbildung 16: Symbolbild
"Da fehlt doch was..."

Material

- evtl. Bildergeschichten

Ziel

Das Kind erkennt, welche Information in einer Erzählung fehlt.

Voraussetzungen: Die logopädische Fachperson bespricht mit dem Kind, was alles zu einer vollständigen Erzählung gehört (Ausgangslage, Handlung, Schluss).

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Die logopädische Fachperson erzählt dem Kind eine kurze Geschichte, die aus wenigen Handlungsschritten besteht. Dabei wird eine wichtige Info beim Erzählen weggelassen.- Das Kind hört sich die Geschichte an und entscheidet, was weggelassen wurde.- Beispiel 1: Paul ist Tennisspieler. Deshalb läuft er zurzeit an Stöcken und darf keinen Sport machen. (Fehlend: Es ist ein Unfall passiert.)- Beispiel 2: Am Montag war ein Feiertag. Sie hatte das leider vergessen und hatte deshalb nicht für ihr Abendessen eingekauft. (Fehlend: Protagonist)- Beispiel 3: Lara hatte zum Geburtstag ein Fahrrad geschenkt bekommen. Bei ihrer ersten Ausfahrt fiel sie hin, als eine Katze unerwartet über die Strasse lief und sie erschrak. (Fehlend: Schluss, Lara hat nun eine Wunde am Knie und musste zum Arzt)- Anschliessend werden die Rollen getauscht: Das Kind erzählt eine kurze Geschichte und lässt dabei eine Information weg. Die logopädische Fachperson hört zu und benennt anschliessend, welche Information nicht genannt wurde.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Geschichten mit Bildern aufzeigen
- Aufbau einer Erzählung (mit Schrift/ einem Sybolbild) verdeutlichen

Schwieriger:

- Längere Episoden erzählen
- Das Kind liest vorbereitete Geschichten und hält schriftlich fest, welche Information fehlt.

14. Es war so:

Altersempfehlung	5 – 9 Jahre
Therapiebereich	Erzählfähigkeit (Anfang, Mitte, Schluss), Kohärenz / Kohäsion
Zeitbedarf	15 – 20 Minuten

Abbildung 17: Symbolbild "Es war so:"

Material

- Bildergeschichte
- Audio-Aufnahmegerät

Ziel

Das Kind kann eine Geschichte erzählen und achtet dabei auf die Kohärenz.

Voraussetzungen: Das Kind lernt Bildergeschichten kennen. Die Bilder einer Bildergeschichte werden gemeinsam besprochen und in die richtige Reihenfolge gelegt, sodass das Kind versteht, wie eine Bildergeschichte funktioniert.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Die logopädische Fachperson lässt das Kind die Bildergeschichte legen (Kind darf laut denken, Logopäd*in unterbricht nicht)- Wenn es fertig ist, erzählt das Kind die Geschichte.- Die logopädische Fachperson fasst erzählte Geschichte kurz zusammen (Kind hört zu).- Das Kind interveniert, wenn die logopädische Fachperson etwas Falsches sagt.- Die Geschichte wird gemeinsam bewertet: 1 Muggelstein: Geschichte ist unvollständig / falsche Chronologie, 3 Muggelsteine: Geschichte ist vollständig und Reihenfolge stimmt.- Die Geschichte wird zusammen ausgebaut.- Anschliessend werden die Bildkarten eingesammelt.- Das Kind erzählt die gemeinsam erfundene Geschichte. Es wird eine Audio-Aufnahme gemacht und die Geschichte wird reflektiert.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Logopäd*in zeigt den Ablauf erst vor
- Geschichte wird von Anfang an gemeinsam entwickelt. Logopäd*in hält Reihenfolge ein & einmal nicht → Kind entscheidet, welche Version richtig ist
- Linearer Erzählstil

Schwieriger:

- Strukturierter Erzählstil: Für jedes «und dann...» muss ein Muggelstein abgegeben werden
- Blickkontakt muss beim Erzählen hergestellt werden → Absicherung, Logopäd*in versteht
- ohne Bildkarten → Kind erzählt von einem Ereignis

15. Heute in der Logo

Altersempfehlung	9 – 12 Jahre
Therapiebereich	Erzählfähigkeit (Anfang, Mitte, Schluss), Kohärenz / Kohäsion, Präsuppositionen
Zeitbedarf	ca. 10 Minuten

Abbildung 18: Symbolbild "Heute in der Logo"

Material

- Karten mit den Personen
- Stempel

Ziel

Das Kind kann die zu gebenden und vorauszusetzenden Informationen dem Gesprächspartner anpassen.

Voraussetzungen: Gemeinsam wird besprochen, dass nicht allen Personen die gleichen Informationen gegeben werden müssen, wenn etwas erzählt wird.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Am Ende der Logogopädiestunde werden wichtige Inhalte der Lektion in Stichworten zusammengetragen.- Die Stichworte werden chronologisch geordnet. (Logopäd*in unterstützt so viel wie nötig)- Dann wird eine Bildkarte mit einer abgebildeten Person gezogen.- Entsprechend der Bildkarte (Mutter, Lehrerin, kleiner Bruder...) besprechen das Kind und die logopädische Fachperson, welche Infos dieser Person gegeben werden müssen.- Logopäd*in nimmt die Rolle der Person auf der Bildkarte ein.- Kind erzählt z. B. mit einem bis zwei Sätze pro Stichwort, was in der Logopädie gemacht wurde.- Die Logopäd*in gibt Rückmeldung. Pro Satz, der gelungen an den Gesprächspartner angepasst wurde, darf ein Stempel gemacht werden.

Spielerweiterung / -variante

Stempel kann weggelassen werden.

Einfacher:

- Logopäd*in und Kind wechseln sich mit den Sätzen ab.
- Zwei Personenkarten werden ausgewählt, Logopäd*in erzählt und Kind muss erkennen, wer der Gesprächspartner sein muss.

Schwieriger:

- «und dann...» darf nicht verwendet werden.

<p>die Mutter</p>	<p>der Vater</p>	<p>die grosse Schwester</p>
<p>der kleine Bruder</p>	<p>die Oma</p>	<p>der Opa</p>
<p>der Nachbar</p>	<p>die Nachbarin</p>	<p>die Lehrerin</p>
<p>der Onkel <small>(du siehst ihn zum ersten Mal)</small></p>	<p>bester Freund oder beste Freundin</p>	<p>die neugierige Tante</p>

16. Du da! oder Grüezi!

Altersempfehlung	5 – 9 Jahre
Therapiebereich	Gesprächseröffnung
Zeitbedarf	5 – 10 Minuten

Abbildung 19: Symbolbild
"Du da! oder Grüezi!"

Material

- Verschiedene Spielfiguren
- Smiley-Tabelle

Ziel

Das Kind kann einschätzen, welche Gesprächseröffnung angebracht ist.

Voraussetzungen: Die logopädische Fachperson bespricht mit dem Kind verschiedene Arten, wie man sein Gegenüber ansprechen kann.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Die logopädische Fachperson wählt als «Protagonisten» die Spielfigur eines Kindes.- Die Fachperson spielt dem Kind mit Hilfe der Spielfiguren Situationen vor, in denen sich verschiedene Personen begegnen und der Protagonist ein Gespräch eröffnet.- Das polternde Kind sieht sich die Situationen an und entscheidet anschliessend, ob der Protagonist das Gegenüber angemessen angesprochen hat oder eher nicht.- Entsprechend klebt das Kind auf der Tabelle einen Kleber in der entsprechenden Spalte.- Es soll ein kurzes Gespräch darüber entstehen, was der Protagonist besser hätte machen können und was gelungen war.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Die logopädische Fachperson wählt sehr abwegige Arten, die jeweiligen Gegenüber anzusprechen.

Schwieriger:

- Gemeinsam mit dem Kind wird reflektiert, wie das polternde Kind selber andere Menschen anspricht.

| |
|---|---|---|
| | | |

17. Wir erfinden eine Geschichte

Altersempfehlung	5 – 9 Jahre
Therapiebereich	Gesprächseröffnung, -aufrechterhaltung & -beendigung
Zeitbedarf	5 – 10 Minuten

Abbildung 20: Symbolbild "Geschichte erfinden"

Material

- Bildkarten
- Muggelsteine

Ziel

Das Kind kann ein Gespräch eröffnen, aufrechterhalten und beenden.

Voraussetzungen: Logopäd*in und Kind besprechen, wie ein Gespräch eröffnet und beendet werden kann. Dazu werden sehr freundliche und unfreundliche Varianten einander gegenübergestellt. Gemeinsam wird diskutiert, wann welche Variante passend ist und welche Begrüßungen / Verabschiedungen nicht verwendet werden (z. B. zur «Begrüßung» ins Ohr schreien).

Spielbeschreibung

- Das Kind und die logopädische Fachperson sitzen sich am Tisch gegenüber.
- Auf dem Tisch liegen die Bildkarten aufgedeckt.
- Das Kind bekommt 4 und die logopädische Fachperson 5 Muggelsteine in der ersten Runde.
- Die logopädische Fachperson beginnt in der ersten Runde mit der Gesprächsinitiierung, indem sie mit einer Geschichte über eine Bildkarten-Person beginnt.
- Sie legt den Muggelstein auf das gewählte Bild und beginnt z. B. mit «Frau Meier habe ich heute in der Stadt getroffen.»
- Das Kind wählt eine andere Karte und legt einen seiner Muggelsteine darauf.
- Es führt passend zur Karte das Gespräch fort z. B. «habt ihr miteinander gesprochen?»
- Abwechselnd wird das Gespräch weitergeführt, bis die Muggelsteine aufgebraucht sind.
- Das Gespräch wird von dem beendet, der auch begonnen hat.
- Dann werden die Rollen getauscht → Der Beginner, bekommt einen Muggelstein mehr

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Nicht alle Bildkarten verwenden.
- Weniger Muggelsteine verteilen

Schwieriger:

- Das Spiel ohne Bildkarten spielen.

Wer?

Fahrzeuge / Flugzeug

Gegenstände

Wo?

Verben

Wetter

Emotionen / Gefühlszustand

18. Sie wünschen?

Altersempfehlung	9 – 12 Jahre
Therapiebereich	Gesprächseröffnung, -aufrechterhaltung & -beendigung, direkte Ansprache, non- & paraverbalen Ausdruck verstehen & anwenden, Turn-Taking
Zeitbedarf	10 – 15 Minuten

Abbildung 21: Symbolbild "Sie wünschen?"

Material

- Karten mit Small-Talk-Beispielen

Ziele

Das Kind kann ein Gespräch eröffnen, aufrechterhalten und beenden.

Das Kind setzt gelernte Fähigkeiten der Kommunikationsorganisation wie direkte Ansprache, Verwenden und Verstehen von non- und paraverbalen Ausdrücken und das Turn-Taking ein.

Voraussetzungen: Logopäd*in und Kind besprechen, wie auf Aussagen reagiert werden kann. Das Kind lernt, wie genauer nachgefragt wird und dass damit Interesse gezeigt wird. Das Kind lernt auch, dass es nachfragen soll, wenn es etwas nicht versteht.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Die therapeutische Fachperson zieht eine Karte und beginnt mit der Gesprächseröffnung (Begrüßung, wer bin ich / was möchte ich). - Das Kind hört zu und antwortet anschliessend auf die Frage oder ergänzt die Aussage, damit das Gespräch aufrechterhalten bleibt. - Therapeut*in nimmt das Gesagte auf, stellt erneut eine Frage (z. B. Verständnissicherung) oder zeigt vertieftes Interesse an der Aussage des Kindes. - Kind beantwortet die Frage oder führt das zuvor gesagte genauer aus. - Therapeut*in bedankt sich für das Gespräch / die Hilfe und verabschiedet sich. - Rollen tauschen.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Gespräch kürzen
- Nur Fragen stellen und beantworten

Schwieriger:

- Karten weglassen
- Gespräch verlängern
- Person, die angesprochen werden soll, tut beschäftigt → evoziert explizite Ansprache

Am Bahnhof nach dem Zug nach Bern fragen.	Im Restaurant 1x Spaghetti bestellen.
Jemanden auf einen Fleck auf dem Pullover hinweisen.	Beim Coiffeur die Spitzen schneiden lassen.
Im Laden nach der Schokomilch fragen.	Einen Termin beim Zahnarzt vereinbaren.
Im Schuhladen Schuhe zurückbringen, die nicht passen.	Eine Karte am Schalter für den Zoo kaufen.
Du triffst die Nachbarin auf der Strasse und sagst ihr, dass sie schöne Blumen auf dem Balkon hat.	Das bestellte Buch «Die Schatzinsel» in der Buchhandlung abholen.
Dem Freund oder der Freundin ein Stück Kuchen anbieten.	Ein Paket zur Post bringen.

Am Kiosk Kaugummi kaufen.	Dein Freund hat Husten und Schnupfen. Du fragst ihn, wie es ihm geht.
Du willst von deiner Freundin die Turnsachen ausleihen.	An der Kinokasse drei Karten für den Film «Das grosse Abenteuer» kaufen.
Du willst am Strassenrand selbstgemachten Sirup verkaufen.	Du hast deine Mütze im Schulhaus verloren und gehst deshalb zum Hauswart.
Du hast deinen Fussball auf den Balkon des Nachbars gekickt und willst den Ball wiederhaben.	Du fragst deine Mama, ob du bei deinem Freund oder deiner Freundin übernachten darfst.
Dein Velo hat einen Platten und du gehst damit zum Velomechaniker.	Du hast mit deinem Freund abgemacht, doch er kommt nicht. Du rufst ihn an.
Du kommst zu spät zur Schule und erklärst dem Lehrer weshalb.	Du bist wütend auf deine Freundin, weil sie einige deiner Haare abgeschnitten hat.

19. Verstecken und suchen

Altersempfehlung	5 – 9 Jahre
Therapiebereich	Maxime der Relation & Quantität → Reduzierung der Neigung zum Detail, Zuhörerverhalten
Zeitbedarf	10 – 20 Minuten

Abbildung 22: Symbolbild
"Verstecken und Suchen"

Material

- 1 undurchsichtiger Sack / Beutel
- Ca. 10 verschiedene Gegenstände aus dem Logopädiezimmer
- Muggelsteine

Ziele

Das Kind kann die wichtigsten Informationen in wenigen Sätzen verpacken, ohne dabei ins Detail abzuschweifen.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Auf dem Tisch liegen in einem undurchsichtigen Sack ca. 10 Gegenstände aus dem Logopädiezimmer.- Die logopädische Fachperson oder das Kind schliesst die Augen. Die andere Person sucht sich 3 Gegenstände aus und versteckt sie an verschiedenen Orten im Zimmer.- Damit die andere Person herausfinden kann, wo welcher Gegenstand liegt, darf der/die Verstecker*in 6 Sätze äussern. Einerseits soll umschrieben werden, welche Gegenstände versteckt wurden (ohne den Namen zu nennen). Andererseits soll erklärt werden, wo sich die Gegenstände befinden. Es dürfen keine Gesten verwendet werden.- Der / Die Sucher*in darf nun raten, welche Gegenstände beschrieben wurden und wo sie sich befinden. Für jede richtige Antwort erhält der / die Verstecker*in einen Muggelstein.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Nur einen Gegenstand verstecken
- Mehr Sätze zur Verfügung stellen
- Ein Gegenstand nach dem anderen beschreiben und suchen

Schwieriger:

- Weniger Sätze zu Verfügung stellen

20. Auf den ersten Blick

Altersempfehlung	5 – 9 Jahre
Therapiebereich	Maxime der Relation & Quantität → Reduzierung der Neigung zum Detail, Zuhörerverhalten
Zeitbedarf	10 – 15 Minuten

Abbildung 23: Symbolbild "Auf den ersten Blick"

Material

- Wimmelbild
- Muggelsteine

Ziele

Kind kann in normalem Sprechtempo in kurzen Sätzen und unter Einhaltung der Sprechpausen etwas erzählen.

Das Kind überlegt sich zuerst, was es sagen möchte, bevor es spricht.

Voraussetzungen:

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Logopäd*in legt das Wimmelbild zwischen sich und das Kind. Beide schauen es sich an. - Logopäd*in schaut zum Kind und beschreibt in wenigen Sätzen eine Szene des Wimmelbildes. - Sie achtet darauf, kurze Sätze zu machen, deutlich zu sprechen und keine unnötigen Details zu erwähnen. - Kind sucht die Szene und zeigt sie. Wenn es richtig geraten hat, bekommt es einen Muggelstein. - Anschliessend werden die Rollen getauscht.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Wimmelbild mit weniger abgebildeten Situationen und grösseren Abbildungen verwenden

Schwieriger:

- Wimmelbild mit vielen abgebildeten Situationen und kleinen Abbildungen verwenden

21. Ich sage, was gemacht wird.

Altersempfehlung	9 – 12 Jahre
Therapiebereich	Maxime der Relation & Quantität → Reduzierung der Neigung zum Detail, Zuhörerverhalten, Perspektivenübernahme (ToM)
Zeitbedarf	20 Minuten

Abbildung 24: Symbolbild "Ich sage, was gemacht wird"

Material

- Sichtschutz / Trennwand / Ordner zum Aufstellen
- 2x dasselbe Material (z. B. Schnur, Magnete, Farbstifte, Papier)

Ziel

Das Kind kann sich in sein Gegenüber hineinversetzen und ihm angepasst die nötigen Informationen geben.

Voraussetzungen: Gemeinsam wird das Material angeschaut und besprochen, was damit gemacht werden kann.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Logopäd*in und Kind sitzen sich gegenüber, zwischen ihnen steht der Sichtschutz- Beide bekommen dasselbe Material.- Der/Die Logopäd*in erklärt dem Kind, wie es die Materialien nutzen soll.- Nach der Anleitung wird der Sichtschutz gehoben und die Produkte werden verglichen.- Gesprächs- und Zuhörerverhalten werden reflektiert (weshalb ist es zu diesem Resultat gekommen, was soll verbessert werden).- Die Rollen werden getauscht.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Vorlagen verwenden (z. B. Anordnung von Baukötzen), statt freie Anweisungen geben
- Die Reflektion wird vereinfacht, wenn das Spiel gefilmt wird
- Baustelle spielen: jeder spielt eine Spielfigur. Die eine ist der Chef, der andere muss ausführen, was befohlen wird.

Schwieriger:

- Nachdem ein Arbeitsschritt erklärt wurde, soll das Gegenüber den Arbeitsschritt in eigenen Worten nochmals wiedergeben.

22. Bedeutungs-Detektiv

Altersempfehlung	9 – 12 Jahre
Therapiebereich	Implikaturen richtig einschätzen, Kooperieren, Maxime der Relation
Zeitbedarf	10 – 15 Minuten

Abbildung 25: Symbolbild "Bedeutungs-Detektiv"

Material

- Papierstreifen mit den Sätzen
- Karten auf denen die Muggelsteine platziert werden können

Ziel

Das Kind versteht, was gemeint und nicht explizit gesagt wird.

Voraussetzungen: Die logopädische Fachperson erklärt dem Kind was Implikaturen sind und wann sie beispielsweise eingesetzt werden.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Papierstreifen werden verdeckt auf dem Tisch verteilt.- Logopäd*in und Kind bekommen eine Karte für die Muggelsteine.- Logopäd*in zieht einen Papierstreifen und liest vor, was auf dem Streifen steht. Sie nennt eine Situation, bei der dieser Satz geäußert werden könnte.- Das Kind sagt, was mit der Aussage gemeint ist und ob die Situation passt.- Hat das Kind recht, bekommt es einen Muggelstein.- Versteht das Kind die Aussage falsch, bekommt es keinen Stein.- Dann zieht das Kind einen Streifen.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Gemeinsam wird eine passende Situation gesucht.

Schwieriger:

- Es müssen pro Papierstreifen zwei passende Situationen genannt werden.

Dani, der Zug fährt in 5 Minuten!	Die Blätter des Baumes sind gelb.
Um die Ecke ist eine Tankstelle.	Ich hole einen Hammer.
Hier hat es keinen Abfalleimer!	Wenn das so weiter geht, komme ich zu spät.
Hör auf damit!	Wo warst du?
Ich habe keine Gabel.	Ich habe die Pizza OHNE Fleisch bestellt.
Es ist so spannend, ich könnte gleich einschlafen.	Unser ganzes Haus ist voll mit Weihnachtsdeko.
Ich warte seit einer Ewigkeit auf meinen Bus.	Ich habe einen See in meinen Schuhen.
Das ganze Dorf war am Einkaufen.	Es war bereits 21:00 Uhr!
Für wie viele Leute hast du denn gekocht!?	Bist du auf dem Heimweg eingeschlafen?
Zu diesem Preis nehme ich gleich zwei Tüten Popcorn.	Ist dein Handy kaputt?
Ich kann das nicht mehr hören.	Ich wünschte es wäre schon Abend.
Trotzdem einen schönen Abend.	Du hast dich gar nicht verändert.
Dich knöpf ich mir später vor!	Da bist du nicht der einzige.

Abbildung 26: Karten für Muggelsteine

23. Was bin ich?

Altersempfehlung	9 – 12 Jahre
Therapiebereich	Turn-Taking & Zuhörerverhalten
Zeitbedarf	10 – 20 Minuten

Abbildung 27: Symbolbild "Was bin ich?"

Material

- Kärtchen mit Gegenständen / Berufen / Tieren
- Kreise mit W-Fragen als Hilfestellung

Ziel

Das Kind kann gezielte (W-) Fragen stellen.

Voraussetzungen: Das Kind lernt die W-Fragen kennen. Gemeinsam wird besprochen, wann solche Fragen gestellt werden und welche Informationen man darauf erhält.

Spielbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Auf einem Stapel liegen Kärtchen mit Begriffen, die zu einem Oberthema passen (z.B. Berufe)- Ebenfalls auf dem Tisch liegt eine Übersicht der W-Fragen.- Abwechslungsweise ziehen das Kind und die logopädische Fachperson ein Kärtchen vom Stapel und lesen es leise.- Die andere Person darf nun Fragen stellen. Dabei kann sie sich als Hilfestellung an den W-Fragen orientieren. Aber die WER-Frage darf nicht gestellt werden!- Die fragende Person darf drei Mal raten, welcher Begriff auf dem Zettel steht.- Errät sie ihn korrekt, darf sie ihn behalten.

Spielerweiterung / -variante

Einfacher:

- Zur Auswahl stehende Sachen werden erst gemeinsam angeschaut.

Schwieriger:

- Semantische Felder werden gemischt.

der Arzt	die Bäckerin	der Metzger
der Gärtner	der Koch	die Bäuerin
der Elektriker	die Malerin	die Pilotin
der Polizist	der Briefträger	die Tierärztin
die Busfahrerin	die Lehrerin	die Logopädin

die Coiffeuse	die Reporterin	der Maurer
die Katze	die Schildkröte	die Kuh
der Affe	das Schwein	der Tiger
das Kamel	der Frosch	das Zebra
der Fisch	das Känguru	die Ameise

die Biene	die Spinne	das Huhn
das Schaf	der Delfin	der Papagei
das Sofa	der Schrank	der Teppich
das Fenster	der Kühlschrank	der Tisch
der Ofen	der Sessel	die Dusche

der Apfel	die Banane	die Kirsche
die Erdbeere	die Orange	die Birne
die Himbeere	die Melone	die Kiwi
die Zitrone	die Ananas	die Aprikose
die Hose	die Socken	die Schuhe

der Schal	das T-Shirt	die Jacke
der Hut	der Rock	der Gürtel
der Lastwagen	das Schiff	das Auto
das Velo	der Bus	das Flugzeug
der Zug	das Tram	der Traktor

W-Fragen

Wo?

Was?

Wofür?

Wie?

Wann?

Warum?

Spiel- und Medienverzeichnis

Nr.	Spielname	Ursprung	Quelle	Quelle Bildmaterial
	Titelblatt			https://pixabay.com/de/illustrations/emojis-smilie-whatsapp-emotionen-2762567/ https://pixabay.com/de/illustrations/emojis-m%C3%A4dchen-smilie-emotionen-4587693/ https://pixabay.com/de/vectors/sonne-gl%C3%BCcklich-sonnenschein-golden-47083/ https://pixabay.com/de/vectors/w%C3%BCrfel-rot-zwei-spiel-walzen-25637/ https://pixabay.com/de/illustrations/skizze-co-mic-grafik-element-3042584/
1	Hör genau hin!	Flutschwörter jagen	-	Eigene Darstellung
2	Flutschwörter jagen	Flutschwörter fangen	Sick, U. (2014). <i>Poltern. Theoretische Grundlagen, Diagnostik, Therapie</i> (Forum Logopädie, 2. Auflage). (S. 160). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.	Eigene Darstellung
3	Rate mal!	Tabu	Hasbro. (2011). <i>Tabu Junior</i> . Dreieich: Hasbro	Eigene Darstellung
4	Ohren gespitzt und hergesehen	Besuch in China	-	https://madoo.net/22601/spiel-gefuehle-memory/ https://pixabay.com/de/photos/katze-kater-die-rothaarige-lauern-3199463/ https://pixabay.com/de/vectors/gl%C3%A4ser-brillen-aussenseiter-312005/

5	Besuch in China	Laut- und Silbenübungen	Katz-Bernstein, N. (1992). <i>Aufbau der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit bei rediflussgestörten Kindern. Ein sprachtherapeutisches Übungskonzept</i> (5. Aufl.). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).	Eigene Darstellung
6	Ferien für die Ohren	Non-verbale Kommunikation	Katz-Bernstein, N. (1992). <i>Aufbau der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit bei rediflussgestörten Kindern. Ein sprachtherapeutisches Übungskonzept</i> (5. Aufl.). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).	https://pixabay.com/de/vectors/strand-strandkorb-leinwand-stuhl-2026995/ https://pixabay.com/de/vectors/links-ohrh%C3%B6ren-menschliche-308715/
7	Geschichten-Puzzle	Eigenentwicklung	-	Eigene Darstellung
8	Handlungsaufplanen	HOT	Weigl, I. & Reddemann-Tschaikner, M. (2009). <i>HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz. Für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen</i> (Forum Logopädie, 2. Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.	https://madoo.net/16362/hot-bananenmilch/ Eigene Darstellung
9	Hier spielt die Musik!	Handlungs- oder themenbezogene abwechselnde freie Satzgestaltung	Katz-Bernstein, N. (1992). <i>Aufbau der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit bei rediflussgestörten Kindern. Ein sprachtherapeutisches Übungskonzept</i> (5. Aufl.). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).	https://pixabay.com/de/vectors/im-rampenlicht-rampenlicht-303864/ https://pixabay.com/de/illustrations/brille-brillenfassung-gut-sehen-490634/
10	Vorhang auf, Spiel ab!	Eigenentwicklung	-	https://pixabay.com/de/photos/familie-spielplatz-kinder-karuse-1153129/
11	Wer bin ich?	Impro-Techniken (Therapie PraFIT)	Achhammer, B. (2014). <i>Pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten fördern. Grundlagen und</i>	https://pixabay.com/de/

			<i>Anleitungen für die Sprachtherapie in der Gruppe.</i> München: Ernst Reinhardt Verlag.	
12	Frecher Dieb oder gemeine Schwester	Eigenentwicklung	-	https://pixabay.com/de/vectors/einbrecher-kriminalit%C3%A4t-strafrecht-157142/
13	Da fehlt doch was...	Eigenentwicklung	-	https://pixabay.com/de/photos/giraffe-zoo-tier-3842885/
14	Es war so:	Förderung der kindlichen Erzählfähigkeit; Geschichtenpuzzle	Schelten-Cornish, S. (2015). <i>Förderung der kindlichen Erzählfähigkeit. Geschichten erzählen mit Übungen und Spielen</i> (2. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.	https://madoo.net/5141/bildergeschichte-satzergaenzung-semantik-und-serialitaet/
15	Heute in der Logo	Eigenentwicklung	-	https://pixabay.com/de/vectors/checkliste-%C3%BCberpr%C3%BCfen-marketing-154274/
16	Du da! Oder Grüezi!	Eigenentwicklung	-	https://pixabay.com/de/vectors/biber-tier-freundlich-winken-hallo-46221/
17	Wir erfinden eine Geschichte	Eigenentwicklung	-	https://pixabay.com/de/vectors/buch-lesen-offen-ver%C3%B6ffentlicht-147292/ https://pixabay.com/de/vectors/chemische-reaktion-experiment-kolben-24562/ https://pixabay.com/de/
18	Sie wünschen?	Eigenentwicklung	-	Eigene Darstellung
19	Verstecken und Suchen	Eigenentwicklung	-	https://pixabay.com/de/vectors/leder-beutel-tragen-fl%C3%BCssigkeit-29581/ https://pixabay.com/de/vectors/schule-bleistiftstift-schreiben-153561/

				https://pixabay.com/de/photos/polizisten-alt-playmobil-gr%C3%BCn-2556064/ https://pixabay.com/de/vectors/%C3%B6ffel-suppe-mahlzeit-besteck-794898/ https://pixabay.com/de/photos/g%C3%BCcks-schweinchen-g%C3%BCck-schwein-2527346/ https://madoo.net/4638/sprachfoerderung-wimmelbild/ https://pixabay.com/de/vectors/tisch-m%C3%B6bel-holz-1300555/
20	Auf den ersten Blick	Eigenentwicklung	-	
21	Ich sage, was gemacht wird.	Referentielle Kommunikationsaktivitäten	Larson, V. & McKinley, N. (2003). <i>Communication Solutions for Older Students. Assessment and Intervention Strategies</i> . Eau Claire, WI, United States: Thinking Publications.	
22	Bedeutungs-Detektiv	Eigenentwicklung	-	Eigene Darstellung
23	Was bin ich?	Eigenentwicklung	-	Eigene Darstellung

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild	I
Abbildung 2: Symbolbild "Hör genau hin!"	1
Abbildung 3: Punkte-Streifen.....	2
Abbildung 4: Symbolbild "Flutschwörter jagen"	3
Abbildung 5: Symbolbild "Rate mal"	4
Abbildung 6: Symbolbild "Ohren gespitzt und hergeschaut"	9
Abbildung 7: Symbolbild "Besuch in China"	11
Abbildung 8: Symbolbild "Ferien für die Ohren"	12
Abbildung 9: Visuelle Erinnerung.....	13
Abbildung 10: Symbolbild "Geschichten-Puzzle"	14
Abbildung 11: Symbolbild "Handlungsablauf planen"	15
Abbildung 12: Symbolbild "Hier spielt die Musik!"	16
Abbildung 13: Symbolbild "Vorhang auf, Spiel ab!"	17
Abbildung 14: Symbolbild "Wer bin ich?"	18
Abbildung 15: Symbolbild "Frecher Dieb"	20
Abbildung 16: Symbolbild "Da fehlt doch was..."	23
Abbildung 17: Symbolbild "Es war so:"	24
Abbildung 18: Symbolbild "Heute in der Logo"	25
Abbildung 19: Symbolbild "Du da! oder Grüezi!"	27
Abbildung 20: Symbolbild "Geschichte erfinden"	29
Abbildung 21: Symbolbild "Sie wünschen?"	35
Abbildung 22: Symbolbild "Verstecken und Suchen"	38
Abbildung 23: Symbolbild "Auf den ersten Blick"	39
Abbildung 24: Symbolbild "Ich sage, was gemacht wird"	40
Abbildung 25: Symbolbild "Bedeutungs-Detektiv"	41
Abbildung 26: Karten für Muggelsteine.....	43
Abbildung 27: Symbolbild "Was bin ich?"	44